

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO-ESTADO ARAGUA**

PERSPECTIVA TRANSCOMPLEJA DE LA CULTURA INVESTIGATIVA

**CASO: ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD
BICENTENARIA DE ARAGUA**

**TESIS DOCTORAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTORA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**AUTORA: Nohelia Alfonzo
TUTORA: Alicia Ramírez**

San Joaquín de Turmero, Junio 2016

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO-ESTADO ARAGUA**

PERSPECTIVA TRANSCOMPLEJA DE LA CULTURA INVESTIGATIVA

**CASO: ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD
BICENTENARIA DE ARAGUA**

**TESIS DOCTORAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTORA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

AUTORA: Nohelia Alfonzo

San Joaquín de Turmero, Junio 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE INVESTIGACION, EXTENSION Y POSTGRADO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO EDO ARAGUA

TD-003-2016

ACTA VEREDICTO

Nosotros: Dra. Nancy Elena García, Dra. Aura Díaz de Perales, Dra. Alicia de Lugo, Dra. Migdalia de Urbaneja y Dra. Alicia Ramírez de Castillo, designados como Miembros del Jurado Examinador del Trabajo Final de Investigación titulado: **PERSPECTIVA TRANSCOMPLEJA DE LA CULTURA INVESTIGATIVA. CASO: ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA**, presentado por el (la) Ciudadano (a): **NOHELIA YANETH ALFONZO VILLEGAS**, titular de la C.I. N°. **9.686.229**, quien fue tutorado (a): por: **Dra. ALICIA RAMIREZ DE CASTILLO**, titular de la Cédula de Identidad N°. **3.436.603**, nos hemos reunido para evaluar dicho trabajo y después de la presentación, interrogatorio y defensa correspondiente emitimos el siguiente veredicto: **APROBADO**, de acuerdo con las normas vigentes dictadas por el **CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA**, para optar al grado de **DOCTORA** en **CIENCIAS DE LA EDUCACION**.

En fe de lo cual firmamos en San Joaquín de Turmero, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis

Dra. Nancy Elena García
C.I. 3.752.395

Dra. Aura Díaz de Perales
C.I. 3.216.403

Dra. Alicia de Lugo
C.I. 5.276.064

Dra. Migdalia de Urbaneja
C.I. 3.336.919

Dra. Alicia Ramírez de Castillo
C.I. 3.436.603
(Tutora)

UNA UNIVERSIDAD PARA LA CREATIVIDAD

ÍNDICE GENERAL

	pp.
CARTA DEL TUTOR.....	iii
ÍNDICE GENERAL.....	v
LISTA DE MATRICES.....	vi
LISTA DE FIGURAS.....	vii
RESUMEN.....	vii
INTRODUCCIÓN.....	1
MOMENTOS	
I PERSPECTIVA DE LA REALIDAD.....	4
Descripción de la Situación Contextual.....	4
Propósitos.....	12
Importancia.....	13
II PERSPECTIVA TEÓRICA.....	15
Cultura Investigativa.....	15
Estudios de Postgrado.....	39
Postgrados en la UBA.....	50
III METÓDICA.....	60
Paradigma.....	60
Métodos.....	61
Procedimiento.....	62
IV INTEGRACIÓN CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN.....	75
Fase Observación Documental.....	75
Fase de Campo-Descriptiva.....	79
Fase de Campo-Interpretativa.....	89
Fase de Integración.....	106
V CONSTRUCCION TEORICA.....	109
Presentación.....	109
Fundamentación.....	110
Estructuración.....	117
Aporte.....	143
REFERENCIAS.....	146

LISTA DE CUADROS

Cuadro		pp.
1	Operacionalización de Variables.....	64
2	Escala Ad Hoc.....	66

LISTA DE MATRICES

Matriz		pp.
1	Dimensiones de los Paradigmas Contemporáneos.....	29
2	Programas de Postgrado UBA.....	54
3	Líneas de Investigación UBA.....	59
4	Publicaciones DIEP-UBA (2015-2016).....	59
5	Programas de Formación en Investigación (2015-2016).....	59
6	Procedimiento.....	66
7	Consolidado de Revisión Documental de Trabajos.....	76
8	Indicador Estudiantes.....	79
9	Indicador Tutores.....	80
10	Indicador Jurados.....	81
11	Indicador Docentes.....	81
12	Indicador Jurados.....	82
13	Dimensión Actores Académicos.....	83
14	Indicador Promoción.....	84
15	Indicador Formación.....	85
16	Indicador Infraestructura de Apoyo.....	85
17	Indicador Líneas de Investigación.....	86
18	Dimensión Estrategias.....	87
19	Variable Percepción de la Cultura Investigativa.....	88
20	Estructura de los Directivos.....	95
21	Estructura de los Docentes.....	98
22	Estructura de los Estudiantes.....	102
23	Estructura General.....	103
24	Triangulación.....	107

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico		pp.
1	Enfoque.....	77
2	Métodos.....	78
3	Líneas.....	80
4	Dimensión Actores Académicos.....	85
5	Dimensión Estrategias.....	89
6	Variable Percepción de la Cultura Investigativa.....	90

LISTA DE FIGURAS

Figura		pp.
1	Estructura de la Dirección de Investigación.....	58
2	Directivos.....	90
3	Docentes, Tutores y Jurados.....	96
4	Estudiantes y Egresados.....	99
5	Observación de la Investigadora.....	106
6	Fundamentación.....	117
7	Mocituba.....	118
8	Componente Legal.....	119
9	Componente Gestión Institucional.....	123
10	Componente Humano.....	125
11	Componente Tecnológico.....	131
12	Componente Transepistemológico.....	136
13	Subcomponente Divulgación.....	139

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO-ESTADO ARAGUA**

PERSPECTIVA TRANSCOMPLEJA DE LA CULTURA INVESTIGATIVA

**CASO: ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD
BICENTENARIA DE ARAGUA**

AUTORA: Nohelia Alfonzo
TUTORA: Alicia Ramírez
AÑO: 2016

RESUMEN

La cultura investigativa de una universidad, generalmente se desarrolla mediante el proceso educativo y de investigación que ejecuta con la intervención de los actores institucionales. En tal sentido el propósito del estudio fue construir un Modelo Teórico de Cultura Investigativa desde la perspectiva transcompleja, en los Estudios de Postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua (UBA). Epistemológicamente se ubica en el Enfoque Integrador Transcomplejo y en la complementariedad metodológica de la hermenéutica, el estudio de caso y la abducción, integrados en un proceso reflexivo y crítico. El estudio se realizó en cuatro fases: documental hermenéutica, de campo-descriptiva. En la cual se aplicó una escala para medir la percepción de la cultura investigativa a una muestra intencional de 20 docentes. En la de campo-interpretativa, se realizaron 12 entrevistas en línea a cuatro grupos de informantes: cuatro participantes en Trabajo de Grado, tres directivos, dos docentes y cuatro coinvestigadores, en esta etapa también se realizó la observación. La cuarta fase es la integración dialéctica de los diversos aportes. Se concluye que en la cultura investigativa de la UBA se advierte signos positivos de avance, aunque contradictoriamente es manifiesta la apatía de un alto porcentaje de sus actores. Con base en estas consideraciones se deriva el Modelo CITUBA estructurado en cinco componentes: legal, de gestión, humano, tecnológico y transepistémico que se entrelazan recursivamente, con el propósito de generar nuevas vías investigativa y consecuentemente fortalecer la cultura investigativa de la universidad caso de estudio.

Palabras clave: Cultura Investigativa, Postgrado, Transcomplejidad.

INTRODUCCIÓN

Cultura es el conjunto de todas las formas y modelos explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas. Pero también, es un todo complejo que incluye conocimientos, artes, leyes así como cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos para el hombre como miembro de la sociedad. Por su parte, la investigación, es considerada una actividad humana, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y la explicación, comprensión y/o transformación de situaciones de carácter cognitivo y /o social.

De ahí que la cultura investigativa hace alusión al conjunto de conocimientos, creencias, normas, modelos explícitos o implícitos con base a la cual las personas y las instituciones orientan la producción de conocimientos. En este caso, la cultura investigativa en los estudios de postgrados deben manifestarse en actividades formativas en el área, la asistencia a eventos, la participación en discusiones de investigación y de innovación, realización de micro investigaciones a lo largo de sus estudios, publicaciones periódicas, conocimiento de la visión investigativa del país e institucional, que aseguren el desarrollo de competencias investigativas, que permitan la comprensión y solución de problemas que se le presenten en la cotidianidad del ejercicio profesional.

En el caso particular de la Universidad Bicentennial se han hecho avances en este sentido ya que a lo largo de los estudios de postgrado se promueve la formación investigativa mediante algunas asignaturas, como los Proyectos o Seminarios de Investigación y donde los participantes pueden desarrollar competencias que les permita elaborar un Trabajo de Grado o Tesis Doctoral, así como la posibilidad de publicar avances de sus

investigaciones, de presentar ponencias, participar en cursos y talleres de actualización, asistencia a reuniones de líneas de investigación. Igualmente, la existencia de reglamentación y lineamientos propios.

Vale destacar que la Universidad ha venido desarrollando una propuesta investigativa que ha denominado el Enfoque Investigador Transcomplejo asumido según Zaa (2015:23) como “un proceso infinitamente relacional...un campo unificado de posibilidades”. En tal sentido, busca nuevas lógicas para abordar la investigación, donde lo cuantitativo, lo cualitativo y lo dialéctico puedan complementarse en la búsqueda de dar respuesta a las realidades que estudia. En el caso de la investigación que se reporta, se asumió este enfoque como la vía metodológica y como la visión teórica desde la cual se generó el modelo producto final del estudio.

Sin embargo, la experiencia de la investigadora como participante y docente en postgrado en la institución, le permite señalar que se siguen observando trabajos repetitivos, con falta de consistencia teórica y metodológica, rumores acerca que se mandan a hacer los trabajos, facilitadores y tutores con poca experiencia, que no investigan, entre otros aspectos. Todo lo cual evidencia que no hay una verdadera cultura investigativa, por cuanto un cierto porcentaje de los trabajos se hacen para cumplir un requisito. Por lo que los estudiantes después de graduados no continúan su labor investigativa en determinada línea de trabajo, como debería corresponder a un posgraduado.

En este contexto, la investigación realizada tuvo como objetivo generar un modelo teórico de la cultura investigativa desde una visión transcompleja, que debería prevalecer, en los Estudios de Postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua.

El tipo de investigación se ubica desde la vía epistemológica en el Enfoque Integrador Transcomplejo y en la complementariedad metodológica considerando los métodos de la hermenéutica, el estudio de caso y la abducción. Se utilizó como sujetos de estudios: 20 profesores y cuatro grupos (cibercomunidades de investigación) conformados por cuatro (04) participantes en proceso de elaboración de Trabajo de Grado, dos (02) docentes (facilitadores, tutores, jurados), dos (02) directivos y cuatro (04) coinvestigadores, para un total de 32 personas, en una espiral reflexiva que permitió emerger la creatividad.

La Tesis Doctoral que se presenta quedó estructurada en cinco momentos, vale señalar que considerando el enfoque investigativo asumido fue necesario utilizar aspectos de los esquemas(cuantitativo y cualitativo) sugeridos por la UBA(2015) en el Manual para la Elaboración de Trabajos de Grados y Tesis Doctoral. Así en el primero, denominado Perspectiva de la Realidad, se presenta la descripción de la situación contextual, los propósitos y la importancia de la temática investigada. El segundo, titulado Perspectiva Teórica que plantea temas y sub temas que sustentan teóricamente la investigación. El tercero, la Metodica, conformada por el paradigma, métodos y procedimiento. El cuarto se refiere a la Integración Crítica de la Información que compren los resultados y hallazgos según las diferentes fases del estudio. El quinto, Construcción Teórica, contiene presentación, estructuración y aportes. Finalmente se presenta las Referencias.

MOMENTO I

PERSPECTIVA DE LA REALIDAD

Descripción de la Situación Contextual

En el desarrollo humano de la sociedad, la ciencia ha constituido un pilar fundamental en el avance científico desde su creación institucional a finales del siglo XVIII hasta los actuales días. Como modelo cognitivo, expresión de la modernidad, surgió a partir de la revolución científica-técnica como consecuencia de un nuevo modelo de producción capitalista. La comunidad científica, se convirtió en la regente de descubrimientos e inventos en todas las disciplinas, mediante la investigación que se inició como una actividad individual y elitista, concentrada mayormente en las universidades y sus centros de investigación especializada.

Este modelo cognitivo tradicional constituye un desarrollo de la perspectiva fragmentada que separa al hombre de la naturaleza, y percibe al mundo como un cúmulo de elementos intrínsecamente separados e inconexos, expresión clásica de la racionalidad instrumental. Hoy según Pineda y Ochoa (2013:22) se asume la ciencia como "...capaz de generar verdades consensuadas al servicio de la gente...que surgen del mismo pueblo, de sus costumbres, de su día a día, de su interioridad, con sus saberes y valores...". No obstante, según los mismos autores, no habrá verdades consensuadas con los modelos de pensamiento heredados de la modernidad.

Es evidente, entonces, que se requiere de una visión más amplia y vista desde varias disciplinas, pero unificadas en su explicación y resolución de las contradicciones, que debe traducirse en la ruptura paradigmática como expresión de nuevas formas de hacer investigación desde una cosmovisión que se pueda evidenciar en la aparición de un paradigma emergente. Esta discusión se viene realizando, a nivel mundial, desde hace cierto tiempo.

Leal (2005:44) a este paradigma emergente, lo denomina Enfoque Complejo-Dialógico, “que parte de una realidad indeterminada, en el cual el desorden es creador, y...está presente la no-linealidad”. Por su parte, la Universidad Bicentennial de Aragua (UBA, 2006) lo señala como Enfoque Integrador Transcomplejo, asumiéndolo como una cosmovisión paradigmática-investigativa de complementariedad. Igualmente, Pineda y Ochoa (2013:26) lo asumen como Esquema Alternativo de Investigación según el cual la nueva ciencia “debe estructurarse bajo el principio de complementariedad del conocimiento...desde una visión sistémica interdisciplinaria.

Lograr, este cambio es un proceso largo y requiere de esfuerzo. Al respecto, Bracho y col (2010) señala que la cultura investigativa se ha convertido en un punto de referencia para orientar los cambios que tienen que efectuar las universidades. En este orden de ideas, Jiménez (2007) plantea que la formación en investigación desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo que permite a profesores y a estudiantes acceder a los nuevos desarrollos del conocimiento. Por su parte, Aldana (2012), relaciona la cultura investigativa con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la investigación.

En este sentido, en Europa la investigación es parte integral de las actividades universitarias y está ligada al desarrollo. Según la UNESCO (2003) el 76% de 79 países encuestados de Europa, África, Asia y América consideran de extrema importancia la investigación por el impacto que tiene en la sociedad la transferencia de conocimiento. Por su parte, Cardozo y Suarez (2015) dice que en Sudamérica especialmente Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina, la cultura para la investigación es una de las principales metas de la educación universitaria y su integración profesional hacia la creación de nuevos conocimientos y camino al desarrollo económico y social.

Es evidente que se asocia la cultura de investigación con la praxis investigativa, así lo señala Bracho y col (2010). Ahora bien ¿Cuál es la realidad de la cultura de investigación en la universidad venezolana? Responder está interrogante implica señalar que los profesores y estudiantes que realizan investigaciones generalmente caen en la tentación de recurrir a figuras dualistas y suelen formularlas como cuantitativas o cualitativas, positivistas o fenomenológicas, simple o complejas. Este pensamiento que separa, dicotomizado, es el que sigue dominando el acto de investigar en la universidad.

Al respecto, Leal (2005:124) afirma que “la tendencia a rechazar todo lo que no encaja dentro de nuestra racionalidad, le hace mucho daño al desarrollo de la investigación en las universidades”. Este tipo de pensamiento está profundamente anclado en la estructura de las operaciones mentales que se realizan en todos los ámbitos de la vida, por ello es difícil su superación. En este orden de ideas, Luengo citado por Lanz (2007:147) expresa que:

El pensamiento alternativo invita a un pensamiento unilateral, reductor..., a negar el diálogo y la coexistencia de los contrarios o a sondear otras posibilidades que escapan a las dualidades rutilantes. Al pensamiento alternativo hay que enriquecerlo con un pensamiento que se funde en la distinción, desde luego pero que se suma a ello, el enlace, la mutua implicación, lo conjuntivo. Hay que enriquecerlo también con las posibilidades y potencialidades emergentes, con la innovación y la creación.

Tal situación no es diferente en el marco internacional y globalizando de Latinoamérica, así la investigadora en conversaciones informales sostenidas en el escenario del III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMECS, 2012), con docentes y estudiantes de diferentes universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y México, pudo constatar la misma situación reduccionista en la investigación en esas instituciones universitarias.

Los hechos esgrimidos han contribuido a que se instale al interior de las universidades modelos de investigación fundamentados en visiones del mundo, del conocimiento y del ser humano, propias de la modernidad. De acuerdo a Morles y otros (2010:50) la investigación “es escasa, de carácter unidisciplinaria, individualista y de limitado alcance”. Sólo la realizan los profesores que deben presentar trabajos de ascenso y un pequeño número de profesores dedicados exclusivamente a la actividad de investigación, que por lo general están desvinculados de la docencia.

Por su parte, en los estudios de postgrado, a pesar que la investigación es su finalidad principal, los estudiantes sólo la hacen para cumplir con el trabajo de grado o tesis doctoral. Lo planteado se materializa en la poca e incipiente publicación de los resultados de las investigaciones que se logran concluir. Lo que complementan Pineda y Ochoa (2013:37) cuando señalan

“Entre los miles de artículos y cientos de tesis de grado que se publican todos los años, hay...los que nunca tendrán ninguna trascendencia, ni directa ni indirecta”.

Otro elemento que evidencia la cultura de investigación, es la organización interna que establecen las universidades en relación con la función de investigar, que no se corresponde con la de un ambiente investigativo de cualquier centro o grupo de investigación. Se encuentra una división del trabajo académico estructurada en tres instancias:

Los profesores metodólogos, expertos en todo tipo de manual para aprender a investigar, pero que casi nunca han realizado una investigación, por interés personal, porque su dedicación ha sido especialmente la docencia. El profesor experto en el tema que si investiga, pero que no se encuentra investigando porque se encuentra enseñando.

Una comisión de investigación que se encarga de distribuir las responsabilidades entre los profesores y de aceptar los temas. Sin embargo, por lo general su única relación con la investigación es la de administrar el proceso de presentación y defensa de los trabajos de grado.

Tal situación hace que los estudiantes de postgrado en las pocas investigaciones que realizan, casi todas como trabajo de grado o tesis doctoral, se preocupen más por responder a los requerimientos normativos que a la profundidad de la temática. De ahí que cuando se le presenta otra alternativa para realizar investigaciones, la posibilidad de otras miradas, el estudiante manifiesta resistencia al cambio por temor a no cumplir las normativas. Es notorio en este contexto no darle importancia a la investigación, sino al manual.

Es común observar comportamientos de resistencia al cambio tanto de docentes como de estudiantes, sí bien frente a cualquier posibilidad de cambio, algunos reaccionan con apertura y disposición. Otros por el contrario, no aceptan ningún tipo de modificación, no aplican su capacidad crítica para ir incorporando algunas modificaciones en la práctica investigativa tradicional. También, existen profesores y estudiantes, críticos a ultranza que quisieran eliminar todo tipo de normativas institucionales.

Particularmente en los Programas de Postgrado de la Universidad Bicentennial de Aragua (UBA), la experiencia de la investigadora- que se desempeña como facilitadora en las asignaturas de Proyectos, es tutora y jurado en esta y otras universidades de la región, le permite señalar que predomina una cierta visión de la investigación basada en lineamientos predeterminados y preconcebidos tendentes a una investigación repetitiva tanto en temáticas como en metodología. Así un diagnóstico realizado por Moreno (2005) plantea que en la UBA la mayoría de los trabajos de maestría son de tendencia cuantitativa y a nivel de doctorado predomina lo cualitativo. ¿Qué ha pasado diez años después? Es una de las interrogantes que se respondió en el estudio.

Otra particularidad de la praxis investigativa en la institución universitaria caso de estudio, es que se hace preminente en problemas cognitivos, casi siempre de manera descontextualizada de los problemas sociales.

Por su parte, el aprender a investigar se intenta mediante las asignaturas denominadas Seminario de Investigación en la Especialización, Proyecto I y II en los Programas de Maestría, así como Seminarios I, II, III y Doctoral en el doctorado, que se asumen como una unidad curricular más del

plan de estudio. En consecuencia, estas se regulan y practican de la misma manera que las otras y por lo tanto están sometidas a la rutina de la clase magistral, donde existe una casi total ausencia del debate, de la indagación profunda con sentido crítico. En la práctica se han transformado en espacios de realizaciones mecánicas, donde en muchos casos los participantes presentan el proyecto, pero no comprenden lo que han hecho.

Igualmente, si bien existen profesores investigadores de experiencia. También los hay con poca experiencia que, por gustarle la investigación, creen que dar clase en el área es investigar. Otro elemento generador, tiene que ver con la formación del profesorado, toda vez que muchos de los facilitadores responsables de las asignaturas relacionadas al proceso de investigación, así como algunos tutores y jurados, en muchos casos, carecen de la formación en esa área. Otros no investigan, no pertenecen a ninguna línea de investigación, ni asisten a actividades relacionadas con la investigación. No obstante, por lo generalmente son los más estrictos a la hora de evaluar los Trabajos de Grado.

Por otra en la universidad, no existe un eje investigativo, por cuanto la gran mayoría de los profesores son contratados. Es decir, sólo ejercen la docencia y no disponen de horas administrativas dedicadas a la investigación. En este orden de ideas, en ocasiones el tutor se convierte en un obstáculo para la investigación cuando impone el tema a investigar, independiente del interés y curiosidad del participante, lo cual en muchos casos genera desmotivación, debido a que no hay identificación con el tema seleccionado. Esto ocurre en parte, porque existen pocos tutores, y entre los que hay algunos cuentan con una trayectoria que los hace atractivos para los participantes, por lo que optan por someterse a sus exigencias y criterios.

También ocurre la escogencia de temas descontextualizados, que al no responder a un proyecto derivado de una línea de investigación, puede generar situaciones difíciles para el participante, puesto que corre el riesgo que su trabajo carezca de pertinencia con el área de especialización del postgrado. Todo esto, además, genera pérdida de tiempo y de dinero en la formación de investigadores, frustración en participantes y facilitadores, abandono de los programas de postgrado, no obtención del título, ya que solo culminan académicamente, generando a su vez retraso en el logro de las metas de desarrollo científico del país.

La situación planteada si bien es cierto no es nueva, en la medida que pasa el tiempo cobra mayor vigencia, debido a la importancia de la productividad de la investigación a nivel de postgrado, que responda al logro de las metas propuestas. De ahí que, la Universidad Bicentenario de Aragua, conocedora de alguna de las aristas de la problemática planteada ha intentado accionar para transformar esta realidad a través de los Cursos de Formación de Tutores, Cursos de Actualización, Jornadas de Investigación y funcionamiento de Líneas de Investigación, entre otros.

Ahora bien llama poderosamente la atención, que a pesar que varias de estas actividades son de entrada libre, son pocos los facilitadores que asisten regularmente. A la interrogante porque ocurre esta situación de apatía frente a la investigación no fue posible dar respuesta en el estudio, de ahí que puede quedar como una línea para continuar investigando en la temática.

Considerando la complejidad de la realidad investigada pareció pertinente hacerlo desde el enfoque integrador transcomplejo que es una postura que se viene desarrollando en la UBA desde el año 2005. Sus

principales proponentes Villegas y Schavino (2015:4) lo conceptualizan como “una visión de investigación que mediante la síntesis de principios y conceptos de diferentes disciplinas, aproximaciones teóricas, aportaciones de diferentes paradigmas, pueden potenciar los avances y tratar de reducir las limitaciones que presenta cada una de las aproximaciones por separado”.

Tales planteamientos motivaron la investigación que se orientó mediante la siguiente interrogante general ¿Qué elementos se deben interarticular en un modelo teórico acerca de la cultura investigativa desde la visión transcompleja en los estudios de postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua?

Propósitos de la Investigación

A juicio de Leal (2005:69)”...en las investigaciones orientadas por el pensamiento de la complejidad no se habla de determinar objetivos..., sino de propósitos , ya que esta se va configurando a medida que se va haciendo”. A tales efectos plantea para los propósitos complejos una lista de verbos no determinantes. De esta se escogieron aquellos que se consideraron más adecuados a juicio de la investigadora.

Propósito General

Construir un modelo teórico de la cultura investigativa desde una perspectiva transcompleja en los Estudios de Postgrado.

Propósitos Específicos

1. Mostrar los enfoques epistemológicos predominantes en la investigación en los Estudios de Postgrado en la Universidad Bicentennial de Aragua.

2. Describir la percepción de la cultura investigativa que tienen los actores institucionales en los Estudios de Postgrado de la Universidad caso de estudio.

3. Contextualizar la Cultura de Investigación en los Estudios de Postgrado de la institución caso de estudio.

4. Configurar un modelo teórico de la cultura investigativa desde la perspectiva de la transcomplejidad en los Estudios de Postgrado.

Importancia de la Temática

Una investigación como la planteada puede ser de gran relevancia por los aportes que en torno a la temática produjo, sobre todo en la época actual cuando es cada día más evidente la necesidad de fomentar una cultura investigativa en la universidad, que propenda a contribuir con el desarrollo científico-tecnológico. Más aún si se considera la novedad del enfoque asumido y los discursos que dan cuenta sobre esta forma de entender el mundo.

La ciencia actual descubre en múltiples manifestaciones de la naturaleza, una realidad que no es la que se evidencia a través de

metodologías reduccionista-simplificadora. Es decir los sistemas complejos, que son los que a efectos de este trabajo interesan, particularmente la educación que al fin y al cabo constituyen su saber acerca y sobre realidades complejas. Se evidencia así la necesidad de dar cuenta de la realidad educativa desde nuevos paradigmas. En tal sentido los aportes del estudio en cuanto a la cultura investigativa en los estudios de postgrado.

La originalidad del estudio que asumió la investigación de la realidad particular desde un enfoque teórico y epistemológico complejo, asumiendo a los informantes como parte del equipo de investigación, de manera de intentar mostrar en la práctica que es posible lograr un enfoque investigativo como el que se plantea.

Desde este punto de vista teórico es posible tener una perspectiva más completa del problema investigado. De igual forma, constituye un aporte cognitivo a la línea de investigación doctoral Filosofía y Educación.

Este contexto puede servir a los docentes y estudiantes para generar un proceso de cambio en su formación y hacer investigativo, por cuanto al contextualizar la cultura investiga en el escenario de estudio, se pueden iniciar los procesos de reflexión y transformación en la acción, como efectivamente se está haciendo, al menos en el grupo de discusión conformado por los co-investigadores.

CAPÍTULO II

PERSPECTIVA TEÓRICA

Cultura Investigativa

Reflexionar acerca de la noción de cultura investigativa, implica en primer lugar definir los componentes de este constructo. A efecto de este estudio y a juicio de la investigadora, la investigación es todo proceso sistemático de búsqueda y producción de conocimientos para resolver problemas cognitivos y sociales. Para Morles y otros (2003:50), se puede entender de las siguientes maneras:

- Es una indagación crítica en la búsqueda de hechos o principios.

- Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano.

- Serie de métodos para resolver problemas, cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos.

De allí que Villegas y Alfonso (2009) afirmen que la investigación, es una actividad fundamental en la formación de cualquier tipo de profesional. Es necesario, entonces, entenderla como un instinto natural del hombre hacia la búsqueda del saber, por lo que puede ser realizada por cualquier persona.

Por su parte, el Artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 2009) señala que: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país. La declaratoria de interés público no es más que el reconocimiento por el Estado de la importancia de las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica.

Por su parte, la cultura se desarrolla en un proceso histórico-social concreto, por lo que cada momento del desarrollo de la humanidad tiene sus expresiones culturales concretas, que son a su vez la sumatoria de toda la experiencia acumulada durante cientos de años por cada uno de los grupos humanos, en un movimiento en espiral. En un sentido amplio es la huella que deja el hombre sobre la tierra, por lo tanto, engloba también un concepto antropológico: es todo aquello que el hombre ha sumado a la naturaleza, todo lo incorporado por el hombre.

Según Bauman (2001) la ambigüedad del concepto de cultura es notoria, en consecuencia, es tanto un agente de desorden con una herramienta de orden, tanto un factor que envejece como una condición atemporal. Es a la vez un espacio de creatividad y un marco de regulación normativa.

Esta idea de la cultura como totalidad de la creación humana, se traduce en un enriquecimiento, en el significado que le proporciona al hombre todo lo que lo rodea. De acuerdo a Martins (2005:55) la cultura es un conjunto de maneras de pensar, de sentir y de actuar más o menos formalizadas, las que siendo aprendidas y compartidas por una pluralidad de

personas, para hacer de ellas una colectividad particular. En este contexto, para el autor citado:

La cultura de investigación está compuesta por un conjunto de valores, creencias y conceptos básicos, rituales y ceremonias (rutinas programadas y sistemáticas de la cotidianidad de la investigación) y normas (formales e informales) compartidas por el conjunto de individuos (docentes, coordinadores y autoridades) que conforman una manera propia de hacer investigación en un determinado contexto.

La semilla de toda cultura investigativa se encuentra en la filosofía que transmiten sus paradigmas. Para Martins (2005:93) “el primer elemento que define la cultura de investigación es la vocación de servicio, expresada en conductas tales como trabajar con escasos recursos, prolongar las horas de dedicación, espíritu de trabajo y creer en lo que se hace”.

Cada Universidad posee una cultura de investigación particular, que aun cuando no se puede percibir desde afuera, se encuentra en todos sus componentes, puede ser muy fuerte, cohesiva o débil. Por lo tanto la cultura de investigación ejerce influencia en el nivel del sistema educativo, porque su rol es el de guiar el comportamiento, ayudando a los profesores a realizar satisfactoriamente la investigación, al ofrecerle un sistema de reglas formales e informales (no escritas) que pueden ser captadas por todos. En este trabajo el constructo cultura investigativa se desarrolla con base a cuatro elementos, siendo estos: concepción, creencias, normas y modelos de investigación.

En este aspecto vale señalar a Bracho (2011), quien realizó una investigación, cuyo propósito fue explicar la relación entre cultura

investigativa y producción científica en el personal docente y de investigación en programas de postgrado. El estudio se hizo bajo el fundamento epistemológico positivista, con base a un trabajo de campo, de tipo explicativa y correlacional. La muestra estuvo constituida por 234 sujetos, entre docentes y participantes. Para la recolección de información, se aplicó un Instrumento denominado BRAPER de 36 ítems.

Los resultados obtenidos determinaron que a los investigadores se les dificulta poner en acción conocimientos, habilidades, destrezas frente algún proceso de investigación, carecen de fundamentos para refutar teorías establecidas por la ciencia y se les dificulta establecer interpretaciones científicas para fundar su propio criterio, no poseen disponibilidad para romper paradigmas. Asimismo se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson obteniendo un valor de 0,89 que representa una relación alta y positiva entre las variables. De ahí que se recomienda optimizar el desarrollo de una cultura investigativa y por ende de la producción científica.

Concepción de Investigación

En este orden de ideas, Villegas (2014:17) asume que la investigación como actitud de curiosidad que conduce a la búsqueda de nuevos conocimientos, es natural del hombre y en tal sentido, es tan antigua como este. No obstante, como proceso sistemático, institucional y colectivo ha ido evolucionando lentamente, en una dialéctica entre la inteligencia humana, sus procesos metacognitivos y el desarrollo científico-tecnológico.

Puede decirse que la investigación produce ciencia y tecnología; pero a su vez los desarrollos científicos tecnológicos demandan más investigación.

Así ya hoy no se habla de descubrimiento sino de inventos, creación, construcción de conocimientos de una humanidad cada vez más inteligente, que busca vivir mejor; pero en cuya búsqueda puede causar grandes estragos a sí mismo y a la relación sociedad-naturaleza.

En cuanto a la investigación actual en Venezuela, Villegas (2014) afirma que a pesar de la importante participación de las universidades en la investigación en el país, aun, sigue siendo individualista, del investigador aislado, especializado, en la búsqueda del saber por sí mismo y del reconocimiento por parte de los pares. También son insuficientes las políticas de apoyo, así como los planes y programas de formación de investigadores noveles. Del mismo modo, los procesos administrativos para el desarrollo de investigaciones con fondos institucionales son limitados, difíciles y lentos. Así mismo se adolece de los mecanismos que incentivan la inter y transdisciplinariedad e interinstitucionalidad.

La investigación, como proceso consciente que se desarrolla en la universidad, tributa a la formación profesional en tanto proceso creativo que brinda visiones novedosas sobre la realidad de estudio. La formación integral del futuro egresado va más allá de la asimilación de la cultura acumulada, potenciando las competencias para transformarlas según las cambiantes necesidades sociales.

Lo anterior debe convertirse en la idea rectora de todo currículo universitario. La integración del componente laboral al plan de estudios posibilita el acercamiento del estudiante a su realidad profesional. A su vez, lo laboral tiene que ser entendido desde una perspectiva científico-social. Un enfoque académico y debidamente estructurado de la actividad laboral

conlleva a que el estudiante en su actuación se apropie de la lógica de la investigación científica y social.

Se hace necesario, entonces, que la formación de competencias investigativas se asuma como un proceso sistémico, al que tributen el resto de las asignaturas de estudio en una relación dialéctica, desde las competencias más simples a las más complejas; con sentido transversal, en una secuencia lógica que siga el camino del conocimiento a través de los contenidos de cada asignatura, disciplina y año académico, persiguiendo el fin de desarrollar los modos de actuación profesional.

El mundo actual, complejo y globalizado exige una universidad dúctil, abierta al cambio y con un perfil formativo amplio para garantizar el cumplimiento de su cometido social. La investigación, como proceso consciente que se desarrolla en el marco universitario, debe asimilar lo anterior y lograr cada vez, mayores niveles de integración a la realidad, que debe responder a la necesidad de incrementar los niveles de vida espiritual y material de la sociedad.

Por otro lado, el proceso de globalización incide directamente en la actividad científica. En la actualidad se evidencia una reorientación de los esfuerzos de la investigación según los intereses del sector productivo. Las universidades desarrollan sus investigaciones en dependencia de los intereses de las grandes empresas, lo que afecta al desarrollo de investigaciones básicas dirigidas a resolver los problemas de la sociedad en su conjunto. El proceso investigativo se ve limitado, además, en la mayoría de los casos, por necesidades financieras.

En consecuencia, para Munárriz (2008:2) la producción del conocimiento y las capacidades de investigación se concentran en los países desarrollados, lo que unido a la ampliación del proceso de transferencia del conocimiento de las universidades hacia las entidades económicas privadas, tiende a convertir a la universidad en una institución cada vez más funcionalista y desnaturalizada de su esencia.

En este sentido, el proceso de formación de competencias investigativas en la universidad, se manifiesta descontextualizada, alejada de la problemática social, orientada a los intereses particulares de los centros de producción, poco atractiva para los estudiantes e incapaz de estimular el espíritu creativo y la investigación científica dirigida al mejoramiento científico-tecnológico.

Creencias sobre Investigación

El Diccionario de la Real Academia Española (2013:520) define creencia como el firme asentimiento y conformidad con algo. Es el estado de la mente en que una persona tiene como verdadero conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un hecho. Cuando se objetiva el contenido de la creencia contiene una proposición lógica y puede expresarse como afirmación mediante un enunciado lingüístico. Es un sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera. Según Herrera (2011:1) "Son principios de acción...". De ahí que afectan nuestra actuación.

En este sentido, las creencias sobre investigación están referidas a los sentimientos de certeza que tienen los profesores y estudiantes sobre el significado de la investigación. Richards y Lockhart (1994) consideran que el

sistema de creencias del profesor es la raíz de donde surgen gran parte de sus decisiones y actuaciones. En tal sentido, según lo que crean acerca de la investigación actúa en correspondencia.

Malbrán (2005) al respecto habla de creencias epistemológicas como concepciones implícitas o teorías personales, se refieren al origen, naturaleza, métodos de producción de conocimiento y afectan el procesamiento de la información. Las creencias implícitas consideradas por la autora como una categoría de pensamiento informal ofrece una interpretación para comprender las ideas y comportamientos de los estudiantes, estimar sus capacidades y necesidades y consecuentemente diseñar proyectos.

Las creencias revelan el estilo de pensamiento, y de aprendizaje humano. Según Schommer (1995), muchos estudiantes ingresan a la Universidad creyendo que el conocimiento simple, verdadero y proveniente de la autoridad. Así muchas de las concepciones epistemológicas erróneas provienen de la forma en los estudiantes han sido enseñados.

En tal sentido, el investigador puede partir del supuesto de que el conocimiento es objetivo y en su pretensión de captar esta objetividad en los fenómenos que estudia, emplea los métodos y procedimientos propios de las ciencias naturales, partiendo del criterio de que el conocimiento científico se obtiene estableciendo un distanciamiento entre el sujeto cognoscente y el objeto.

Por el contrario, puede considerar que el conocimiento es subjetivo, individual, irreplicable y en consecuencia establecer una relación estrecha con el objeto investigado con la finalidad de poder penetrar con mayor hondura

en su esencia. Lo cual hace mediante métodos y técnicas cualitativas. Las creencias son modificables, si el cambio conceptual favorece el desarrollo de concepciones explícitas organizadas y el abandono de la causalidad lineal, así como aceptar la incertidumbre. El paso de creencias epistemológicas ingenuas (conocimientos simples) a creencias más profundas de lugar a que la persona considera el conocimiento como complejo e incierto y puede ser construido.

Normas de Investigación

Se asume en el estudio normas como prescripciones o reglas que rigen el pensamiento. Significa que algo debe ser o suceder. De acuerdo a Kelsen (2010) si se supone que él debe ser expresa una necesidad, la norma responde a ¿qué se tiene que hacer para lograr un determinado fin?

Un fin es un efecto que se quiere. Solo se puede tender a un fin o perseguir un objetivo el hombre que coloca a la norma dentro de un acto de la voluntad, no así la norma, puesto que solo el hombre mismo puede querer algo, la norma no quiere nada. El hombre que impone la norma puede proseguir algo mediante la imposición de la norma. El acto mediante el cual se impone la norma, debe distinguirse con toda claridad de la norma misma como sentido de este acto. Puede tener un fin, es decir, puede significar el medio que como causa provoca un efecto: un comportamiento acorde con la norma.

Desde este punto de vista, las normas sobre investigación están referidas a aquellos reglamentos, disposiciones, y lineamientos que establecen para los trabajos de grado y/o tesis doctoral. En este aspecto hay que señalar que las Normativas de Estudios de Postgrado del Consejo

Nacional de Universidades (2001) establecen las características para los distintos niveles y modalidades de estudios de postgrado. En las diferentes Universidades, estas disposiciones para la elaboración del Trabajo de Grado y/o Tesis Doctoral más que unas normas son manuales donde se señalan las características, estructura y requisitos que deben cumplirse en la elaboración de estos trabajos.

Esto ha hecho que al pasar el tiempo se haya perdido la verdadera esencia de estos trabajos. Por una parte, porque si la idea es que los futuros profesionales aprendan a investigar, no es verdadera investigación lo que se hace por cuanto lo que interesa son más los aspectos formales que los conocimientos que con cierta originalidad y profundidad el estudiante pueda generar.

Este planteamiento, por otra parte, ha hecho que a pesar que la finalidad de los estudios de postgrado es que el estudiante aprenda a investigar; al darle preeminencia a las normas el estudiante no logra aprender a investigar porque se hace una idea errónea de este proceso, desanimándose e incluso alejándose de su interés investigativo. Por otra no logra manifestar los conocimientos adquiridos por cuanto frente a las exigencias planteadas prefiere mandar hacer el trabajo, copiarlo, u otros, incluso en temas que no son de su interés por que oye los rumores de que son los más aceptados por los jurados, más fácil o cualquier otra incongruencia en este sentido. Todas estas disquisiciones son manifestaciones de la cultura investigativa.

Al respecto de la norma, en la Universidad caso de estudio, en los últimos dos años se ha venido intentando hacer modificaciones con el objeto de flexibilizar el proceso investigativo y mejorar su calidad. Estas están

recogidas en un manual estructurado en cinco aspectos: normativos (propriadamente), conceptuales, operativos, técnicos y procedimentales. Como se pueden ver son solo los primeros, los que son verdaderamente normativos; no obstante la cultura institucional ha hecho que todos se refieran al manual como la Normas y se quejen de su rigidez.

No se han dado cuenta que no son, sino orientaciones para facilitar al trabajo. Pero forma parte de las creencias de la mayoría de los estudiantes y de muchos profesores que si no se siguen al pie de la letra no se logran el fin que se persigue; se confunde así los objetivos que tiene el estudiante y los que tuvieron los hombres (directivos) que dictaron la norma. Se distorsiona el proceso y por supuesto la finalidad última de la institución, favoreciendo la existencia de una cultura investigativa con creencias erradas al menos en relación a la norma.

Lo planteado puede tener su explicación en el análisis del acto volitivo, su sentido y expresión. Así según Kelsen (2010) el acto volitivo cuyo sentido es una norma, es decir, dirigidos al comportamiento de otro solo tiene el sentido de un deber ser. Es decir la institución, en la norma expresa figurativamente la conducta que se espera en la elaboración del Trabajo de Grado y/o Tesis Doctoral, se aspira que ese comportamiento se de cómo algo debido.

El sentido del acto volitivo dirigido al comportamiento de los estudiantes en relación al trabajo de grado y/o tesis doctoral se expresa en forma lingüística, es decir, palabras escritas que se espera que el estudiante entienda. Mediante las normas investigativa, la Universidad espera que el estudiante entienda, el sentido de este acto volitivo, o sea, que sepa: (a) que él debe comportarse de una determina manera y (b) como debe comportarse,

que es lo que debe hacer o dejar hacer. Uno es el sentido y el otro el contenido del acto volitivo que representa la norma.

Por otra parte, el significado de una expresión lingüística en su función específica, según Kelsen (2010) no puede ser tomado literalmente; solo puede ser entendido, es decir captado mentalmente. Este entendimiento es un proceso interno. Solo cuando el destinatario de la norma entiende el sentido de la expresión a él dirigida, podrá cumplirla.

El propósito del que dicta una norma y el entendimiento del destinatario de esta, representan procesos internos fundamentales en cuanto a la relación que se establece cuando se impone una norma. Es posible, entonces, que a lo que se viene denominando las normas de investigación no hayan sido entendidas totalmente por profesores y estudiantes, lo que ha contribuido a una cultura de rigidez y de supremacía a lo formal en los procesos de elaboración de los trabajos de grado y/o tesis doctoral.

Lo cual con el tiempo ha sido entendido por quien dicta a la norma y así se ha empezado a generar cambios que aparentemente se vislumbran favorables a los estudiantes y a la investigación, al empezarse a asumir como un proceso de la cotidianidad de la vida universitaria y del ejercicio profesional y no como algo especial solo con miras a presentar un trabajo final para recibir un título. Solo el futuro sabrá ¿qué ocurrirá en la cultura investigativa de la UBA?.

Enfoques o Paradigmas de Investigación

En la cultura investigativa juegan un papel fundamental los modelos o paradigmas con que los docentes y estudiantes asumen la investigación.

Paradigma es un concepto antiguo que proviene del vocablo griego paradeigma que quiere decir modelo, patrón, ejemplo. En un significado más amplio, paradigma se refiere al conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo (cosmovisión), en determinado período histórico.

Al respecto Hurtado y Toro (1997:11) señalan que “los paradigmas..., muestran..., la discursividad de las formas de conocer de una época y cada uno de estos constituye un modelo común fuera del cual no es posible conocer”. De allí que Moreno (1993) afirma que el paradigma es la forma cómo se despliega el episteme de una época.

La noción de paradigma es abordada por Kuhn (1986:13) como aquella que da una imagen básica del objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, o sea, los problemas que deben estudiarse y qué reglas han de seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen; considera a los paradigmas “como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”.

En ese contexto, con el paradigma se diferencia una comunidad científica de otra, ya que comparten por consenso teorías y métodos que se consideran legítimos, así como los criterios para enjuiciar la validez de las soluciones propuestas. De modo que un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y, a la inversa una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma, significa una cosmovisión del mundo compartida por una comunidad científica, un

modelo para situarse ante la realidad, interpretarla y darle solución a los problemas que en esta se presentan.

De acuerdo a Padrón (1998:10), los paradigmas “son manifestaciones históricas, episódicas y circunstancias de los enfoques epistemológicos en su papel de liderazgo contextual”. Desde este punto de vista, no es adecuado hablar de paradigma cuantitativo o cualitativo, por cuanto en esta denominación no está considerando que los paradigmas respondan a planteamientos más profundos, es decir, a enfoques epistemológicos – filosóficos sobre el conocimiento científico o forma de concebir la producción de conocimientos.

De los planteamientos anteriores se deduce que en algunos casos el paradigma puede ser definido como sinónimo de modelo. De ahí que es también importante conceptualizar el término modelo. Según Rodríguez (2008), es la representación de un sistema que existe en la realidad y surge de los datos registrados.

Así es una construcción que crea el investigador a partir de un espacio teórico y es la representación de una estructura producida en el proceso de investigación. En este aspecto también se utiliza el término de modelos epistémicos que según Barrera (1999:55), son “representaciones conceptuales de carácter general que un intelectual posee y sobre los cuales desarrolla el pensamiento, o partir de los cuales indaga sobre la realidad”.

Cada investigador realiza su actividad soportado sobre una estructura de ideas o modelo representacional de carácter intelectual, propio de su cultura y formación. A partir de ese modelo, el intelectual opina, percibe y busca la realidad. Para Sandín (2003), el concepto de modelo ha caído en

desuso, porque conlleva cierta visión estática y que hoy en día se encuentra un mayor uso de los términos perspectivas o tradiciones. Teniendo en consideración lo anterior, se puede señalar que los paradigmas deben responder a los supuestos básicos siguientes:

1. Supuesto ontológico. Se refiere a la naturaleza de la realidad investigada y cuál es la creencia que mantiene el investigador con respecto a esa realidad.

2. Supuesto epistemológico: Plantea el modelo de relación entre el investigador y lo investigado. Así como la forma en que sobre la base de determinados fundamentos se adquiere el conocimiento.

3. Supuesto metodológico. Está referido al modo en que puede obtener los conocimientos de dicha realidad. Aquí se encuentran los métodos y técnicas de investigación utilizados por el investigador en dependencia de sus supuestos ontológicos y epistemológicos, con los cuales establece una relación armónica y lógica.

Los tres supuestos deben verse de forma orgánica, imposibles de analizar sin tener en consideración su coherencia e interdependencia interna, y esto es lo que precisamente le confiere una singular naturaleza a cada paradigma. En la matriz 1, a continuación se presenta los cuatros paradigmas más utilizados en las investigaciones universitarias venezolanas, a juicio de la investigadora.

Matriz 1
Dimensiones de los Paradigmas Contemporáneos

DIMENSIONES	PARADIGMAS			
	POSITIVISMO	INTERPRETATIVISMO	TEORÍA CRÍTICA	DIALÓGICO COMPLEJO
ONTOLÓGICA (REALIDAD)	Estática	Dinámica	Transformable	Compleja
	Única	Múltiple	Histórica	Impredictible
	Dada	Cambiante	Construida	Creada
	Fragmentable	Divergente	Divergente	Virtual

	Convergente Cognoscible Realismo crítico	Percibida Sujeta a interpretación Parcialmente cognoscible	Realismo histórico	Indeterminada
EPISTEMOLÓGICA (relación sujeto-objeto)	Independiente Dualista Neutralidad Resultados probablemente verdad	Interrelacionado Dependencia	Influida por compromiso Interactiva Resultados mediados por valores	Recursiva
AXIOLÓGICA (valores)	Objetividad Libre de valores	Valores explícitos Influenciada por factores subjetivos	Emancipación Acción Valores compartidos Intersubjetividad	Reconstrucción permanente
TELEOLÓGICA (finalidad)	Explicar causas	Comprender significados	Criticar e identificar potencial de cambio	Construir nuevas posibilidades
METODOLOGÍA	Cuantitativa	Cualitativa	Dialógica Dialéctica Participativa	Cuantitativa Cualitativa Dialéctica

Fuente: Alfonso y Villegas (2012) con base en Rodríguez (2008) y Leal (2005).

Positivismo

Para Padrón (1998), el positivismo también es llamado empírico-inductivo, probabilístico, neopositivista, atomista, atomista lógico, tiene como producto del conocimiento científico, los patrones de regularidad a partir de los cuales se explican las interdependencias entre clases distintas de eventos fácticos. En tal sentido, la compleja diversidad de fenómenos del mundo puede ser reducida a patrones de regularidad basados en las frecuencias de ocurrencia.

El supuesto básico es que los sucesos del mundo (tanto materiales como humanos), por más disímiles e inconexos que parezcan obedecen a ciertos patrones, cuya regularidad puede ser establecida gracias a la observación de sus repeticiones. Lo cual a su vez permitirá inferencias

probabilísticas de sus comportamientos futuros. En este sentido conocer algo científicamente equivale a conocer tales patrones de regularidad.

Las vías de acceso al conocimiento como los mecanismos para su producción y validación son los sentidos y los instrumentos de observación y medición, ya que los patrones de regularidad se captan a través del registro de repeticiones de eventos. El método inductivo sustentado en el poder de los instrumentos sensoriales y el valor de los datos de la experiencia. De allí el término empirista, es privilegiado dentro de este paradigma.

El conocimiento es un acto de descubrimiento. Elementos como la medición, la experimentación, los tratamientos estadísticos y la instrumentación refinada son mecanismos altamente preferidos. De acuerdo con Corbetta (2003), el positivismo ha sufrido un proceso de evolución desde el positivismo lógico al neopositivismo y posteriormente hacia el postpositivismo.

Interpretativismo

Carr y Kemmis (1988) plantean que el enfoque interpretativo, fundamentado en la fenomenología, refuta la concepción de la objetividad como relación externa a los individuos y se plantea la recuperación de lo vivido, su significado y la interpretación que hace el sujeto de dicho proceso, es decir, la comprensión.

La comprensión apunta a interpretar los esquemas conceptuales básicos que estructuran la manera en que se hacen inteligibles las acciones, las experiencias y los modos de vida de aquellos a quien observa el

investigador. Su objetivo no es ofrecer explicaciones causales de la vida humana, sino profundizar y generalizar el conocimiento de por qué la vida social se percibe y experimenta tal como ocurre, interpretando el significado de la acción social y la forma en que la gente siente y percibe el proceso real.

Permite describir tales acciones no sólo como proceso mental, sino como práctica social determinada, es decir, acciones contextualizadas. Se busca hacer comprensibles las razones por que los individuos perciben y viven la realidad de una determinada manera. La importancia de este paradigma es que cuando se pone a disposición de los actores individuales, el significado subjetivo que rigen sus maneras de actuar y por lo tanto se les ilustra sobre el significado de sus acciones, se da la posibilidad de un cambio práctico, porque se da transparencia a sus acciones.

Este paradigma ofrece a los individuos la posibilidad de reconsiderar las creencias y las actitudes inherentes a su manera de pensar actual, luego es capaz de ejercer una influencia práctica, que se modifica cambiando la forma de comprenderla. La finalidad del enfoque interpretativo (fenomenológico) según Manrique y otros (1997), es:

1. Revelar el significado de la acción social para los individuos.
2. Mejora la comunicación y el diálogo entre los actores.
3. Influir en la práctica concreta, en la medida que los actores se entiendan a sí mismos.
4. Considerar las creencias y actitud sobre las bases de tomar conciencia de su significado y cambiar las prácticas.

Por su parte, Popkewitz (1988), lo denomina simbólico. Este atiende la interacción y a las negociaciones que tienen lugar social, y por cuyo medio los individuos definen mutuamente sus expectativas sobre qué

comportamiento es adecuado. En este enfoque la teoría deja de ser búsqueda de regularidades sobre la naturaleza del comportamiento social para convertirse en la identificación de las normas que subyacen a los hechos sociales y los gobiernan.

Aspectos fundamentales del trabajo teórico que se desarrolla en el marco de este paradigma son los conceptos de intersubjetividad, motivo, razón. En cualquier situación, los individuos interactúan y desarrollan normas consensuadas que les mueven a actuar siguiendo ciertas pautas. Lo que guía el comportamiento de los individuos es el resultado de un consenso intersubjetivo logrado a través de la interacción social. Según el mismo autor las características de modelo simbólico son:

1. Los hechos están gobernados por signos, motivos, razones. No hay datos vírgenes.
2. No hay comportamiento invariante al margen de la situación y de los actores que interactúan.
3. La objetividad no es algo independiente al sujeto, sino que resulta del consenso intersubjetivo.

Para Taylor y Bogdan (1994), este paradigma se describe como fenomenológico de acuerdo a los planteados por Deustcher (1973), Bergen y Luckman (1967), Husserl (1913), Schütz (1967). En el mismo se quieren entender los fenómenos desde la perspectiva del autor, la realidad que importa es lo que las personas perciben como importantes.

El fenomenólogo lucha por lo que Weber (1968), denomina la comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente. En tal sentido, más que explicar

casualmente se trata de entender, comprender los hechos y fenómenos desde las perspectivas de los actores. A su desarrollo en el siglo XX contribuyen de manera fundamental Wittgenstein, Toulmín, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Polanyi y Popper, entre otros.

Esta orientación epistemológica efectúa un rescate del sujeto y de su importancia. La mente construye la percepción de objeto conocido confiriendo significado a la información que proporcionan los sentidos por medio de categorías propias. Lo que se percibe y su significado depende de la formación previa, de las expectativas teóricas, de las actitudes, creencias, necesidades, intereses, miedos e ideales del investigador.

Los presupuestos ya estructurados y aceptados tácita e inconscientemente con una filosofía implícita, un marco de referencia, un lenguaje, unos esquemas perceptivos y una estructura teórica, determinan el paradigma. De ahí la necesidad de recoger los datos ubicados siempre en su contexto y la importancia de recurrir a una técnica hermenéutica para poder interpretarlos, ya que su significado permanecerá oculto ante un análisis positivista.

Según Padrón (1998), el enfoque que también puede conocerse como sociohistoricista, hermenéutico y naturalista, está marcado por un pensamiento intuitivo, una orientación vivencial para los sucesos, un lenguaje verbal, una vía inductiva y unas referencias de validación situadas en los simbolismos socioculturales de un momento- espacio (sujeto temporal).

En este paradigma se concibe como producto del conocimiento: las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un determinado grupo social abordan la realidad (humana y

social). Más que interpretación de una realidad externa, el conocimiento es interpretación de una realidad tal como está aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva (de ahí el calificativo de introspectivo).

Lejos de ser descubrimiento o invención, este enfoque del conocimiento es un acto de comprensión. El papel de la ciencia es concebido como mecanismo de transformación y emancipación del ser humano y no como simple mecanismo de control del medio natural y social. Se hace énfasis en la noción de sujeto y realidad subjetiva, por encima de la noción de objeto o de realidad objetiva.

En este enfoque la vía más apropiada para acceder al conocimiento es una especie de interrelación entre el sujeto investigador y su objeto de estudio, una especie de identificación sujeto-objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el investigador (de ahí el calificativo de vivencial).

Elementos como la interpretación hermenéutica, la convivencia y desarrollo de experiencias socioculturales, los análisis dialécticos, las intervenciones en espacios vivenciales y en situaciones problemáticas reales, los estudios de casos son instrumentos de trabajo altamente preferidos dentro de este enfoque.

Crítico

Carr y Kemmis (1988), plantean un enfoque crítico desde la perspectiva desarrollada por la Escuela de Frankfurt en particular por Habermas, quién reconoce el valor de la comprensión y de las significaciones aportadas por la fenomenología, pero va más allá al reconocer los intereses y los diversos

aspectos de la razón dominante en la acción social. Señalan los autores que Habermas da a su teoría del conocimiento el nombre de teoría de los intereses constitutivos de saberes, planteando que el conocimiento se construye siempre en base a intereses que han ido desarrollándose a partir de las necesidades naturales de la especie humana y que han ido siendo configurados por las condiciones históricas y sociales.

Para Habermas (1991), el conocimiento es el resultado de la actividad humana motivada por necesidades naturales e intereses. Llama a estos intereses constitutivos de saberes porque guían la manera en que se constituyen el saber en relación con las diferentes actividades humanas. Estos intereses son trascendentales en el sentido de que son presupuestos en cualquier acto cognoscitivo y por tanto constituyen los modos posibles de pensamiento, por medio de los cuales puede ser constituida la realidad y se actúa sobre esta.

Considerando la necesidad de contextualizar este paradigma relaciona el interés y el conocimiento. Habermas (1991) señala que el conocimiento del dominio simbólicamente estructurado de la acción comunicativa no es reductible a un saber científico. Para comprender a otros es preciso haber captado los significados sociales que son constituidos de la realidad social.

Acudiendo a la tradición hermenéutica, el autor plantea que los métodos de la comprensión proporcionan un saber que sirve a un interés práctico, al comprender y clarificar las condiciones para comunicaciones y diálogos significativos. En este sentido, el interés práctico genera conocimientos en forma de entendimiento interpretativo capaz de informar y guiar al juicio práctico.

Para comprender a otro es necesario conocer el contexto donde surgen las significaciones y los conflictos de intereses que están presentes. La acción comunicativa y los diálogos significativos están empalmados con el interés práctico y hace posible que surjan los verdaderos intereses de los participantes en discusiones libres de coerción. Se puede concluir que la ciencia social crítica persigue simultáneamente los siguientes objetivos:

1. Elaboración de una teoría crítica que involucre tanto la comprensión, como la explicación. Es decir, el examen de los significados y las interpretaciones de los participantes en contexto específico y al mismo tiempo identificación de los elementos estructurales de orden social que denomina a los actores que obstaculizan el cambio.

2. Proceso de reflexión y acción en el seno de grupos inmersos en la acción, como proceso de autoaprendizaje y fundado en la relación dialógica: entendimiento sobre la base de opinar, negar, refutar libremente diversos argumentos.

3. Libre compromiso en la acción asumiendo conscientemente las consecuencias de los cambios y transformaciones que se buscan (estrategias, tácticas y conducción adecuadas).

4. Se trata de una epistemología constructiva que trata de: (a) construcción y reconstrucción de la teoría y la práctica; (b) teoría de la acción comunicativa, como discurso racional, libre de coerción; (c) teoría democrática de la acción política, fundada en la participación real y en el libre compromiso.

En relación al enfoque crítico Popkewitz (1988) plantea que se intenta comprender las rápidas transformaciones sociales del mundo occidental, así como responder a determinados problemas provocados por dichas transformaciones. La ciencia social crítica es, radicalmente, sustantiva y

normativa, además de formal. El modo en que se piensa, argumenta y razona los asuntos sociales repercute en las posibilidades y límites de la acción en la sociedad.

La función de la teoría crítica es comprender las relaciones entre valor, interés y acción, así como cambiar el mundo no describirlo. Las relaciones entre teoría y práctica, entre hechos y valores, son directas. La teoría no es prescriptiva como las ciencias empírico-analíticas, la práctica supone adopción de elecciones estratégicas en la negociación política.

Para Habermas (1991), la finalidad de la teoría es capacitar a los individuos a través de la retrospectiva para que se reconozcan a sí mismos y sus situaciones y de ésta forma traer a la conciencia el proceso de la formación social que, a su vez, establece las condiciones en que puede desarrollarse el discurso práctico. La teoría ofrece una guía para la práctica en lugar de directrices administrativas, reglamentaciones y normas que hagan posible la vida.

La ciencia crítica investiga la dinámica del cambio social pasado y presente, para poner al descubierto las restricciones y contradicciones estructurales de una sociedad. La tarea de la investigación es sacar a la luz los supuestos y premisas implícitos de la vida social sujeto a transformación, así como las proporciones que no varían. Para Popkewitz (1988), su visión del objeto crítico implica:

1. Reconocer las determinaciones histórico-sociales.
2. La noción de causalidad se engloba en una triple determinación: las regularidades sociales, las condiciones estructurales y las acciones de los individuos.

De acuerdo con Arnal (1992) se adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa, tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. Tiene un marcado carácter autorreflexivo y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica, además propicia la comunicación horizontal.

En este capítulo no se discutirá el Enfoque Integrador Transcomplejo ya que como ha sido seleccionado para realizar la investigación se planteará en el capítulo III.

Los nuevos enfoques investigativo parten del reconocimiento de los aspectos epistemológicos que sustentan los paradigmas tradicionales y buscan conjugarlos con nuevas cosmovisiones de complementariedad. Al respecto, el Artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), señala que el ejercicio de formación, creación intelectual y toda actividad relacionada con el saber en el subsistema de educación universitaria se realizaran bajo el principio de libertad académica, entendida como el derecho a aplicar diversos enfoques metodológicos y perspectivas teóricas. Este orden de ideas, la investigación que realizan los estudiantes de postgrado puede ubicarse en cualquier enfoque y perspectiva.

En este sentido, Matheus (2012), refiere una experiencia donde se evidencia la utilización de los paradigmas de investigación en los estudiantes de postgrado en un estudio de caso. Se fundamentó en las teorías de sistema, de la complejidad y de la transdisciplinariedad. Desde el punto de

vista metodológico se ubica en el enfoque epistemológico dialógico complejo y en un diseño multimétodos.

Los sujetos de estudio fueron 84 estudiantes y ocho informantes clave (cuatro docentes y cuatro estudiantes) de las diferentes maestrías del postgrado de la UNEFA Núcleo Bolívar Sede Puerto Ordaz. Se pudo concluir que las investigaciones que realizan los participantes de las Maestrías, la mayoría se ubican en posturas positivistas, con metodologías cuantitativas, un cierto porcentaje en posturas interpretativista cualitativas y un porcentaje aún más bajo asumen posturas integradoras.

Con base a lo cual se generó una construcción teórica acerca de la investigación en postgrado, estructurada en cuatro núcleos temáticos: en lo epistemológico transcomplejo, la metodológica mixta, un equipo de investigadores y en consecuencia un conocimiento complejo que interrelaciona recursivamente la producción de saber científico y cotidiano.

El estudio evidencias la preocupación que tienen los distintos autores con respecto a la rigidez del proceso de investigación que se da en las universidades y por el abordaje unidisciplinar, parcelado y centrado en el docente que se hace de la actividad de investigación dentro del recinto.

Estudios de Postgrado

Las universidades actúan como centros complejos de formación y actualización permanente del conocimiento, donde la persona es el núcleo de sus preocupaciones y la justificación de su quehacer. La Ley de Universidades (LU, 1970) plantea que para cumplir la misión de las universidades se debe difundir el saber mediante la investigación. Los

Artículos 132 a 137 de la misma ley establecen las previsiones que permitan estimular y coordinar la investigación en la universidad. En este mismo orden de ideas, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 2014) tiene como objeto, de acuerdo a su artículo 1:

Dirigir la generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones con base al ejercicio pleno de la soberanía nacional, la democracia participativa y protagónica, la justicia y la igualdad social, el respeto al ambiente y la diversidad cultural, mediante la aplicación de conocimientos populares y académicos...

En este contexto, las funciones de la universidad deben ser repensadas. Al respecto, Crespo y Deidi (1999:16) plantea que:

Si la misión universitaria... estaba referida... únicamente a la enseñanza, la investigación, la creación y la trasmisión de conocimientos y , por consecuencia, a la participación en el desarrollo de la sociedad, en la actualidad estas funciones deben, ampliarse en lo que toca a la formación continua, la participación en el avance de los conocimientos, el ejercicio de una función crítica en la sociedad... los servicios a las colectividades y la apertura hacia el mundo de los negocios por la puesta en marcha de proyectos de cooperación de enseñanza y de investigación.

Es así que la universidad se encuentra en un contexto de demandas casi ilimitadas. Los desafíos que deben enfrentar son diversos y complejos: preservar la noble herencia de las universidades y hacer frente a las nuevas exigencias de la sociedad, en que gracias a los procesos tecnológicos-informativos todo es cambiante.

El futuro, en un mundo cambiante, dependerá de la capacidad de innovación lo que significa crear, descubrir, ampliar el saber. Se profundizará la necesidad de saber, por lo que la universidad deberá perfeccionar la

cuestión educativa en términos de productividad y de utilidad, por lo que la enseñanza individualizada, así como el valor del individuo se verán en alza en contra de la cultura del lazo social.

A nivel práctico se asentará en las nuevas tecnologías de la información como elemento básico del desarrollo del saber y la innovación del conocimiento. En consecuencia, es vital la importancia del postgrado por ser este el nivel educativo que mayor producción intelectual reporta. Además de formar profesionales que serán responsables de realizar ciencia y tecnología, teniendo la responsabilidad de formar investigadores con alto nivel académico y científico.

A tales efectos, se entiende como estudios de postgrado, los dirigidos a elevar el nivel académico, desempeño profesional y calidad humana de los egresados del subsistema de educación universitaria. Lo anterior debe estar acompañado al compromiso de egresar profesionales capaces de generar nuevos conocimientos, así como el saber necesario para resolver los problemas sociales cada vez más complejos.

De acuerdo con el Artículo 32 de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), la finalidad de los estudios de postgrado es formar profesionales e investigadores (as) de la más alta calidad. Tiene como función la creación, difusión, socialización, producción, apropiación y conservación del conocimiento en la sociedad, así como el estímulo de la creación intelectual. Por su parte, el Artículo 35 en su numeral 3 señala que la educación universitaria se integra y articula con la creación intelectual y los programas de postgrado.

De acuerdo con su propósito específico se clasifican en especialización, maestría y doctorado. Así como en académicos y profesionales. Las maestrías que se dictan en la Universidad caso de estudio se ubican en el ámbito de programas de postgrado académicos, cuyo eje fundamental es la investigación.

De acuerdo a Jiménez (2007), el postgrado tiene un reto expandirse y diversificarse continua y transdisciplinariamente, convirtiéndose en un proceso dinámico de cambios y actualizaciones permanentes, donde la investigación se conviertan en estrategia de procesos de cambio. Indiscutiblemente el postgrado y la investigación representan el camino más adecuado que permitan construir conocimientos profundos, amplios y de elevada calidad académica en cualquiera área del saber, capacidad de innovación y creatividad para resolver problemas.

Castellano (2007), señala que la panorámica de los estudios de postgrado en Venezuela evidencia un conjunto de características, entre las que destacan: su heterogeneidad institucional, su carácter profesionalizante, las carencias de infraestructuras, bibliotecas, desvinculación con los centros de investigación, tendencia a vincularse con proyectos y líneas de investigación generados en los países desarrollados, descontextualizando de los problemas nacionales, así como bajo números de graduandos.

Por otra parte, la experiencia de la investigadora como docente de postgrado en diferentes universidades públicas y privadas del país, le permite señalar que en los Programas de Postgrado académicos en el país, los estudiantes por lo general sólo son de dedicación parcial combinando los estudios con su trabajo profesional.

Es evidente, entonces, la necesidad de transformar los programas de postgrado en función de la sociedad contemporánea. De acuerdo a Ramírez (2007), es conveniente referirse a tres componentes que es necesario considerar en el futuro de los postgrado: el despliegue de la incertidumbre, la revolución tecnológica de la información y el papel protagónico del profesional universitario.

El primer componente relacionado con la conformación de un mundo cada vez más cambiante, donde las cosas ocurren de un modo errático e inesperado generando un estado de constante incertidumbre y de tensión. El mundo ya no es como antes y a cada paso se debe enfrentar situaciones problemáticas inesperadas cuya resolución no puede lograrse con los procedimientos tradicionales conocidos.

Por otra parte, se dispone cada vez de mayor información de lo que está pasando en el mundo. La revolución tecnológica de la información es una alternativa invaluable para el intercambio de ideas sobre la naturaleza esencial de los problemas viejos y nuevos que afectan a la humanidad y para identificar los modos de actuación mediante las cuales se puede resolver.

Esta época de incertidumbre es condición para que las personas descubran o inventen los modos de resolver esos problemas. Sólo que ese aprendizaje de los contenidos, así como el esfuerzo intelectual de resolución de problemas y los resultados cognitivos que se obtienen por esa vía, exigen una formación previa como requisito de su realización.

Por esta razón, los profesionales universitarios se están convirtiendo, con la sociedad del conocimiento, en protagonistas de primer orden. Ellos,

debido a su preparación están en capacidad de seleccionar la información más adecuada en la web, aprovechar al máximo sus potencialidades, aplicar para la resolución de un problema específico, actualizando y ampliando sus conocimientos, formalizarlas en un discurso verbal y darles a conocer a través de los medios de comunicación. Esa es, la tarea esencial que hoy se plantea a los programas de postgrado la de convertirse en medios intelectuales para que los profesionales puedan investigar y producir y divulgar conocimientos para la resolución de problemas cognitivos y sociales.

La Transcomplejidad desde la Persovisión de la Investigadora

Para abordar este aspecto se tratará de hacer una síntesis apretada de lo que algunos pensadores han escrito en relación a la Transcomplejidad, especialmente desde las publicaciones del Postdoctorado en Investigación Transcompleja, planteado desde la interpretación personal de la investigadora.

Así quien escribe asume la transcomplejidad como la una visión investigativa de la postmodernidad, por representar un nuevo modo de pensamiento en el cual se concibe además una nueva vía investigativa, abarcante, flexible donde se entretujan armónicamente la totalidad de lo posible, lo colectivo y lo individual, lo externo y lo interno, lo que está en la superficie y lo que subyace, de manera que permite alcanzar una visión mucho más amplia desde la cosmovisión y la persovisión, en, a través, sobre, lo macro, lo meso y lo micro, desde la mirada de la ciencia, la filosofía, la ética, la estética, desde lo material y lo espiritual, trascendiendo lo sensorial, permeando los diferentes niveles de esa realidad que se pretende conocer, explicar, interpretar y comprender.

En ese sentido, Villegas (2010:148), expresa que la transcomplejidad "...es la integración de saberes...comunicación entre conocimiento científico y la reflexión filosófica...reconoce la existencia de múltiples niveles de realidad ". Su origen se encuentra en un conjunto de teorías y descubrimientos que trataron de explicar la complejidad de la realidad bio-físico, humano-social, que ya no era suficiente comprendida por el agotamiento del modelo científico clásico.

Entre otras, se encuentra el principio de incertidumbre de Heisenberg, el principio de incompletud de Godel, la lógica semántica de Tarski, la autopoiesis de Maturana y Varela, la teoría general de sistemas de Bertalanffy y la dinámica de sistemas de Forrester, la computación electrónica, y sus disciplinas afines, la teoría del caos de Lorenz, la termodinámica de sistemas distantes al equilibrio de Prigogine, la teoría de la catástrofe de Thom y la geometría fractal de Mandelbrot, entre otros. Desde el punto de vista filosófico Zaa (2015:11) plantea que:

Es vital entender la transcomplejidad como un ejercicio de pensamiento mediante el cual se crean espacios de reflexión donde se entrelazan las percepciones objetivas y subjetivas de la realidad, sus dimensiones lineales y multidimensionales, las concepciones universales y multiversales, lo aparential y lo substancial, la naturaleza y la artificialidad, lo esencial y lo existencial, lo inductivo concreto y lo deductivo abstracto, lo material y lo energético; y en fin lo racional y lo vivencial; como un intento de conformación de novedosos y variados paisajes cognitivos, que contribuyan a la construcción de inéditos e inexplorados caminos del conocimiento humano; nos obliga a dejar atrás el excesivo controlismo de las ciencias de la naturaleza y la ingenuidad prescriptiva del método científico aplicado a una parcela de la realidad; y como inequívoca consecuencia, una apertura a la nueva ciencia, cuyo papel fundamental podría consistir en reinterpretar la existencia humana, para procurar una vida plena, integral, relacionada y sustentable en este viaje

planetario.

Así desde la perspectiva filosófica de Zaa, la transcomplejidad hace emerger lo esencial, lo existencial, lo aparente y lo substancial, internándose en la profundidad de la interpretatividad, subjetividad, contemplatividad y trascendentalidad desde escenarios multiperspectivistas.

Relacionado con la filosofía aparece la epistemología, asumida como la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar qué es el conocimiento, sus límites y posibilidades. Al respecto Schavino (2015) plantea cinco premisas epistemológicas, como son: la complementariedad, la sinérgica relacional, la dialógica recursiva, la integralidad y la reflexibilidad profunda.

La complementariedad implica que se trata de un enfoque de investigación que supera la centralización y la verticalidad, en un continuum transparadigmático. La sinérgica relacional implica el tránsito del quehacer investigativo individual al transindividual, asumiendo una visión investigativa constructiva y transdisciplinaria que permita la generación de redes dinámicas en el marco de la investigación como acción colectiva. La dialógica recursiva La integralidad denota la necesidad de asumir que la realidad como múltiple, diversa, relacional, en construcción y construible.

La reflexibilidad profunda es una palabra compuesta por el prefijo re, que significa hacia atrás; el adjetivo flexum, que es sinónimo de doblado, y el sufijo ivo, que se emplea para indicar una relación activa o pasiva, implica que el sujeto que piensa sobre algo no solamente tiene una serie de ideas sino que, además, es plenamente consciente de ellas y, de alguna manera, piensa sus pensamientos, en el cual la persona realiza una reflexión sobre sus reflexiones, se produce por la necesidad de ser consciente y analizar las

propias ideas y conductas porque es posible que sean erróneas o que haya otras mejores, es una forma de pensamiento crítico, pues al meditar sobre unos conceptos surge la duda acerca de ellos, en síntesis, implica retrospección, introspección, extropección, prospección, repensar, sopesar, meditar, análisis crítico.

En correspondencia con la epistemología se encuentra la metodología. Es decir la puesta en práctica de los planteamientos epistemológicos, al respecto Villegas (2016:18) señala como premisas metodológicas “la complementariedad metodológica, la intercolaboración, la reflexión-acción colectiva, el diálogo transdisciplinario y un nuevo lenguaje”. Señala además esta autora, que:

Para aceptar el reto de complementariedad metodológica, el enfoque integrador transcomplejo no puede restringirse, admitir fronteras infranqueables, es preciso saltar las alambradas conceptuales creadas por las disciplinas y abrir un espacio de pensamiento multidimensional capaz de producir conocimientos, sentido y experiencias ricas y fértiles, pero no garantizados ni absolutos.

La intercolaboración asumida como una nueva forma de entender el trabajo en equipo, implica diálogo, interacción e intercambio con aquellos que mantienen posiciones y epistemes antagónicas a fin de complementar la percepción de la realidad. La reflexión-acción colectiva permanente interpretativa y crítica, a través de un espiral de pensamiento y apertura del espíritu. El diálogo transdisciplinario que propicie el intercambio de ideas multiperspectivistas, en las que sean admisibles los desencuentros y desacuerdos en el marco de un diálogo-dialéctico, que promueva la crítica y autocrítica en el encuentro con la realidad. Lo planteado necesariamente requiere de un nuevo lenguaje que permita interpretar y dar sentido

coherente a ese nuevo acercamiento a la realidad, el cual solo es posible comunicar mediante una lingüística transcompleja.

Por su parte, Rodríguez (2010:158) propugna el método integrador transcomplejo, destacando que “puede tener variantes de acuerdo a la realidad estudiada así como cambiarse el orden de los pasos pues su desarrollo implica volver al principio o a la parte intermedia o cambiar la secuencia”, de acuerdo a este autor, este método implica tres fases que se realimentan mutuamente: Revisión Transdisciplinaria Multireferencial, que comprende la visión desde las disciplinas duras, la visión desde las disciplinas blandas, la visión desde las artes y el espíritu, lo cual requiere formular un instrumento desde cada una de estas visiones para el abordaje de la realidad.

En la segunda fase, Instrumentación I, se llega a la transdisciplinarietà, donde además de la interconexión con las diferentes disciplinas, se incluye la estética, la ética, la religión alcanzando un estrato superior de integración homogénea con un dominio lingüístico único. Instrumentación II, implica mayor profundidad mediante el empleo de técnicas grupales, y la elaboración de un nuevo instrumento para estudiar los aspectos preponderantes resultantes de los pasos anteriores. Aclara Rodríguez que este sería un posible método para utilizar en la transcomplejidad, más no el único y tampoco el acabado, pues afirmar tal sería una contradicción contra la propia naturaleza y concepción de la transcomplejidad.

El lenguaje de la transcomplejidad lo han venido trabajando Balza y Salazar, partiendo de la premisa de que existe un vínculo inescrutable e indisoluble, entre la mente y el lenguaje, por ende, al cambiar el modo de

pensar, es indispensable un nuevo lenguaje que sea capaz de comunicar ese nuevo pensamiento. Lo cual implica la construcción de nuevas palabras con nuevos significados, por lo que la investigadora insiste en que un gran aporte de la REDIT sería la elaboración de un Diccionario de la Transcomplejidad como aporte esencial para el acercamiento y comprensión de este transparadigma. Al respecto, Castillo (2016) afirma que:

...el lenguaje transcomplejo constituye una novedad, por cuanto sustancia el abordaje teórico reflexivo sobre el objeto estudiado, con criterios y argumentos innovatorios de los realizados en producciones previas sobre idéntica naturaleza, esto corrobora que se trata de presentaciones inéditas de valor agregado para la comunidad científica y académica y posibles beneficiarios sobre el tópico. Es por ello que en medio de la lógica y la metodología como dos extremos se encuentra el dominio siempre cambiante de las ideas y deseos humanos.

Otras disciplinas desde las cuales se ha venido pensando recientemente la transcomplejidad es la ética y la tecnología. En cuanto a la ética, Stella (2015) señala que es un viaje hacia lo concienical que requiere del diálogo permanente, para arribar a acuerdos consensuados, donde se respete el pensamiento diverso; y se promueva el entendimiento, lo cual requiere buena voluntad y el amor por los bienes fundamentales del hombre, la vida, la propiedad y la justicia.

Con respecto, a la tecnología Perdomo (2010) y Pérez (2015), señalan que una de las características importantes de la transcomplejidad es lo inacabado del conocimiento, por lo que un punto focal de su gestión de conocimiento es la tecnología de la información y comunicación, por lo que uno de sus retos consiste en crear un banco de conocimiento, gestionado

proactivamente de tal manera que se pueda ejecutar una filtración y la selección de información la cual debe estar disponible.

Difundir el conocimiento transcomplejo basado en la gestión de un modelo comunicacional basado en blogs especializados y el uso arbitrado de social media para: crear una comunidad científica virtual sin barreras geográficas, generar conocimiento transcomplejo novedoso, postear información propia, intercambiar saberes a todos los niveles tomando la discusión de las diferencias como eje fundamental del enriquecimiento de las posturas disimiles y preservar la pureza de los conceptos e interpretaciones del enfoque integrador.

De allí que Perdomo (2010:66) manifiesta que “la transcomplejidad ofrece inimaginables oportunidades para el desarrollo de conocimiento innovador, adaptable, flexible que funda lo virtual y lo real en una apuesta futurista de investigación”. Es decir, que la tecnología y la transcomplejidad se retroalimentan la una a la otra de forma recursiva, fundiéndose de tal manera que se hace difícil distinguir donde comienza una y termina la otra.

Estudios de Postgrado en la UBA

La Universidad Bicentenario de Aragua, se crea el 16 de Junio de 1986, mediante Decreto Nro. 1.134 de la Presidencia de la República. Las actividades académicas se iniciaron el 06 de Octubre de 1986. Al respecto Mora (2015:1) afirma que:

Esta Casa de Estudios fue concebida como una Institución Educativa de Nivel Superior, ajustada a la Ley de Universidades, orientada hacia la formación de profesionales altamente

capacitados para enfrentar los retos de la Nación, tanto en el campo tecno – científico como en el humanístico – social, tarea que se ha venido realizando con criterio racional en cuanto al uso de recursos humanos y materiales disponibles, así como el indeclinable propósito de ir cubriendo las áreas prioritarias de desarrollo que el país necesita y reclama en su adaptación a modernas tecnologías y nuevos modelos educativos de estudio-aprendizaje, acorde al proceso de globalización.

En fecha 28 de Noviembre de 1986, se crea el Decanato de Extensión y Postgrado, el cual tiene la tarea de organizar y conducir programas de estudios de postgrado, con los cuales se impulsa la generación y difusión del conocimiento, actualmente bajo la rectoría del Decano Dr. Juan Blanco Peñalver.

Al respecto, el artículo 3 de la Resolución N° 201-A de fecha 03 de Diciembre de 2015 que contiene las Normas para la Elaboración, Presentación y Evaluación del Proyecto, Trabajo de Grado y Tesis Doctoral de la Universidad Bicentenario de Aragua (2015:4) establece que:

Se entiende por Estudios de Postgrado, los dirigidos a elevar el nivel académico, desempeño profesional y calidad humana de los egresados del Sub-sistema de Educación Universitaria comprometidos con el desarrollo integral, la pertinencia científico-tecnológica, social, académica, política, económica, jurisprudencial de la nación.

En concordancia con el artículo 4 de la precitada resolución que señala que: “De acuerdo con su propósito, los Estudios de Postgrado se clasifican en: 1. Estudios conducentes a grados académicos de: Especialización Técnica, Especialización, Maestría, Doctorado...”. Los cuales se desarrollan

en los artículos 8, 9 y 11 ejusdem respectivamente, que se transcriben a continuación.

Artículo 8. Para obtener el grado de Especialista se exigirá la aprobación de un número no inferior a veinticuatro (24) Unidades Crédito en asignaturas u otras actividades curriculares contenidas en el programa correspondiente, además de la elaboración, presentación y aprobación de un Trabajo de Grado asistido por un Tutor. La presentación y aprobación de este deberá cumplirse en un lapso máximo de cuatro (4) años contados a partir del inicio de los estudios correspondientes.

Artículo 9. Los Estudios de Maestría comprenderán un conjunto de asignaturas y de otras actividades organizadas en el área específica de conocimiento, destinadas al análisis profundo y sistematizado de la misma y a la formación metodológica para la investigación. Los Estudios de Maestría conducen al grado académico de Magíster.

Artículo 11. Los Estudios Doctorales tienen por finalidad fortalecer y desarrollar competencias de investigación para la producción del conocimiento, que permitan interpretar e intervenir en un área específica del saber, para su transformación e innovación. Estos estudios conducen a la obtención del grado de Doctor o Doctora.

En sentido amplio los estudios de postgrado engloban cualquier tipo de formación que se curse después del grado, en sentido estricto, varían de acuerdo a su duración y al grado de conocimiento, comprenden los cursos de especialización, las maestrías y los doctorados, siendo las maestrías las que más presencia han tendido en el denominado cuarto nivel educativo, para diferenciarlo del pregrado, conocido como tercer nivel.

Cabe destacar que algunos autores consideran a los doctorados como educación de quinto nivel. El postgrado suele fomentar las actividades

de investigación y la actualización de los contenidos universitarios, además de la especialización del conocimiento. Estos cursos brindan la posibilidad de perfeccionar las habilidades adquiridas durante la formación universitaria y son una herramienta para el ascenso profesional.

La especialización tiene como objetivo principal profundizar el dominio de los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos en una área de una disciplina profesional o de un campo de aplicación, ampliando la capacitación profesional a través de la práctica.

El objetivo de la maestría es proporcionar una formación superior en un área de una disciplina además de profundizar la formación en el desarrollo teórico, tecnológico, profesional, para la investigación, el estudio de esa área. La formación debe complementarse con la presentación individual de un trabajo final o tesis que demuestre lo aprendido y el manejo tanto conceptual como metodológico de investigación correspondiente a los conocimientos en las áreas disciplinares o interdisciplinares.

El doctorado por su parte, persigue la formación avanzada del doctorando en procedimientos y técnicas de investigación, incorporando cursos, seminarios, congresos y otras actividades orientadas a la formación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente Tesis Doctoral, consistente en un trabajo científico con resultados de investigación originales.

De allí que la calidad y pertinencia de los postgrados, implica su vinculación con distintos sectores de la sociedad, dependiendo del área de que se trate. En el caso de la ciencia y la tecnología, se debe favorecer la relación con el sector productivo, tanto privado como público. En el caso de

las ciencias sociales esta relación con la sociedad debe significar la identificación de los problemas que son prioritarios para una estrategia integrada de desarrollo social, así como la elevación de la capacidad de intervención en políticas sociales. En el caso de la educación, debe fortalecerse la relación de los postgrados con las necesidades de los otros niveles educativos. A continuación se presentan en la matriz 2, los Estudios de Postgrado que oferta la Universidad Bicentenario de Aragua (UBA).

Matriz 2

Estudios de Postgrado UBA

Especialización (7)	
1	Especialización en Derecho Laboral
2	Especialización en Derecho Penal
3	Especialización en Derecho Procesal Civil
4	Especialización en Derecho Tributario
5	Especialización en Gerencia mención Administración
6	Especialización en Ingeniería de Mantenimiento mención Gerencia de Seguridad y Confiabilidad Industrial
7	Especialización en Sistemas Educativos
Maestría (11)	
1	Maestría en Ciencias Políticas mención Planificación del Desarrollo Regional
2	Maestría en Derecho Laboral
3	Maestría en Derecho Penal y Criminología
4	Maestría en Educación mención Educación Inicial
5	Maestría en Educación mención Gerencia
6	Maestría en Educación mención Planificación Educativa
7	Maestría en Gerencia mención Administración
8	Maestría en Gerencia mención Finanzas
9	Maestría en Gerencia mención Sistemas de Información
10	Maestría en Gestión Ambiental Sostenible
11	Maestría en Ingeniería de Mantenimiento
Doctorado (1)	
1	Doctorado en Ciencias de la Educación

Fuente: UBA (2015)

Tal como se evidencia en la matriz anterior, la Universidad Bicentenario de Aragua cuenta con diecinueve (19) postgrados divididos en siete (07) especializaciones, once (11) maestrías y un (01) doctorado. Estos a su vez pertenecen a cuatro coordinaciones, la coordinación de estudios de

postgrado en Derecho, coordinación de estudios de postgrado en Gerencia, coordinación de estudios de postgrado en Educación y coordinación del Doctorado.

El Consejo Universitario de la Universidad Bicentennial de Aragua, en su sesión ordinaria Nro. 10 efectuada el 25 de Marzo de 2015, de conformidad con los artículos 09, 24 y 25 de la Ley de Universidades y en atención a las consideraciones expuestas en comunicado de fecha 28 de febrero de 2012 emanada del Ministerio del poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, desarrolla un Modelo Educativo con Enfoque Curricular por Competencias, Transcomplejo de Entropía Autorregulada, el cual es definido en el documento Modelo UBA (2015:24) como:

Un espacio de relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, centrado en la reflexión-acción acerca del proceso formativo integral. Tiene carácter de continuum, por lo tanto no se concibe como acabado; surge esencialmente de la comunidad académica de la UBA, en un permanente proceso de síntesis intelectual, cuyos resultados son nuevas propuestas para su mejoramiento permanente.

Desde este punto de vista, el proceso educativo es complejo, con un núcleo fundamental constituido por el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión (proyección-interacción social). Este enfoque se orienta por los siguientes principios: transcomplejidad, transdisciplinariedad, entropía, autorregulación, pertinencia y flexibilidad.

Investigación en el Postgrado de la UBA

Las Políticas de Investigación de la UBA (2015) tienen como finalidad organizar la actividad de investigación, la cual debe conducir a la producción de conocimientos y su transferencia a los sectores prioritarios de la sociedad. A largo plazo se pretende construir una nueva práctica de investigación comprometida, colectiva, activa que produzca conocimiento situado y pertinente para la vida.

Entre sus objetivos se encuentra la búsqueda de la calidad intelectual con un enfoque transcomplejo, contribuir en la búsqueda de solución a problemas sociales más apremiantes de la localidad, la zona central del país y al mejoramiento de su calidad de vida, así como consolidar la cultura investigativa. Con el fin de direccionar las acciones y estrategias de promoción, apoyo, fortalecimiento y consolidación de las funciones sustantivas de investigación en la UBA se establecen las siguientes políticas:

Alinear la investigación a la misión estratégica de la UBA, cuyas estrategias son gestionar líneas de investigación y articular el equilibrio entre investigación básica y aplicada.

Fomentar la máxima calificación académica de los profesores, siendo su estrategia la promoción del desarrollo académico.

Asegurar el registro y calidad de las investigaciones para ser publicadas, cuya estrategia es el registro de las producciones académicas.

Garantizar la producción científica continua de los profesores, siendo las estrategias crear un sistema de incentivo y financiamiento y promover la coautoría.

Potenciar la visibilidad y capitalización de las investigaciones, cuyas estrategias son focalizar el público de destino y crear redes de intermediación.

Para alcanzar los objetivos señalados se contemplan, entre otras, las siguientes líneas estratégicas: Priorizar para la investigación las actividades inter y transdisciplinarias que contribuyan a la solución de problemas del contexto en el que se ubica la universidad, potenciar la formación de investigadores a través de los trabajos de grado, comunicar los resultados de las investigaciones a la sociedad, mediante foros, revistas y libros así como la publicación de resúmenes en la página web de la universidad y viabilizar la dedicación a la actividad de investigación de los profesores.

En la gestión de la investigación la UBA cuenta con tres órganos: el Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Humanístico (CDCHT), la Unidad Administrativa de Trabajo de Grado y la Dirección de Investigación. El CDCHT, fue reactivado desde finales del año 2015 por la actual Vicerrectora Académica quien lo preside en ausencia del Rector, entre los principales acuerdos logrados en este tiempo se tiene:

1. Incorporar como requisito para ser tutor la coautoría de artículos según el nivel de postgrado y el número de estudiantes asesorados, vigente a partir del 30 de marzo del 2016.
2. Se discutieron y aprobaron unos lineamientos básicos para la elaboración y entrega de artículos por parte de los tutores.

3. Se inició con carácter de obligatoriedad la presentación de los Proyectos de Tesis Doctoral en el marco de las reuniones de Líneas de Investigación y se aspira a futuro que se haga igual con los Trabajos de Grado de Maestría y Especialidad.

4. La creación, registro y actualización de la base de datos de la Investigación y las Líneas de Investigación, considerando la sede principal y los núcleos, así como los años 2013, 2014 y 2015.

5. Abrir un período de tiempo para que los tutores renueven su inscripción en las Líneas de Investigación.

Por su parte, la Unidad Administrativa de Trabajo de Grado tiene bajo su responsabilidad como lo señala su denominación el proceso administrativo que realizan los estudiantes desde que inscriben el Proyecto de Investigación hasta que defiende el Trabajo de Grado y Tesis Doctoral, implica su participación en la designación de jurados, la aceptación de tutores y Proyecto. No obstante, permanentemente debe realizar asesoría a jurados, tutores y estudiantes e incluso realizar labores de mediación entre tutores y jurados o jurados y estudiantes.

La Dirección de Investigación tiene como función coordinar la actividad investigativa del Postgrado, a tales fines se estructura en cuatro áreas: Gestión, Producción, Capacitación Científica y Tecnológica, Publicaciones, cada una con sus respectivas funciones, tales como se muestra en la figura 1, a continuación:

Figura 1. Estructura de la Dirección de Investigación

Durante el año 2015 fecha de su reactivación, porque estuvo vacante por varios años la Dirección de Investigación hizo un diagnóstico para elaborar la Agenda de Investigación (2015-2016), se crearon nuevas líneas de investigación (matriz 3), se inició la publicación en internet, (matriz 4), y se reactivaron diferentes Programas de Formación en Investigación que se vienen realizando desde el año 2013 (matriz 5).

Matriz 3

Líneas de Investigación de la UBA

Institucionales	Coordinador
Raíces de la Identidad	Dra. María T. Hernández
Biodiversidad, Ambiente y Salud	Dra. Marioxy Morales
Desarrollo, Gestión y Difusión Tecnológica	MSc. Alexandra González
Producción y Gestión de la Existencia Material	MSc. Rosy León/Externa
Estado, Sociedad y Desarrollo	Dra. Alicia Ramírez/Externa
Nuevas Líneas Institucionales	Coordinador
Geopolítica y Estudios Internacionales	Dr. David Zambrano

Gestión Fiscal	Dra. Lourdes Meza
Ciencia, Tecnología e Innovación Social	Dra. Nancy Reyes
Doctorales	Coordinador
Educación, Pedagogía y Didáctica	Dra. Edita González
Sociedad, Educación y Comunidad	Dr. Yordi Salcedo/UNEFA
Educación y Economía	Dras. Lourdes Meza y Almira Salazar/UC
Educación y Tecnología	Dra. Migdalia Marín.
Educación, Cultura y Arte	Dra. Nancy Urueta
Educación y Filosofía	Dras. Crisálida Villegas y Daisy Meza/UC

Fuente: Informe de Gestión Dirección de Investigación (2015)

Matriz 4

Publicaciones DIEP-UBA (2015-2016)

Tipo	Nombre	Número
Revistas	Investigación y Creatividad	4
	UBA-IUS	2
	Apuntes del Doctorado	1
Libros	Diálogos del Postdoctorado	Volumen 1 Nro. 9
	Diálogo Transcomplejo	Volumen 1 Nro. 9
	Diálogo Transcomplejo	Volumen 2 Nro. 3
	Ensayos de Investigación	Volumen 1 Nro. 3
	Ensayos de Investigación	Volumen 2 Nro. 5

Fuente: Dirección de Investigación (2016)

Matriz 5

Programas de Formación en Investigación (2015-2016)

Programa /Grupos	Público	Modalidad
Formación Permanente en Investigación / 4	Estudiantes Doctorado	
Postdoctorado en Investigación / 3	Doctores	
Postdoctorado en Investigación Transcompleja / 2	Doctores	
Cursos en Investigación	Estudiantes	
Formación de Tutores / 2	Profesionales	
Actualización en Investigación (Mensual)	Todos	Libre Acceso
Reunión de Líneas de Investigación (Quincenal)	Todos	Libre Acceso
Curso Normativas / 5	Tutores y Jurados	Libre Acceso

Fuente: Dirección de Investigación (2016)

MOMENTO III

METÓDICA

Planificar y realizar una investigación es un proceso que implica utilizar un esquema investigacional. De ahí este aspecto tiene como propósito fundamental explicar la metodología que se utilizó en el estudio que se reporta.

Paradigma

La investigación se apoya epistemológicamente en el enfoque Integrador Transcomplejo. La transcomplejidad es asumida por Fernández (2006) como un transparadigma donde puede habitar lo lógico y lo paralógico, lo racional y lo irracional, el azar y lo necesario, la coherencia y la incertidumbre, sin exclusión del arte. En fin, abarcar la totalidad del mundo incluida su armonía estética.

Tal planteamiento coincide con la opinión de Villegas (2009) que ha venido desarrollando la idea de la transcomplejidad como paradigma. En tal sentido se analizan sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. La dimensión ontológica asume que la realidad a conocer por la acción investigativa es compleja. Es decir multidimensional, multireferencial, relacional, reticular, global, en construcción y por ello también construible. Asume los distintos niveles de la realidad como espacio de aproximación posible, una construcción de conocimientos transdisciplinarios. De acuerdo a Fraca (2006) la realidad se encuentra en el espíritu y éste a su vez se halla en la realidad.

Desde la dimensión epistemológica se basa en el supuesto de la reflexividad, para el cual la realidad sólo se define en su relación con el sujeto, que forma parte del universo que conoce y como tal, es inacabado, determinado e indeterminado a la vez, en construcción y constructor, significa y es significado por otros. Este enfoque supera las disyunciones sujeto-objeto. Fraca (2006:88) plantea que "pareciera conceptuarse ambos como un tejido... En la cual no parece verse una clara existencia del uno sin el otro".

En este enfoque se enfatiza el momento relacional, de articulación, de coproducción conjunta de la realidad. La intersubjetividad vivencial cotidiana en proceso de posicionamiento (objetividad dinámica o subjetividad caleidoscópica) pero puede ser alcanzada sólo de modo aproximado. Considera la producción de conocimientos desde la base emocional-intuitiva al lado de la lógica racional. Todo al mismo tiempo en la unidad y multiplicidad.

La dimensión metodológica plantea la integración metódica (multimétodos o métodos mixtos) que tiene como finalidad explicar, comprender, transformar y re-crear la realidad. Es abrirse a múltiples significados, dirigir la mirada hacia otros puntos de vista; a la vez que un compromiso hacia la resolución de las diferencias.

Métodos

La vía metodológica en correspondencia con el enfoque epistemológico asumido no está totalmente definida, depende de cada investigación. Así de acuerdo a Najmanovich (2001) es construir itinerarios según las problemáticas particulares que se presentan en cada investigación

específica. Un aspecto fundamental en la construcción de cada itinerario de indagación es la reflexión profunda y permanente desde diversas perspectivas: las ciencias naturales, las ciencias sociales, el arte y las ciencias del espíritu, en lo que Villegas (2009) ha denominado una mirada transcompleja. De ahí que se requiere necesariamente que la investigación sea producto de un trabajo en equipo, donde exista un diálogo continuo entre todas las personas que están participando, que fluyan en todas las direcciones.

Schavino (2005) asume esta vía investigativa como el transmétodo. Balza (2013:189) por su parte, la plantea como transmetódica pensada desde la complementariedad. Asume con Schavino y Villegas (ob cit) la utilización de múltiples métodos, pero le da un alta preminencia a lo cualitativo cuando señala que “fundamentalmente debe nutrirse de la reflexión hermenéutica profunda y la dialógica recursiva argumental”.

Desde este punto de vista, se asume la visión de Balza (ob cit), porque se utiliza métodos mixtos con énfasis cualitativo. Con Bericat (1998:20) se asumió como estrategia básica de integración la complementación y la triangulación. En este itinerario metodológico se utilizó la descripción, el estudio de caso, la hermenéutica y la abducción, con base fuentes mixtas: documental y de campo.

Procedimiento

La investigación que se reporta se desarrolló en seis fases: documental-hermenéutica, observación-documental, de campo-descriptivo, de campo-interpretativo, integración y constructivo-abductiva.

Fase Documental-Hermenéutica

En esta fase se cumple el análisis documental de autores con base al método hermenéutico. Al respecto, Balza (2013:70) afirma que “constituye un camino metodológico pertinente para la pretensión de la verdad...”. Por su parte, Villegas (2015:56) expresa que:

...es un modo de proceder interpretativo con muchas potencialidades en el ámbito de los multimétodos, que involucra una multiplicidad de perspectivas, premisas teóricas, tradiciones metodológicas, técnicas de recolección y análisis de datos, que desde una postura de complementariedad puede adecuarse a las diferentes realidades de investigación.

Fase de Observación Documental

En esta fase se corresponde con el primer propósito para lo cual se estudia una muestra de siete Trabajos Especiales de Grado de Especialización, 21 Trabajos de Grado de Maestría y cinco de Tesis Doctorales. Se hizo utilizando una matriz de revisión documental. Esta actividad trato de clarificar cual es el enfoque epistemológico predominante en los trabajos de investigación que se revisaron.

Fase de Campo- Descriptiva

Esta fase se realizó al revisar los insuficientes hallazgos de la fase de campo interpretativa, se decidió incorporar este nuevo elemento. A tal efecto, el método utilizado fue el **descriptivo** que según Hurtado (2012:414): “tiene como objetivo lograr la precisión y caracterización del evento de

estudio dentro de un contexto particular”. Por su parte, Cerda (1991) citado por Hurtado (ob cit) señala que

Es la representación de hechos o eventos por medio del lenguaje, de tal modo que al leer o escuchar las expresiones verbales, se puede evocar el evento representado o figurado,...puede ir dirigida a caracterizar globalmente el evento de estudio e identificar cualidades específicas.

Al respecto, la UBA (2015:77), señala que:

Son estudios que describen con mayor precisión los detalles y/o singularidades de una realidad estudiada; pudiendo referirse a una comunidad, a una organización, a las características de un tipo de gestión, entre otros. Parten del hecho de que hay una cierta realidad que resulta insuficientemente conocida y, al mismo tiempo, relevante e interesante para ciertos desarrollos. El objetivo central de estas investigaciones está en proveer un buen registro de los tipos de hechos que tienen lugar dentro de esa realidad y que la definen o caracterizan sistemáticamente.

En este caso se utilizó para describir la cultura investigativa de los actores académicos que hacen vida en los estudios de postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua.

Seguidamente, se hizo una búsqueda de **instrumentos** que midieran cultura investigativa encontrando la Escala CULINV elaborada por Mantilla (2001) con 30 ítems tipo escala con seis alternativas de respuesta. La investigadora y un miembro del grupo de los co-investigadores la revisaron y elaboraron una nueva versión: Escala CIUBA de Alfonzo y Villegas (2016) para lo cual eliminaron ítems e incorporaron otros para alcanzar un total de 50 ítems con cuatro alternativas de respuestas, eliminando las alternativas intermedias de la primera versión. A tales efectos la operacionalización de **variable** en correspondencia se muestra en el cuadro 3, a continuación.

Cuadro 1
Operacionalización de Variable

Variable	Dimensiones	Indicadores	Ítemes
Percepción de la Cultura Investigativa	Actores Académicos	Estudiantes	1-9
		Tutores	10-15
		Jurados	16-19
		Docentes	20-27
		Directivos	28-30
	Estrategias	Promoción	31-33
		Formación	34-36
		Infraestructura de Apoyo	37-46
		Líneas de Investigación	47-50

Fuente: La Investigadora (Alfonzo, N. 2016)

La **validez** de la escala elaborada se hizo mediante el juicio de tres expertos (Doctoras en Ciencia de la Educación: una de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos sede Guárico, una de la Universidad de Carabobo, sede Aragua y una de la Universidad Bicentennial de Aragua, sede San Joaquín de Turmero), el cual evidenció que cinco ítemes generaban confusión en la respuesta. Así como que debería incorporarse una quinta alternativa: ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

La investigadora asumió la primera observación mejorando la redacción de los ítemes señalados, más no asumió incorporar la alternativa intermedia por cuanto está de acuerdo por lo planteado por el Laboratorio de Psicología de Mérida (1986) que señala que cuando a los encuestados se le presenta ítemes con escala de alternativas impar, siempre escoge la alternativa intermedia para no asumir posición. Mientras que cuando el número es par como en este caso toman posición: de acuerdo o totalmente de acuerdo (en esta caso percepción favorable de la cultura investigativa) o en desacuerdo o totalmente en desacuerdo (percepción desfavorable de la cultura investigativa).

Incorporada las observaciones se aplicó el instrumento, en un estudio

piloto a seis miembros de la población de profesores de postgrado no perteneciente a la muestra definitiva. A los resultados obtenidos se aplicó la fórmula de Alfa de Crombach para determinar la **confiabilidad** en instrumentos con cuatro alternativas de respuesta, cuya fórmula según Ramírez (2007:130), es la siguiente:

$$R_{tt} = \frac{K}{K-1} \left\{ \frac{1 - \sum Si^2}{(St^2)^2} \right\}$$

Donde cada símbolo significa lo siguiente: K: Número de ítems o preguntas; Si^2 : Varianza de cada ítems; St^2 : Varianza de los puntajes totales. Una vez aplicada la técnica estadística, empleando como insumo la fórmula matemática anterior, se obtuvo el coeficiente de confiabilidad del instrumento, cuyos cálculos resumidos se presentan seguidamente, obteniéndose un valor de 0,93 lo que evidencia una confiabilidad alta, según lo planteado por Ramírez (ob cit).

La **muestra** de 20 docentes de postgrado a los cuales se aplicó la Escala CIUBA fue escogida en un muestreo intencional de los docentes de Postgrado en Derecho, Gerencia y Educación ubicados como contacto de la investigadora y coinvestigadores. El instrumento fue enviado vía correo electrónico y el criterio de intención fue los que manifestaron su deseo de participar enviando su respuesta. Se enviaron un total de 40 instrumentos y se recibieron respuesta sólo de 20 personas.

La información recogida se tabuló mediante el **análisis porcentual** y sus resultados se organizaron mediante cuadros y gráficos en función de la variable estudiada. Para tomar las decisiones en cuanto a emitir un juicio

favorable o no en función de los porcentajes obtenidos en cada caso se asumió la Escala Ad Hoc que se presenta en el cuadro 4, a continuación:

Cuadro 2
Escala Ad Hoc

% Cuantitativo	Juicio Cualitativo
0-50	Deficiente
51-75	Regular
76-100	Buena

Fuente: Alfonzo (2016)

Fase de Campo-Interpretativa

Esta fase consistió en un estudio de caso cualitativo, el cual es definido por Chetty (2008:175), como:

...una metodología rigurosa que es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren; permite estudiar un tema determinado, es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas; permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable; así como también, permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen, y juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado.

El estudio de caso es un método que ha ido ganando un gran interés, dadas las posibilidades que presenta en la explicación de nuevos fenómenos y en la elaboración de teorías en las que los elementos de carácter intangible, tácito o dinámico juegan un papel determinante; siendo capaz de satisfacer todos los objetivos de una investigación, e incluso podrían

analizarse diferentes casos con distintas intenciones. En este caso se utiliza el estudio de caso cualitativo.

El escenario de investigación es la Universidad Bicentennial de Aragua, específicamente el Decanato de Investigación, Extensión y Postgrado, del cual se extrajo la información requerida de los distintos actores involucrados en la cultura de investigación: directivos, docentes, tutores, jurados y estudiantes de postgrado.

La investigadora fue definiendo los grupos en función de las necesidades que fueron apareciendo en el curso de la investigación. Lo primero que hizo fue implicarse en el campo, observar, conversar y conocer, de forma general aspectos del contexto en que la investigación fue desarrollada. Lo cual se pudo hacer porque la investigadora se desempeña como facilitador en el postgrado de la institución. Desde este punto de vista, se seleccionaron cuatro grupos de discusión, que para efectos del estudio se denominaron cibercomunidades de investigación, por cuanto se estableció con ellos una conversación mediante internet, a lo cual muchos no respondieron. Esto implicó reestructurar una y otra vez los grupos de informantes.

González Rey (2007) expresa al respecto, que el conocimiento producido en grupos grandes se apoya en los mismos principios epistemológicos del estudio de casos, es decir, no es el tamaño del grupo el que define el procedimiento de construcción del conocimiento, sino las exigencias de información que caracteriza la investigación. En este caso los grupos definitivos fueron los siguientes:

Grupo 1. Directivos. En relación a los directivos se seleccionaron a la Directora de Postgrado y a la Directora de la Unidad Administrativa de Trabajo de Grado y tres Coordinadores de Postgrado, un total de cinco personas, de las cuales sólo tres respondieron.

Grupo 2. Docentes, Tutores y Jurados. En este caso se seleccionaron tres docentes, tres tutores y tres jurados, en los diferentes niveles de postgrado: Especialización, Maestría y Doctorado. Sólo dos personas aceptaron participar, ventajosamente, ambas cumplen los tres roles (docente, tutor y jurado en los tres niveles). Los criterios de selección fueron su disposición para participar en la investigación y ser de diferentes disciplinas, lo cual se cumplió ya que una es ingeniero y la otra licenciada en educación.

Grupo 3. Estudiantes y Egresados. En este caso se seleccionaron dos estudiantes en proceso de culminación del postgrado en los programas de Especialización, Maestría y Doctorado para un total de seis personas, sólo cuatro aceptaron participar. En este caso, dos además de ser estudiantes del doctorado son facilitadoras en la institución y tutores en pregrado.

Grupo 4. Co-investigadores. El cual estuvo conformado por dos doctorantes en fase de desarrollo de Tesis Doctoral y están utilizando el con el Enfoque Integrador Transcomplejo (EIT) en su desarrollo. También han participado en charlas y libros colectivos bajo este enfoque y manifestaron la disposición de colaborar activamente como actores co-investigadores. También actuaron como tal dos doctoras amigas de la investigadora.

Se utilizaron como técnicas la entrevista tipo conversación y la observación, siendo los instrumentos en correspondencia el guion de preguntas y el diario de campo. Según Casanova (2008:142) la entrevista, consiste en “una conversación intencional, más o menos estructurada o abierta, planteada y respondida de forma oral en situación de comunicación personal directa”. En este orden de ideas, la autora citada anteriormente, define el guion de entrevista como:

Un conjunto de preguntas estructuradas o semi-estructuradas acerca de un tema; puede ser aplicado de forma oral y por escrito a un determinado número de personas, a los cuales se plantean preguntas sin sugerir ningún predeterminado de respuesta, sino que, simplemente, dejan espacio para que el sujeto exprese todo lo que considere oportuno.

Para la conformación del guion de entrevista, se elaboraron una serie de planteamientos no estructurados, por cuanto sólo contenían preguntas activadoras del proceso comunicacional. Se hicieron distintos grupos de pregunta según los distintos grupos de informantes. En cuanto al diario de campo, se utilizó en la observación y conversaciones que realizaron la investigadora y co-investigadores. Al respecto Casanova (2008:178), señala que:

La recogida de datos más personal, menos formalizada pero, quizá, más rica en cuanto a interpretaciones y reflejo de las situaciones que se van sucediendo desde el enfoque subjetivo de cada profesor, suele realizarse en el diario, como instrumento en el que se anotan, cada día, algunos hechos que se han considerado importantes tanto en lo ocurrido en el centro o en el aula, como en la relación con algún estudiante, entre los propios estudiantes, entre otros. En un diario de esta naturaleza, no hay restricciones de ningún tipo. El escritor es sincero y abierto, e introduce al lector en sus confidencias, dando a conocer análisis invalorable.

Al respecto González Rey (2007:32) señala que las conversaciones generan una corresponsabilidad que hace a cada uno de los participantes sentirse sujetos del proceso, lo que facilita la expresión particular a través de sus necesidades e intereses. Cada miembro participa de la conversación en forma reflexiva, y colaborando a través de las posiciones que asume sobre el tema que lo ocupa.

Para, González Rey (2007:36) los instrumentos escritos representan la posibilidad de colocar de forma rápida y sencilla al sujeto ante inductores diferentes, lo que facilitará la posibilidad de producir en estos espacios sentidos subjetivos diferentes que facilitan la amplitud y la complejidad de sus diferentes expresiones. En esta fase la información que se va recogiendo e interpretando simultáneamente, lo cual se hizo con base al método hermenéutico entendido según la UBA (2015:80) como:

El arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido. Es un método que consiste en interpretar y descubrir los significados de las cosas, los escritos, textos, gestos; conservando su esencia dentro del contexto del cual forma parte, hermenéutica es sinónimo de comprender.

La pretensión de la verdad hermenéutica ha permitido al intérprete rastrear la experiencia de la verdad, como el arte de interpelar, conversar, argumentar, preguntar, contestar, objetar y refutar. Las técnicas de interpretación fueron la categorización y triangulación. El proceso de **categorización**, constituye en una parte fundamental para el análisis e interpretación de los resultados, ya que busca reducir la información con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura sistemática, inteligible para otras personas y por lo tanto significativa.

Bonilla y Rodríguez (2005) señala que es un proceso cognitivo complejo de clasificación según la similitud y diferencias encontradas, con base a criterios previamente establecidos. Es decir, un fraccionamiento de la información en subconjuntos y asignación de nombres. Por su parte, Albert (2007) define las categorías como cajones conceptuales donde se almacena información y explica que se requiere previamente identificar las unidades de análisis que son unidades de significado..

De tal manera, que una vez reducidas las entrevistas a categorías, se elaboraron las matrices de categorización, donde el tema central del estudio, se estructuró en categorías y subcategorías. Con todo este sistema de matrices se organizó todo el material recabado, donde se reflejó las expresiones más resaltantes y que se consideraron más pertinentes al estudio. Luego, se elaboró la matriz general de categorías y subcategorías.

Paralelamente se realiza el proceso de **estructuración** asumido como el proceso de integración de categorías específicas en categorías más generales por cada informante. Implico elaborar la síntesis descriptiva, el esquema organizacional, los nexos y relaciones, lo que se logra interpretando y explicando las categorías con las teorías expuestas en el contexto teórico y a la vez de la propia información. Permite integrar mediante flechas y diseños gráficos las distintas categorías en formas más complejas.

Fase Integración

En esta fase se integraron los resultados cuantitativos y hallazgos cualitativos, a partir de todas estas matrices, se creó la matriz de triangulación, en la cual se realizó un proceso de abstracción o relación entre

las categorías generales más significativas, con las expresiones emitidas por los informantes en las entrevistas, la observación realizada por la investigadora y el aporte teórico de autores relacionados con el tema objeto de estudio. Seguidamente, se hizo una interpretación teórica de dicha triangulación.

La **triangulación** consistió en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes normativas desde el punto de vista del mismo fenómeno. Para Rojas, (2010:166), consiste en contrastar datos provenientes de diversas fuentes, técnicas, métodos, investigadores e interpretarlos desde distintos enfoques teóricos.

Fase Constructiva-Abductiva

En esta fase se realizó la construcción del modelo teórico producto final del estudio. De acuerdo con González Rey (2007:75), se caracteriza por la construcción de un modelo teórico como vía de significación de la información producida, la cual no está fragmentada en resultados parciales, sino que se integran en un sistema cuya inteligibilidad es producida por el investigador.

Cabe resaltar, que cuando el autor se refiere a un modelo, no se está refiriendo a una teoría acabada que conduzca a una significación estandarizada e inmediata del material empírico en correspondencia con los términos de la teoría. Un modelo es mucho más sencillo que una teoría en su alcance y pretensiones, sin embargo, puede estar en la génesis de una nueva teoría.

A tal efecto se utilizó el método de **abducción** se caracteriza, por ser un proceso creativo, en tanto genera las nuevas ideas. Bar (2001) señala que es un esquema adecuado para dar cuenta de hechos que no han sido suficientemente explicados. El proceso de abducir, de acuerdo a este autor “aparece como la inferencia capaz de conectar el mundo empírico con las configuraciones o totalidades relacionales, lo cual la torna en una potente herramienta heurística”. Al respecto, Aliseda (1996), citada por la UBA (2015:74) señala que:

Se puede entender como una lógica del razonamiento sintético o una inferencia ampliativa del conocimiento... Estas reflexiones le permiten llegar a describir el proceso epistémico de la abducción como el método de la duda, esa misma que se aspira esté siempre presente en las aulas universitarias. Es en este marco donde la abducción adquiere un verdadero status epistemológico, al otorgar fundamento a todos los procesos heurísticos, independientemente de su ámbito de aplicación.

Villegas (2013) señala que el proceso de **teorización** utiliza todos los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final de un estudio o investigación. Más concretamente, este proceso trata de integrar en un todo coherente y lógico los hallazgos de la investigación complementando con los aportes de los autores.

En este caso la teorización dio origen al modelo teórico que desde la transcomplejidad, este se asume con Nederr (2015) como “una narrativa emergente que capte y abarque las interrelaciones históricas-sociales-culturales que subyacen en las diferentes perspectivas que convergen en la realidad en estudio”. El procedimiento se sintetiza en la matriz 6, a continuación.

Matriz 6
Procedimiento

Fases	Propósitos	Métodos	Técnicas e Instrumentos	Sujetos	Producto
Documental-Hermenéutica	1	Hermenéutico	Análisis de autores Observación de 33 TG	Documentos	Información
Campo-Descriptivo	2	Descriptivo	Escala CIUBA (50 ítems) Opciones múltiples	20 Docentes de Postgrado	Información
Campo-Interpretativa	3	Estudio de Casos	Entrevista/guion de preguntas	Cibercomunidades: 1.Directivos	
			Conversación Cuestionario	2. Docentes, Tutores y Jurados 3. Estudiantes y Egresados 4. Co-Investigadores	
			Diario de Campo	Investigadora	
Integración	4	Abductivo	Estructuración Triangulación	Co-Investigadores Investigadora	Información
Constructivo-Abductiva			Teorización		Modelo

MOMENTO IV

INTEGRACIÓN CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo a la UBA (2010:71) en el Enfoque Integrador Transcomplejo se ha decidió utilizar el término “integración crítica de la información” para la presentación de los resultados de la investigación en este enfoque, que significa según la misma fuente “comprender un todo con partes diversas”. En tal sentido la investigadora asumió el título de este capítulo, en el cual se presentan la información obtenida como producto final de la investigación, en función de los propósitos y fases del estudio. A la primera fase se dio respuestas en el momento dos.

Fase Observación Documental

Esta fase se hizo una aproximación al primer propósito del estudio al mostrar los enfoques epistemológicos predominantes en la investigación en los Estudios de Postgrado en la Universidad Bicentennial de Aragua (UBA), con base al estudio de 33 Trabajos de Investigación (7 de Especialidad, 21 de Maestría y 5 de Doctorado), con base a una Matriz de Revisión Documental (Anexo A). Los resultados obtenidos se muestran resumidos en la matriz 7, a continuación.

Matriz 7**Consolidado de la Matriz de Revisión Documental**

Nivel	Especialidad	7
	Maestría	21
	Doctorado	5
	Total Trabajos Revisados	33
Enfoque	Positivismo	26
	Interpretativo	6
	Socio Critico	0
	Complejo Dialógico	1
	Transcomplejo	0
Método	Analítico	18
	Descriptivo	8
	Único Hermenéutico	5
	Etnográfico	1
	Multimétodos	1
Líneas de Investigación	Estado, Sociedad y Desarrollo	13
	Educación, Pedagogía y Didáctica	4
	Desarrollo, Gestión y Difusión Tecnológica	5
	Biodiversidad, Ambiente y Salud	4
	Producción y Gestión de la Existencia Material	5
	Raíces de la Identidad	2

Fuente: Elaborado por la Investigadora (Alfonzo, N. 2016)

La revisión de la matriz 9 permite evidenciar que de los 33 trabajos de investigación revisado, 78,7% corresponden al enfoque positivista, 18,1% al interpretativo y 3,2% al complejo, lo cual evidencia que la investigación sigue siendo tradicional, disciplinaria y reduccionista y que se mantienen los resultados encontrados por Moreno (2005), es decir, que diez años después no ha habido mayor avance al menos en lo que respecta al enfoque las investigativo.

En este aspecto vale destacar que se hicieron más observaciones de las reportadas, especialmente a nivel doctoral por considerar que es tal vez donde se podría haber empezado utilizar la propuesta transcompleja. Sin embargo se encontró sólo una que utilizo el enfoque dialógico complejo. En tal sentido, vale señalar que este no es el enfoque integrador promovido por

la UBA, sino una propuesta en la misma visión emergente de la complejidad propuesta por Leal (2005) ya señalado en el momento uno. Al respecto, Alfonso (2015:11) afirma que:

La transcomplejidad emerge de una visión integradora e incluyente de los fenómenos, de los paradigmas, de los métodos, sobre la base del cuestionamiento de los principios, leyes, paradigmas, dominantes; es decir precisa razonar desde la ruptura de la secuencialidad y linealidad de los procesos cognoscitivos dominantes y producir nuevas verdades.

De ahí, la importancia de que la investigación doctoral sea realizada desde un pensamiento que emplee como episteme el enfoque integrador transcomplejo, ya que las tesis doctorales deben caracterizarse por su originalidad, es decir debe proponer aspectos no abordados antes por ningún otro investigador, y sus nuevos aportes a las ciencias y a las humanidades, de allí que representen uno de los más alto niveles de conocimiento.

Gráfico 1. Enfoques

En cuanto al método, se evidenciaron que de los 33 trabajos revisados, 96,9% trabajos emplearon el método único, de los cuales 54,5% fueron analíticos, de los cuales el 18,2% en especialidad y 36,3% en maestría), 24,2% descriptivo en maestría, 15,1% hermenéutico de los cuales el 12,1% en doctorado y 3% en especialidad y 3% etnográfico en maestría y un solo caso de métodos mixtos en doctorado. Así de acuerdo con Alfonzo (2015:10) “en la práctica investigativa se produce una hegemonía que busca gobernar la investigación de manera unimétodica”, producto del no claro manejo de los métodos que sustentan los enfoques paradigmáticos.

Gráfico 2. Métodos

En cuanto a las líneas de investigación se evidencia el empleo con preeminencia de la línea Estado, Sociedad y Desarrollo (39,3%), seguida de Desarrollo, Gestión y Difusión Tecnológica (15,1%) y Producción y Gestión de la Existencia Material (15,1%), subsiguientemente, la línea Biodiversidad,

Ambiente y Salud (12,1%) y en último lugar la línea Raíces de la Identidad (6,3%).

En relación a las líneas de investigación del Doctorado en Ciencias de la Educación, la Universidad Bicentennial de Aragua (UBA), cuenta con seis líneas cuya área matriz es Calidad de la Educación, en la revisión realizada se observó únicamente el empleo de la línea Educación, Pedagogía y Didáctica (80%), pues de las cinco tesis doctorales revisadas, una de ellas, hace mención de la línea institucional Desarrollo, Gestión y Difusión Tecnológica. Esto hace suponer, que los actores académicos (profesores, estudiantes, tutores y jurados del Doctorado) desconocen la existencia del resto de las líneas del Doctorado, mencionadas en el momento II, matriz 5. Al respecto, Arcila (2006:5) afirma que:

La línea de investigación constituye el eje de las metodologías para acceder al conocimiento socialmente útil y universalmente reconocido, de la construcción curricular y de la organización administrativa y académica de la institución, permite generar una dinámica acumulativa de conocimientos especializados sobre los cuales la universidad puede fundar su legitimidad institucional, su identidad y sus ventajas comparativas en el medio académico y social en el ámbito regional en que se asienta.

Por tanto, un ambiente universitario en el cual el estudiante vinculado a un grupo investigativo adscrito a una línea de investigación institucional, accede, por sus propios medios, al conocimiento, el profesor lidera procesos de fomento y de construcción de saberes y el equipo de trabajo socializa los resultados de sus investigaciones para someterlos a la crítica académica de sus pares.

No sólo mejora el nivel académico de la institución sino que, a través de la organización de talleres, seminarios y conferencias, publicación de libros, folletos y revistas, divulga sus hallazgos y encuentra nuevos interrogantes que permiten la profundización y la especialización, así, se va ampliando su radio de acción hasta llegar a la definición de un área de investigación sobre la cual la universidad puede sustentar el establecimiento de sus programas de posgrado y doctorado.

Gráfico 3. Líneas

Fase de Campo-Descriptiva

En esta fase se intentó dar respuesta al segundo propósito: Describir la percepción de la cultura investigativa que tienen los actores institucionales en los Estudios de Postgrado de la Universidad caso de estudio, para lograr lo

cual se aplicó la Escala CIUBA a una muestra intencional de docentes, cuyos resultados se presentan integrados en las matrices del 8 al 19, gráficos 4, 5 y 6.

Dimensión Actores Académicos

Para medir esta dimensión se utilizaron cinco indicadores y 30 ítems, cuyos resultados se muestran en la matriz 8 a 13 y gráfico 4, a continuación.

Matriz 8 Indicador Estudiantes

Ítems	TDA (1)		DA (2)		DF %	A (3)		TA (4)		FAV %
	F	%	F	%		F	%	F	%	
1. Apoyo	--	--	8	40	40	2	10	10	50	60
2. Promoción	--	--	4	20	20	2	10	14	70	80
3. Asistencia	14	70	2	10	80	4	20	--		20
4. Información	2	10	4	20	30	12	60	2	10	70
5. Conocimiento TIS	4	20	2	10	30	6	30	8	40	70
6. Investigador Activo	2	10	2	10	20	2	10	14	70	80
7. Uso TIC	--	--	--	--	--	8	40	12	60	100
8. Comunicación con pares	--	--	8	40	40	4	20	8	40	60
Promedio %					32,5					67,5

El promedio favorable para el indicador estudiantes (67,5%) es regular de acuerdo a la escala ad hoc, presentando mayor fortaleza el uso de las TIC (100%), seguido de investigador activo y promoción (80%), conocimiento TIS e Información (70%), apoyo (60%) y asistencia (20%). Tales porcentajes permiten inferir que se percibe que los estudiantes no reciben suficiente apoyo para investigar y no son concurrentes en la asistencia a actividades fuera del aula, asumiendo que el cursar estudios de postgrado se limita a asistir a clases.

Matriz 9
Indicador Tutores

Ítem	TDA (1)		DA (2)		DF	A (3)		TA (4)		FAV
	F	%	F	%	%	F	%	F	%	%
9. Responsabilidad de Publicar	--	--	2	10	10	10	50	8	40	90
10. Competencias Investigativas TIS	2	10	6	30	40	2	10	10	50	60
11. Competencias Investigativas TI	--	--	2	10	10	6	30	12	60	90
12. Publicaciones Recientes	--	--	2	10	10	12	60	6	30	90
13. Atención a Trabajos Asesorados	--	--	4	20	20	8	40	8	40	80
14. Se mantienen Actualizados	--	--	4	20	20	6	30	10	50	80
Promedio %					18,4					81,6

El promedio favorable para el indicador tutores (81,6%) es bueno de acuerdo a la escala ad hoc, presentando mayor fortaleza responsabilidad de publicar, competencias investigativas tutor independiente y publicaciones recientes (90%), seguido de atención a trabajos asesorados y mantenerse actualizado (80%), siendo el ítem más débil las competencias investigativas de los tutores del TIS (60%).

Tales porcentaje permiten inferir que en general se perciben los tutores como dentro de los estándares para ejercer el rol, ahora bien, llama la atención que se perciba que los tutores independientes poseen mayores competencias investigativas que los pertenecientes al TIS, lo cual alerta acerca de la revisión de este programa y de los tutores que la conforman.

Matriz 10
Indicador Jurados

Items	TDA (1)		DA (2)		DF	A (3)		TA (4)		FAV
	F	%	F	%	%	F	%	F	%	%
15. Uniformidad de Criterio	--	--	2	10	10	16	80	2	10	90
16.Revisan y Corrigen a Fondo	2	10	8	40	50	2	10	8	40	50
17. Énfasis en la Forma	2	10	8	40	50	4	20	6	30	50
18.Se mantienen Actualizados	--	--	2	10	10	12	60	6	30	90
Promedio %					30					70

El promedio favorable para el indicador jurados (70%) es regular de acuerdo a la escala ad hoc, presentando mayor fortaleza uniformidad de criterio y mantenerse actualizados (90%), siendo los más débiles revisar y corregir a fondo con énfasis en la forma (50%). Tales porcentajes permiten inferir que en general se perciben los jurados con ciertas debilidades para ejercer el rol, en cuanto a la revisión de fondo y de forma. Ahora bien, se resalta como positivo que existe uniformidad de criterios y que se encuentran actualizados.

Matriz 11
Indicador Docentes

Items	TDA (1)		DA (2)		DF	A (3)		TA (4)		FAV
	F	%	F	%	%	F	%	F	%	%
19. Informados	--	--	8	40	40	10	50	2	10	60
20.Comprometidos a Investigar	2	10	2	10	20	2	10	14	70	80
21. Comprometidos a Publicar	2	10	2	10	20	2	10	14	70	80
22. Manejo de las TIC	--	--	8	40	40	10	50	2	10	60
23.Comunicación con sus pares	--	--	8	40	40	10	50	2	10	60
24. Investigadores Activos	2	10	2	10	20	2	10	14	70	80
25.Asistencia Eventos Nacionales	--	--	4	20	20	2	10	14	70	80
26.Asistencia Eventos Internac	14	70	2	10	80	2	10	2	10	20
Promedio %					35					65

El promedio favorable para el indicador docentes (65%) es regular de acuerdo a la escala ad hoc, presentando mayor fortaleza los ítemes comprometidos a investigar, comprometidos a publicar, investigadores

activos, asistencias a eventos nacionales (80%), como intermedios que se encuentran informados, manejo de las TIC, comunicación con sus pares (60%) y como mayor debilidad la asistencia a eventos internacionales (20%), lo cual está directamente relacionado con la situación país, especialmente, con el control de divisas y con la débil infraestructura de apoyo, ya mencionada en los indicadores anteriores.

Matriz 12 Indicador Directivos

Ítemes	TDA (1)		DA (2)		DF	A (3)		TA (4)		FAV
	F	%	F	%	%	F	%	F	%	%
27.Participación Actividades	8	40	4	20	60	2	10	6	30	40
28. Supervisión	2	10	10	50	60	2	10	6	30	40
29.Se mantienen Actualizados	2	10	12	60	70	2	10	4	20	30
Promedio %					63,3					36,7

El promedio favorable para el indicador directivos (36,7%) es deficiente de acuerdo a la escala ad hoc, siendo los menos débiles participación en actividades y supervisión (40%) y el más débil que se mantienen actualizados (30%). Los resultados de este indicador resultan preocupantes puesto que se trata de las autoridades de postgrados quienes tienen la responsabilidad de timonear la cultura investigativa.

Vale señalar que esta es la percepción de los 20 docentes que participaron en la consulta. Por su parte, la investigadora discrepa de esta percepción pues todos los directivos son Doctores y algunos poseen varios postdoctorados, probablemente esta apreciación se deba a la no presencia y participación directa de algunos directivos en las actividades académicas-investigativas-culturales de la UBA.

Matriz 13
Dimensión Actores Académicos

Indicadores	% Desfavorable	% Favorable	Juicio Cualitativo
E=Estudiantes	32,5	67,5	Regular
T=Tutores	18,4	81,6	Buena
J=Jurados	30	70	Regular
Do=Docentes	35	65	Regular
Di=Directivos	63,3	36,7	Regular
Promedio %	35,8	64,2	Regular

Gráfico 4. Dimensión Actores Académicos

La matriz 14 y el gráfico 4, muestran que el promedio favorable para la dimensión actores académicos (64,2%) es regular de acuerdo a la escala ad hoc, presentando mayor fortaleza los tutores (81,6%), seguido de los jurados (70%), luego los estudiantes (67,5%), seguido de los docentes (65%) y en último lugar, los directivos (36,7%). Lo cual evidencia mediano desempeño

de los actores, siendo la mayor fortaleza los tutores y la mayor debilidad los directivos. Tales resultados, aun cuando no son conclusivos, corresponden a la percepción de los docentes, siendo estos actores fundamentales en el proceso académico-investigativo, invita a revisar individualmente y en conjunto cada grupo de actores académicos así como las políticas para su selección.

Dimensión Estrategias

Para medir esta dimensión se utilizaron cuatro indicadores y 20 ítems, cuyos resultados se muestran en la matriz 14 y gráfico 5, a continuación.

Matriz 14
Indicador Promoción

Ítems	TDA (1)		DA (2)		DF	A (3)		TA (4)		FAV
	F	%	F	%	%	F	%	F	%	%
30. Informa eventos nacionales	--	--	2	10	10	10	50	8	40	90
31. Informa eventos internacional	14	70	2	10	80	4	20	--	--	20
32. Estimula mediante eventos	2	10	2	10	20	2	10	14	70	80
Promedio %					36,6					63,4

El promedio favorable para el indicador promoción de la investigación (63,4%) es regular de acuerdo a la escala ad hoc, siendo la mayor fortaleza la información sobre eventos nacionales (90%), seguido de estimular mediante eventos (80%), presentando la mayor debilidad la información sobre eventos internacionales (20%), lo cual puede tener sus principales causas por una parte, en la ausencia de redes y portales que permitan a la UBA estar en constante contacto con universidades extranjeras y por la otra, en el control cambiario que dificulta el acceso a divisas para viajar, formando

ambas causas, elementos que caracterizan la débil infraestructura de apoyo para la investigación.

Matriz 15 Indicador Formación

Ítemes	TDA (1)		DA (2)		DF	A (3)		TA (4)		FAV
	F	%	F	%	%	F	%	F	%	%
33. Promueve Desarrollo	--		--		--	16	80	4	20	100
34. Promueve Formación	--		--		--	16	80	4	20	100
35. Actualización Entrada Libre	--		--		--	16	80	4	20	100
Promedio %										100

El promedio favorable para el indicador formación (100%) es buena de acuerdo a la escala ad hoc, presentando igual fortaleza los tres ítemes: promoción del desarrollo, promoción de la formación, programas de actualización de entrada libre (100%), lo cual posiciona a la UBA como formadora de investigadores de acuerdo a la percepción de los encuestados.

Matriz 16 Indicador Infraestructura de Apoyo

Ítemes	TDA (1)		DA (2)		DF	A (3)		TA (4)		FAV
	F	%	F	%	%	F	%	F	%	%
36. Apoyo económico	14	70	4	20	90	2	10	--	--	10
37. Apoyo al Docente para publicar	14	70	2	10	80	4	20	--	--	20
38. Apoyo al Estudiante para publicar	14	70	2	10	80	4	20	--	--	20
39. Centro de Investigación	6	30	2	10	40	2	10	10	50	60
40. CI realiza actividades libres	2	10	2	10	20	10	50	6	30	80
41. CI cuenta con TIC	6	30	10	50	80	4	20	--	--	20
42. Equipo que apoya	6	30	10	50	80	4	20	--	--	20
43. Apoyo Estudiante para investigar	4	20	6	30	50	6	30	4	20	50
44. Programa de Apoyo	8	40	10	50	90	2	10	--	--	10
45. Convenios	4	20	12	60	80	4	20	--	--	20
Promedio %					69					31

El promedio favorable para el indicador infraestructura de apoyo (31%) es deficiente de acuerdo a la escala ad hoc, siendo la menos débil el ítems apoyo al estudiante para investigar (50%), seguido de Centro de Investigación cuenta con TIC, Equipo que apoya, Convenios (20%), Programas de Apoyo (10%). Indiscutiblemente, es mucho más difícil fortalecer una Cultura Investigativa en una Universidad Privada, por cuanto no existen incentivos económicos, tales como viáticos, becas, subvenciones, pagos de eventos, entre otros, que hagan factible la investigación.

Matriz 17
Indicador Líneas de Investigación

Ítemes	TDA (1)		DA (2)		DF	A (3)		TA (4)		FAV
	F	%	F	%	%	F	%	F	%	%
46. Líneas de Investigación	--	--	2	10	10	6	30	12	60	90
47. Conocimiento de las LI	4	20	8	40	60	6	30	6	30	90
48. Docente Dirección de Lí	4	20	8	40	60	4	20	4	20	40
49. Docente Adscripción LI	--	--	4	20	20	6	30	10	50	80
50. Estudiante Adscripción LI	--	--	2	10	10	6	30	12	60	90
Promedio %					22					78

El promedio favorable para el indicador líneas de investigación (78%) es buena de acuerdo a la escala ad hoc, siendo la mayor fortaleza los ítemes existencia de líneas de investigación, conocimiento de las líneas de investigación y adscripción de estudiantes a las líneas (90%), seguido de adscripción de docentes a las líneas (80%), presentando la mayor debilidad la dirección de líneas de investigación por parte de los docentes (20%), lo cual puede tener su principal causa en que la mayoría de los docentes son contratados por horas de clases y dirigir una línea de investigación implicaría disponer de un tiempo no pagado y en el cual probablemente se encuentra desempeñando otra actividad laboral.

Matriz 18
Dimensión Estrategias

Indicadores				% Desfavorable	% Favorable	J. Cualitat
P=Promoción				36,6	63,4	Regular
F=Formación				--	100	Buena
I=Infraestructura de Apoyo	69	31	Deficiente			
L=Líneas de Investigación	22	78	Buena			
Promedio %	31,9	68,1	Regular			

Gráfico 5. Dimensión Estrategias

El cuadro 18 y el gráfico 5, muestran que el promedio favorable para la dimensión estrategias (68,1%) es regular de acuerdo a la escala ad hoc, evidencian que la mayor fortaleza es la formación (100%), seguida de las líneas de investigación (78%), seguida de la promoción (63,4%) y la mayor debilidad la Infraestructura de Apoyo (31%), lo cual es confirmado por la observación de la investigadora en su doble rol de docente y estudiante. Al respecto la UNESCO (2003:5) afirma que:

Las estrategias para promover la investigación pueden darse por diversos medios, entre ellos la competencia científica y tecnológica, el estímulo intelectual y los incentivos económicos. Los mecanismos de coordinación pueden ser de distinta naturaleza: los consejos de investigación, los institutos nacionales con financiación pública o privada y los grupos internacionales de investigación, todos ellos pueden contribuir a configurar prioridades y estimular la investigación.

Esta cita mantiene vigencia y confirma que es necesario mantener y fortalecer las diversas estrategias para conformar una cultura investigativa universitaria que responda a las expectativas de los actores académicos y a las necesidades sociales.

Variable Percepción de la Cultura Investigativa

Esta variable se midió a través de dos dimensiones actores académicos y estrategias con un total de nueve indicadores y 50 ítems.

Matriz 19

Variable Percepción de la Cultura Investigativa

Dimensiones	Promedio Favorable	Juicio Cualitativo
AS=Actores	64,2	Regular
ES=Estrategias	65,5	Regular

Gráfico 6. Variable Percepción de la Cultura Investigativa

La matriz 19 y el gráfico 6, muestran que ambas dimensiones de la variable percepción de la Cultura Investigativa son regulares, de acuerdo a la escala ad hoc, siendo la mayor fortaleza la dimensión estrategias de investigación (promoción, formación, líneas de investigación, infraestructura de apoyo) y la más débil la dimensión actores académicos (directivos, docentes, tutores, jurados y estudiantes).

Tales resultados alertan acerca de la importancia de fortalecer los actores académicos, ya que de acuerdo con Ramírez (2007) la cultura de la investigación es iniciada por los docentes en forma individual, pero que poco a poco se integran equipos, grupos, comités, centros de investigación y desarrollo tecnológico y redes que tejen el sistema de investigación en la universidad, el cual se desarrolla a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que convergen en el quehacer investigativo en el que intervienen docentes y estudiantes; en este proceso comparten normativas, actitudes, valores, motivaciones, intereses, saberes, experiencias, estrategias, técnicas e instrumentos.

Es un proceso guiado desde un pensamiento reflexivo en la búsqueda del conocimiento, con propósitos comunes que contribuyen a la mejora de las prácticas académicas, traducido en aportes y acciones, sistematizadas y socializadas, lo cual posibilita la constitución de unidades de investigación que distinguen y caracterizan la comunidad académica en científica y social.

Fase de Campo-Interpretativa

En esta fase se intentó dar respuesta al tercer propósito: Contextualizar la Cultura de Investigación en el caso de estudio, a tales efectos, se

realizaron entrevistas en línea a los tres grupos (cibercomunidades de investigación), cuyos hallazgos se categorizaron primero en forma individual y después integrados por grupo como se muestra, a continuación, en las figuras del 2 al 5, y matriz 23, donde se presenta la categorización general emergente.

Grupo 1. Directivos

Vale señalar que en este grupo participaron directivos, nombrados como Conciencia, Cooperativa y Tecnología, sus categorizaciones se presentan integradas en la figura 2, a continuación.

En cuanto a la información aportada por las docentes directivos se organizaron alrededor de la categoría central cultura investigativa de la cual emergieron cinco categorías: investigación, productos, talento humano, promoción de la investigación y transcomplejidad. La informante conciencia manifiesta sentirse satisfecha con la evolución de la cultura investigativa en los Estudios de Postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua, mientras que la informante tecnología manifiesta que la cultura investigativa es poca, pero que ha ido avanzando porque se involucra a los investigadores, opinión con la cual coincide Cooperativa.

Por su parte, en la categoría **Investigación**, según los directivo Conciencia está en actualización constante, aunque se manifiestan de diversidad de criterios, se hacen aportes en cuanto a nuevos enfoques epistémicos, por su parte, Tecnología y Cooperativa plantean que la investiga **Figura 2. Directivos** que la realizan los estudiantes porque generalmente los profesores no tienen tiempo. Sin embargo, hay un avance porque se intenta comprometer a los docentes

En relación a la categoría **Productos de la Investigación**, emergieron las subcategorías publicaciones periódicas, innovaciones, y nuevos aportes a la ciencia. La Informante Tecnología no hace referencia a esta categoría. Según las informantes Conciencia y Cooperativa, las publicaciones, permiten a los docentes y estudiantes nutrirse, lo que da cuenta de la importancia que estos informantes otorgan a los órganos divulgativos del Decanato de Estudios de Postgrado (DIEP).

En relación a la categoría **Talento Humano**, del discurso de la Directivo Conciencia y Cooperativa se evidencia profesionales con mística de trabajo, preparación y conformados en un equipo que aprende. Por su

parte, la informante **Tecnología**, direcciona su discurso hacia dos grupos de actores académicos, como lo son los **Tutores** y **Facilitadores**, señalando que los tutores deben dar mayor apoyo al tesista, y los docentes por su parte deben tener mayor apropiación del conocimiento.

Lo que implica que la directivo, reconoce el rol preponderante del óptimo desempeño del tutor en el proceso de acompañamiento en la producción científica, el cual requiere de un desarrollo humano de alta calidad creativa en la visión compartida con el tesista y la universidad a la cual pertenecen, para el éxito de la investigación académica, por lo que de acuerdo con Vera (2015:5):

Es necesario tener ciertas características para desempeñarse como tutor, entre las cuales destacan ser un experto reconocido en su área de conocimiento, desempeñar activamente tareas de investigación y docencia directamente relacionadas al objeto de la tutoría, pues el tutor, interceder entre el estudiante y el contexto de investigación para ayudarlo a aprender y a crear cognitivamente, a anticipar problemas en el proceso de elaboración del trabajo de grado y a planificar soluciones para resolverlos exitosamente.

Como se evidencia, todas estas características implican mayor apoyo al estudiante tal como lo plantea esta informante. En relación a la categoría **Promoción de Investigación**, emergen subcategorías que evidencian que se está llevando a cabo acciones como compartir saberes, e involucramiento de los docentes, así como categorías que evidencian requerimientos para promover la cultura investigativa, tales como nuevas estrategias, pautas de los directivos, oportunidad para el desarrollo de los investigadores, tiempo establecido para investigar, estímulo al potencial de los estudiantes.

El directivo **Tecnología** en su narrativa otorga un papel importante a las autoridades y subsecuentemente las responsabiliza del statu quo de la investigación en la UBA, y por otra, que esta apatía de las autoridades genera a su vez apatía en el colectivo de actores académicos. Al respecto, Boas (1930:5) señala que la cultura:

Incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales en una comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven determinadas por dichas costumbres.

A criterio de la investigadora, este autor expresa lo que manifiesta la directivo **Tecnología**, y que subsecuentemente implica que se hace necesario que se modifique el comportamiento repetido y sistemático de la Universidad para que pueda cambiar la reacción de los actores académicos.

En cuanto a la subcategoría **Transcomplejidad**, emergieron las dimensiones: nuevo modo de producción de conocimiento, la investigación como un proceso integrado, promoción del pensamiento creativo y según la informante Tecnología debe incorporar la tecnología. Las informantes consideran que la transcomplejidad forma parte de la cultura de investigación de la UBA. Lo cual implicaría que un lapso promedio, debería evidenciarse en la realización de investigaciones bajo este enfoque como es el caso de la presente tesis doctoral.

Se evidencia del discurso de la directivo **Tecnología**, que a pesar de señalar en las categorías cultura, poca y en la categoría Investigación avance lento, reconoce que es un enfoque novedoso y que constituye una nueva vía investigativa y de producción de conocimiento, que forma parte de

la cultura investigativa de la UBA. A simple vista, esto evidencia nuevas contradicciones en cuanto a la Cultura Investigativa de la Universidad.

Ciertamente es así, por cuanto cultura de acuerdo con Kluckhohn (1943:35) "implica modelos creados, explícitos e implícitos, nacionales, irracionales y no racionales que existen en un tiempo determinado como guías potenciales del comportamiento humano". Es decir, que en la UBA coexisten varios modelos y uno de estos, parte del seno de la propia institución y de sus autoridades como lo es la transcomplejidad. No obstante y de acuerdo a la revisión de la matriz documental de Trabajos de Grado, de parte de los tutores y estudiantes el modelo preeminente es el positivista. Ahora bien, la tarea pendiente, es entonces que el resto de los actores académicos, conozcan de manera práctica la transcomplejidad para incorporarlo a sus modelos epistémicos.

Considerando que la cultura está compuesta de estructuras psicológicas con las que las personas o grupos de personas guían su conducta, se evidencia la necesidad de considerar la antropología cognitiva como disciplina necesaria para la comprensión y fortalecimiento de la cultura investigativa de la Universidad Bicentennial de Aragua (UBA). Ahora bien, reconociendo la cultura como el conjunto de costumbres, tradiciones y modelos de comportamiento que se han transmitido de generación en generación, se hace necesario revisar los mismos en función de lo que se aspira transmitir a las generaciones venideras de actores académicos.

Al respecto, Taylor (1871:2) señala que la cultura es "aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias. El arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad". Esta definición resalta la importancia del análisis de lo individual y lo colectivo, radica en la coherencia entre los dos, pues si esto no se tiene en cuenta, pueden ser excluyentes en un momento determinado de la investigación.

Matriz 20 Estructura de los Directivos

Categorías	Favorable	Desfavorable	Requerimientos
Investigación	Actualización Constante Aportes Novedosos Diversidad de Criterios Búsqueda de Conocimientos	Avance Lento Poca Sólo los Estudiantes Falta de Tiempo	
Producto	Publicaciones Periódicas Nuevos Aportes Innovaciones		
Talento Humano	Profesionales con Mística Preparación Equipo que aprende	Tutores poco apoyo	Facilitadores apropiados del conocimiento Apoyo de tutores
Promoción	Compartir de saberes Invitaciones a intercambios Estrategias		Estimular el potencial de los estudiantes Estimular al investigador Tiempo para investigar Pautas Directivos
Transcomplejidad	Pensamiento Crítico Nueva Forma Integrador		TIC

La matriz directivos evidencia más aspectos favorables que desfavorables y asimismo los requerimientos están dirigidos en su mayoría a potenciar aún más los aspectos favorables, lo que da cuenta de una cultura investigativa que existe y que es dinámica y que requiere ser fortalecida. Cabe destacar como elemento a considerar el factor tiempo, ya que aparece tanto como desfavorable como requerimiento, lo cual implicaría la contratación de personal únicamente dedicado a investigar.

Grupo 2. Docentes, Tutores y Jurados.

En este caso la estructura, a continuación, representa la opinión de sólo dos informantes, hecho que también da cuenta de debilidades en la cultura investigativa de este grupo, muchos de los invitados si respondieron frente a la Escala CIUBA, pero no a la Cibercomunidad de Investigación. Sus categorizaciones se presentan integradas en las figura 3, a continuación.

Figura 3. Docentes, Tutores y Jurados

En relación con la categoría **Investigación**, emergieron las siguientes subcategorías, la tutora y jurado **Recursiva** afirma que en la UBA se le da mucha **relevancia** e **interés** hacia a la investigación, “pondero mucho el interés que se aprecia hacia la investigación” y destacó el aporte de las **líneas de investigación** como generadoras de publicaciones. Esto por

cuanto, las líneas articulan el conocimiento que se genera en estas, para dar cuenta de las áreas de conocimiento que conforman cada ámbito de problematización, es decir, constituye un recurso para organizar la producción institucional de conocimientos.

En la categoría **Productos**, emergieron las subcategorías publicaciones y eventos, la facilitadora **Praxeológica** destaca su importancia como evidencia de una cultura investigativa que está tomando auge y se ha ido robusteciendo, siendo evidencia de ello los órganos divulgativos mencionados en el capítulo II, así como las Jornadas de Investigación que se realizan todos los años.

En cuanto a la categoría **Talento Humano**, emergieron las subcategorías **tutores**, en el cual la tutora y jurado **Recursiva** señala que es un trabajo gratificante y sistematizado, y **jurados**, de los cuales la misma informante manifiesta que se mantienen ceñidos a lo metodológico, y que en algunos casos, cuando estos jurados se encuentran estudiando, evalúan con estándares de un nivel superior correspondiente al que ellos estudian no al que les corresponde evaluar. Por su parte, la facilitadora **Praxeológica** afirma que existe interés por parte de las autoridades y de los docentes.

En relación a la categoría **Promoción**, la facilitadora **Praxeológica** afirma que debe mantenerse la **actualización continua** como se ha venido haciendo hasta ahora, por su parte, la tutora y jurado **Recursiva** hace referencia al Programa de Tutoría Integral Supervisada (TIS) como “un programa exitoso, un alto porcentaje de participantes logra culminar su trabajo de investigación”, señala además que se debe seguir **fortaleciendo** la cultura de investigación, “porque sin investigación no hay universidad” y mantener la formación permanente de tutores y jurados “a través de talleres y

conversatorios, valoro mucho esta iniciativa”. Al respecto, Amaya (2011:234) señala que:

Al margen de las expectativas, intereses y capacidades al docente le es exigible la aplicación del esfuerzo personal en la tarea de su propia formación, pero esa exigencia debe estar acompañada de los medios para lograrla. Es allí donde se establece la conexión entre el esfuerzo personal y la formación inicial. Ésta, debe apostar por la excelencia docente que es alcanzable cuando se cumple cabalmente la tarea o función correspondiente.

Matriz 21 Estructura de los Docentes

Categorías	Favorable	Desfavorable	Requerimientos
Investigación	Relevancia Interés Línea de Investigación		
Producto	Publicaciones Eventos		
Talento Humano	Interés Tutoría trabajo gratificante Sistematizado	Jurados Preminencia de lo metodológico Evaluación con estándares de nivel superior	Grupo de Investigadores
Promoción	Actualización continua TIS		Mantener la actualización Fortalecimiento cultura investigación Información permanente

La matriz docentes al igual que la matriz de los directivos evidencia más aspectos favorables que desfavorables, en la cual también los requerimientos están dirigidos al mantenimiento y fortalecimiento de las estrategias existentes, lo cual evidencia que los docentes perciben un

ambiente propicio para la cultura investigativa en los estudios de postgrado de la UBA.

Sin embargo, llama la atención que el único aspecto considerado desfavorable se encuentra dentro de este grupo de actores, y no en los estudiantes ni directivos, aunque estos últimos tienen responsabilidad en la escogencia de docentes para ejercer el rol de jurados, de allí que es importante que la UBA entre sus políticas de investigación establezca algunos parámetros a considerar para la selección de jurados, tales como actualización constante, asistencia a las reuniones de líneas de investigación, publicaciones frecuentes, entre otros, así como sentido de pertenencia e identidad con los postulados de la UBA en cuanto a lo que se aspira y espera de los trabajos de grado de acuerdo al nivel especialización, maestría y doctorado.

Grupo 3. Estudiantes y Egresados

En este grupo participaron cuatro estudiantes en proceso de culminación del postgrado en los programas de Especialización, Maestría y Doctorado y dos postgraduados para un total de seis personas, se evidencia la categorización solo de cuatro de ellos, las cuales se presentan integradas en la figura 4, a continuación.

Figura 4. Estudiantes y Egresados

En relación con la categoría **Investigación**, el tesista **Dialógico** manifiesta que **falta vinculación** con la problemática local, “falta impacto favorable en la sociedad venezolana”, por su parte, la tesista y egresada **Reflexiva** señala que **la investigación se limita a las** Unidades Curriculares de **Proyecto I y II**, para cumplir requisitos académicos “el proceso Investigativo debe formar parte natural de desempeño social, laboral, y personal”, contrariamente el tesista **Ontológico** opina que se está haciendo un **importante esfuerzo** “se cuenta con un robusto programa de cuarto nivel que obliga a los participantes a realizar esfuerzo en cuanto a investigar”, lo cual es corroborado por la tesista y egresada **Epistemología** quien advierte

que **las líneas de investigación**, coadyuvan a encausar los esfuerzos investigativos.

En la categoría **Talento Humano** emergieron las siguientes categorías: en cuanto a los **tutores**, el tesista **Dialógico** opina que son **teóricos**, “no insertan los tesisistas en investigaciones de verdad”, señala además que **no son investigadores**, por **falta de tiempo** “la investigación es un trabajo al que hay que dedicarle, alma, vida y corazón para tener unos resultados modestos”, sin embargo, la tesista y egresada **Reflexiva** opina que la UBA cuenta con tutores **competentes**, el tesista **Ontológico** cree que están **comprometidos**, y la tesista y egresada **Epistemología** considera que poseen un **alto nivel de conocimiento**.

En relación a los **estudiantes** el tesista **Dialógico** percibe que la experiencia de cursar estudios de postgrado los hará **más humanos, más sensible, investigadores**, en este orden de ideas, la tesista y egresada **Reflexiva** considera que están **motivados** para investigar, el tesista **Ontológico** piensa que reciben por parte de los facilitadores y tutores una **atención excelente**, lo cual es compartido por la tesista y egresada **Epistemología** quien aprecia que se reciben **asesorías oportunas y enriquecedoras**.

En cuanto a los **facilitadores**, los cuatro informantes coinciden en señalar que se encuentran **motivados** y son **investigadores**, así la tesista y egresada **Epistemología** expresa “La mayoría de los facilitadores, con los que he compartido cada asignatura, tienen un gran recorrido académico e investigativo”.

En la categoría **Promoción** emergieron las siguientes categorías: la tesista y egresada **Reflexiva** opina que se requiere implementar **estrategias** que permitan al tesista ver la **investigación como parte natural de su desempeño**, para lo cual se deben desarrollar **ambientes y medios investigativos para ejecutarlos**, pero no describe cuales podrían ser, aplicando **diferentes estrategias**, que permitan **formar investigadores** mediante la **promoción de nuevos enfoques investigativos**. “Se trata de generar enfoques investigativos hacia áreas donde se genera un enfoque multidisciplinario y bajo paradigmas de la complejidad, transcomplejidad y revertir las tendencias tradicionales de investigación”. Al respecto, Márquez, (2006:173) señala que:

La cultura cumple una función de organización, concentrando un capital polivalente cognitivo y técnico en el saber, y en el saber hacer, del mismo modo que comporta un capital mitológico y ritual, de creencias, mitos, normas, valores, prohibiciones y libertades

En razón de ello, la cultura investigativa de la UBA, debe apostar siempre a la producción de conocimientos desde la práctica investigativa, integrando lo individual en la complejidad social. La matriz 16, a continuación presenta de forma resumida la categorización realizada para los estudiantes informantes.

Matriz 22

Estructura de los Estudiantes

Categorías	Favorable	Desfavorable	Requerimientos
Investigación	Importante Esfuerzo Líneas de Investigación	Desvinculación con la problemática local Limitada a Proyecto I y II	
Talento Humano	Tutores Competentes Comprometidos Alto nivel de conocimiento Asesorías oportunas Facilitadores Motivados Investigadores Estudiantes Motivados Atendidos Investigadores	Tutores Teóricos No investigadores Falta de tiempo	
Promoción			Estrategias Ambientes y medios investigativos Formación investigadores Promoción de nuevos enfoques investigativos

En la matriz de los estudiantes emerge nuevamente el tiempo como elemento desfavorable, lo cual implica que cualquier política investigativa institucional requiere pensar como sortear este obstáculo, destaca además como aspectos a mejorar la escogencias de temáticas investigativas contextualizadas y el patrocinio de tutores con competencias investigativas teórico-prácticas, lo cual implica, que la UBA debe realizar una evaluación de los tutores que implique el cumplimiento de unas mínimas exigencias y un acompañamiento institucional, a los fines de garantizar que responda a las expectativas del estudiante y de la universidad.

Matriz 23 Estructura General

Categorías	Favorable	Desfavorable	Requerimientos
Investigación	Actualización Constante Diversidad de Criterios Búsqueda de Conocimientos Relevancia Interés Línea de Investigación Importante Esfuerzo	Avance Lento Poca Estudiantes Investigadores Falta de Tiempo	
Producto	Publicaciones Periódicas Nuevos Aportes Innovaciones Eventos		
Talento Humano	Profesionales con mística Preparación Equipo que aprende Interés de autoridades y docentes Tutores Trabajo gratificante Sistematizado Competentes Comprometidos Alto nivel de conocimiento Tutorías oportunas Facilitadores Motivados Investigadores Estudiantes Motivados Atendidos Investigadores	Tutores Poco apoyo Poca participación Falta de tiempo Teóricos No Investigadores Jurados Preminencia a lo metodológico Evaluación con estándares de nivel superior	Facilitadores apropiados del conocimiento Grupo de Investigadores Apoyo de tutores
Categorías	Favorable	Desfavorable	Requerimientos
Promoción	Compartir de saberes Invitaciones a intercambios Estrategias Actualización continua TIS		Estímulo al potencial de los estudiantes Estímulo al investigador Tiempo para investigar Pautas Directivas Actualización continua Fortalecimiento cultura investigación Formación permanente Estrategias Ambientes y medios investigativos Formación investigadores Promoción de nuevos enfoques investigativos
Transcomplejidad	Pensamiento Crítico Nueva Forma Integrador		TIC

Esta matriz concentra la percepción de todos los actores (directivos, docentes y estudiantes), lo cual permite visualizar con claridad que los requerimientos se concentran en el talento humano, con especial énfasis en los tutores y en la promoción, con especial énfasis en la infraestructura de apoyo.

Observación de la Investigadora

La percepción de la investigadora con base a su observación en calidad de docente de maestría y estudiante del Doctorado, es que si existe una cultura investigativa en los estudios de postgrado de la UBA, que se manifiesta de manera distinta en cada uno de los postgrados en derecho, en educación y en gerencia. En esta cultura coexisten algunas sub-culturas de los docentes, de los estudiantes, de la institución y que parte de su fortalecimiento implica enfocar esfuerzos dirigidos al diálogo y la dialéctica que permita generar un consenso y características generalizadas en cuanto a la apertura investigativa con fundamento en la transcomplejidad como modo de pensamiento inclusivo y abarcante.

En cuanto a los actores académicos la percepción generalizada es bastante positiva, sin embargo, es necesario revisar la selección de algunos jurados que manifiestan algunas incongruencias o excesivas exigencias, en cuyo caso es necesario el apoyo del tutor y la supervisión de los directivos en cuanto a la escogencia de los jurados. En relación a las estrategias es necesario mantenerlas, reforzarlas y darle mayor difusión, pues en algunas ocasiones a pesar de desempeñar dos roles (docente y estudiante) se desconocen algunas actividades de interés.

Un elemento fundamental para la existencia de una cultura investigativa es la institucionalización y desarrollo orgánico de una comunidad de investigadores orientados por determinados fines y objetivos de la investigación; otros lo son ciertas prácticas o comportamientos, la ética personal, como la institucionalización de una línea de investigación, todos los cuales se sintetizan en una identidad personal y cultural del equipo investigador.

Por ello, para fortalecer la cultura investigativa de la UBA se deben generar las condiciones institucionales, administrativas, curriculares que articulen la práctica de la docencia con la práctica investigativa, impulsando la investigación como un eje estratégico del quehacer institucional, motivando, facilitando e incentivando sistemáticamente la participación de docentes y estudiantes, formando investigadores reflexivos y transformadores que incidan en su realidad.

La cultura investigativa supone usar de manera gradual los códigos de la lógica, la ciencia y de la tecnología desde la etapa del pregrado pasando por los tres niveles del postgrado (especialización, maestría y doctorado), por lo que se hace necesario asignar los recursos materiales, financieros necesarios y suficientes para el desarrollo de la cultura investigativa.

Matriz 24

Triangulación

R. Cuantitativos					H. Cualitativos	
					3 Grupos	
Matriz de R. Trabajos (33)					Directivos	
Enfoque	P	I	C	T		La informante conciencia manifiesta sentirse satisfecha con la evolución de la cultura investigativa, mientras que la informante tecnología manifiesta que la cultura investigativa es poca, pero que ha ido avanzando
	78,7%	18,1%	3,2%	0%		
Método	Único	Mixto				
	96,9%	3,1%				
Línea	ESD	DGDT	PGRM	BAS	RI	
	39,3%	15,1%	15,1%	12,1%	6,3%	
Escala					Docentes	
Actores	64,2%	Regular		La tutora y jurado Recursiva afirma que en la UBA se le da mucha relevancia e interés hacia a la investigación. La facilitadora Praxeológica afirma que existe interés por parte de las autoridades y de los docentes		
Estrategias	65,5%	Regular				
					Estudiantes	
					El tesista Dialógico manifiesta que falta vinculación con la problemática local, la tesista y egresada Reflexiva señala que la investigación se limita a las Unidades Curriculares de Proyecto I y II, para cumplir requisitos académicos, el tesista Ontológico opina que se está haciendo un importante esfuerzo, la tesista y egresada Epistemología señala que las líneas de investigación, coadyuvan a encausar los esfuerzos investigativos.	
Investigadora/ Teóricos						
Para Ramos (2010:5) cultura investigativa implica condiciones humanas, institucionales, administrativas, prácticas epistemológicas y metodológicas, diversidad de saberes, de pensar, de sentir que hacen posible la vida académica dentro de las universidades, asumiéndose como un conjunto de valores, creencias y normas que constituyen los principios del proceso de investigación, integrada por manifestaciones observables en el comportamiento organizacional del grupo, que se evidencian en expresiones conductuales mostradas en roles y construidos cognitivamente a través de procesos investigativos dados a conocer a través de los conocidos trabajos de grado, entre otros. Al respecto, Parra (2010), manifiesta que para investigar debe existir un alto nivel de motivación y dicho sentimiento, debe girar en torno a los ejes temáticos que se encuentran relacionados con el contexto social, argumento que, permite afirmar la necesidad de tomar en consideración la experiencia dentro de la investigación. Esta experiencia, para este autor, debe dirigirse en dos perspectivas. La primera desde lo individual, del propio ser humano, lo intrínseco, los subjetivo, su propia vida llena de sentimientos, saberes y complejidades, lo que implica replantearse la visión de las cosas y mantener una apertura mental de la diversidad existente. La segunda, desde lo social, pues la experiencia debe guiarse con base al contexto en que se desenvuelve, para ello, se debe tener claro, que cada persona tiene su propio contexto y por tanto, lo que dice una persona es interpretada diferente por otra. Para investigar y comprender la realidad social no basta incorporar el contexto social y cultural, es necesaria la interpretación. En tal sentido, la transcomplejidad, según Villegas y colab (2010) asume al ser humano constituido por una red inmensa de complejidades neuronales, sensoriales, psíquicas y sociales, por lo que este						

enfoque apuesta a la integración y no a la disciplina. No obstante, la investigadora percibe que aún se sigue observando en la UBA, la ausencia de una praxis correspondiente a este enfoque, debido en parte, a la falta de estímulo y apoyo para salir de los enfoques tradicionales por parte de los tutores, a las trabas de los jurados que en algunos casos llevan de regreso a una investigación documental ante las incisivas observaciones, falta de motivación para investigar la realidad, desconocimiento del enfoque por parte de todos los actores académicos, la insuficiente divulgación de políticas que fomenten investigaciones bajo este enfoque.

Esta matriz evidencia que si bien es cierto, ha habido un avance en la UBA, en cuanto a cultura investigativa que se manifiesta en los productos y promoción, resulta contradictorio lo arrojado por la matriz de Revisión Documental de trabajos de investigación, lo que permite deducir dos cosas, en primer lugar, que existen dos subcultura, la institucional y la cultura de los tutores y estudiantes. Al respecto la investigadora opina que se requiere fomentar entre docentes, tutores, jurados y directivos, es decir, entre todos los actores académicos, un cambio de actitud, el establecimiento de vínculos, el esclarecimiento de sus funciones en la comunidad universitaria, interrelación académica, así como el intercambio de ideas y experiencias.

En segundo lugar, que siguen sin develarse algunos de los elementos que subyacen y que obstaculizan la evolución de la investigación, sin embargo, si se asume la cultura investigativa como el conjunto de saberes, experiencias, herramientas y habilidades que le permiten a un sujeto indagador producir, generar y construir conocimiento, es necesario pues fortalecer desde lo individual y lo colectivo dichos saberes, experiencias, herramientas y habilidades.

MOMENTO V

CONSTRUCCIÓN TEÓRICA

Presentación

A continuación se presenta como construcción teórica producto final de la investigación, una Perspectiva Transcompleja de Cultura Investigativa para la Universidad Bicentenario de Aragua, en forma de un modelo teórico (MOCITUBA), el cual se define como la representación de los componentes, categorías y relaciones que están interrelacionadas recursivamente para la consecución de un fin, que los actores han logrado conceptualizar para explicar, comprender y transformar la investigación, consolidando una cultura investigativa de la Universidad.

El MOCITUBA es un planteamiento ambicioso que impulsa el surgimiento de nuevos conceptos y propuestas investigativas, dando legitimidad y espacio a diversos componentes que convergen en el propio modelo, por lo cual será el instrumento que permitirá regular la planeación, el desarrollo y la evaluación del quehacer investigativo institucional, en el cumplimiento de los procesos formativos del nivel de postgrado.

Para efectos del MOCITUBA se entenderá como componentes las partes que conforman el modelo, las **categorías**, los **valores** que cambian en el funcionamiento del modelo, las **relaciones** que muestran el comportamiento de las categorías dentro de un componente o entre componentes, los **objetivos** determinan explícitamente los resultados que se esperan lograr.

El MOCITUBA atiende a los objetivos, estrategias y líneas de acción, enmarcados en los lineamientos de la UNESCO, la Ley del Plan de la Patria, y se sustenta en los postulados teóricos y los planteamientos de los actores académicos, bases del cambio para generar la cultura de investigación que la Universidad demanda, en donde la investigación se asume como un proceso continuo de producción y difusión de conocimiento pertinente y social.

Fundamentación

En la época actual caracterizada por el dinamismo intelectual investigativo, donde los modelos epistémicos y las corrientes de pensamiento están cambiando aceleradamente, existe la necesidad de revisar en forma periódica el modo de hacer las cosas. Hoy todo planteamiento debe de hacerse con un lenguaje sujeto al cambio, a las condiciones actuales. En este sentido, este proceso puede estar guiado por la transcomplejidad, que es lo que se plantea en este trabajo, por lo que la investigación debe ir creando espacios abiertos, pluralistas y críticos de acuerdo al cambio que se propone en la cultura investigativa. En tal sentido, el MOCITUBA que se plantea se fundamenta en los aportes de diversas disciplinas en un enfoque que intenta ser transdisciplinario.

Así de acuerdo a Guardilla (1998) la diversidad, las nuevas formas de organizar el conocimiento, la velocidad con que se produce, la ampliación de la conciencia colectiva, la pluralidad de la ciencia y la complejidad de los nuevos saberes, deben ser concebidos bajo enfoque transdisciplinarios e integrados. En este sentido, la transcomplejidad permite ejercer la reflexión

acerca de experimentos de pensamiento tales como las nuevas concepciones de la realidad, la complejidad como trans fondo paradigmático, el estudio de la conciencia, problemas existenciales, transhumanismo, posthumanismo y postfilosofía, entre otros.

La aplicación de estos postulados paradigmáticos al modelo implica en el plano filosófico trans complejo, de acuerdo a Zaa (2015) nuevos escenarios multiperspectivistas que se internan en lo más profundos parajes de transmutación interpretativa-subjetiva y contemplativa-transcendental, una nueva forma de relación entre el hombre y la realidad que le rodea que se traduce en la conformación de un nuevo modelo de cultura investigativa donde la valoración de lo social y colectivo sea el eje direccional de la investigación.

Desde esta perspectiva, la Universidad se concibe cambiante, mutante, transformante en un complejo, de alta incertidumbre. Esta condición cambiante demanda una gestión de la investigación como un sistema de acción inteligente basado en la recursividad y la multidimensionalidad, es así como los equipos de investigadores constituyen la unidad básica a partir de los cuales se realiza el trabajo de construcción del conocimiento.

En este sentido, se observa el paso de estructuras jerárquicas a redes, donde las funciones se han fusionado una con otra para dar lugar a actividades integradas entre sí y con ello la formación de equipos, que descansen sobre sistemas de comunicación o redes de información, sin ubicación en el tiempo y en el espacio, donde la articulación de directivos, docentes, jurados, tutores, egresados y estudiantes vuelve imperceptible el lugar de producción de conocimientos, ubicado en el ciberespacio. En este

enfoque la racionalidad se estructura mediante el dialogo, de donde surge un sujeto crítico, creativo, deliberante y participativo.

Lo planteado conlleva al aporte de otra ciencia la antropología cognitiva que de por si es una disciplina interdisciplinar, la cual puede ser definida por Bourdieu (1999) como un subcampo unificado de la antropología cultural cuyo principal propósito es entender y describir como la gente concibe y experimenta el mundo dentro de las sociedades. Desde este punto de vista, la definición de cultura que guía la investigación en la antropología cultural, es un sistema de cogniciones compartidas (conocimientos, creencias y valores), donde el elemento esencial es el intelecto y no tanto el ambiente y la tecnología.

De ahí que al contextualizar la comprensión del proceso cognitivo construido por los sujetos investigadores, las acciones de investigaciones, la promoción de la cultura investigativa y el perfil del investigador, además de mejorar el conocimiento cotidiano y científico, se podrá superar la propia percepción y mejorar la empatía entre el equipo investigador.

Conocer y transformar la cultura de investigación en la universidad, implica también recurrir a los aporte de la **Sociología** que según Mancionis (2005) expresa que es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los grupos y de la organización de las sociedades, tiene dos grandes formas de tratar los fenómenos sociales:

-Se ocupa de las entidades sociales, para conocer qué son, cómo funcionan y cómo afectan al comportamiento y al bienestar de las personas, en este contexto estudia las instituciones educativas (Universidad) y as manifestaciones culturales (cultura investigativa).

-Se ocupa del comportamiento de las personas en relación con los demás, indaga el impacto que el comportamiento de la gente tiene en la sociedad a través de sus acciones y su participación en los procesos de cambio. En este orden de ideas, estudia cómo se relacionan los diferentes actores académicos entre sí, según sus roles, las innovaciones tecnológicas, su uso, aplicaciones y transcendencia, de modo que esta disciplina es fundamental para poder entender y transformar la cultura investigativa universitaria.

De tal manera que transformar la cultura investigativa requiere promover nuevos enfoques paradigmáticos, en este orden de ideas es fundamental los aportes de la **Epistemología** al modelo teórico que se plantea ya que la cultura investigativa se desarrolla en el quehacer investigativo. En tal sentido, de acuerdo a Schavino (2013) la perspectiva transcompleja implica la coherencia epistémica entre las actuales tendencias del pensamiento que resitúa la investigación como acción colectiva, integral multiparadigmática. Implica transitar nuevos senderos y visiones de entrelazamiento epistemológico para dar paso a nuevas alternativas complejas / transdisciplinarias que se orienten transparadigmáticamente y reconfiguren otra manera de hacer ciencia.

Denota la necesidad y pertinencia de fomentar nuevas formas de conocimiento en un tránsito de orden paradigmático transversal a todos los dominios del conocimiento. Visionar una perspectiva hacia la integración de saberes dispersos en distintas disciplinas, pues se considera que los procesos de investigación no son realizables sin la complementariedad de las concepciones epistemológicas a un intercambio sinérgico.

Desde este punto de vista y en correspondencia los aportes de la **Metodología** como disciplina filosófica que tiene por objeto el estudio sistematizado de los métodos que utilizan las disciplina, tanto para construir, como para sistematizar y divulgar conocimientos. En este aspecto, Villegas (2011), plantea como vía de aproximación posible para el modelo desde la perspectiva transcompleja, la transmetodología, asumiendo el método como la labor pensante del sujeto, que debe modificarse y co-progresar con la realidad.

En este sentido, se requiere construir una práctica cotidiana compleja de la investigación y de la gestión de investigación, que implica según Massé (2008:80) "...pensar complejamente como metodología de acción cotidiana". Lo cual implica... trabajo en equipo, multimétodos, reflexión-acción, diálogo-transdisciplinario y un nuevo lenguaje."

En este aspecto son relevantes los aportes de la disciplina **Lingüística** asumiendo según Echeverría (1996) citado por Villegas (2011) que "el lenguaje es generativo en tanto crea realidades,...es acción, el equipo de investigadores mediante su interpretación de la realidad tienen la facultad de transformar.

En este orden de ideas, Salazar (2016) refiere que la lingüística estudia la forma en que se estructura todo lo dicho y lo escrito, plantea además que el lenguaje remite a la propia conciencia del individuo, quien es reconocido por los otros solo cuando se dialoga con los mismos valores, es decir, se maneja el mismo lenguaje, por lo que el ideal sería aquél que da verdadero sentido a lo expresado por una palabra, lo cual en el ámbito investigativo es fundamental para poder comunicar de manera inequívoca aquello que se investiga, mediante un hilo discursivo prolijo, coherente y elocuente.

Al respecto, Habermas (1989) plantea que existe una vinculación entre las estructuras lingüística y la cultura, ambos constitutivos del mundo de la vida, ya que las conversaciones, discursos, oraciones, enunciados, frases, palabras, sílabas, acentos y fonemas se emplean diariamente para comunicarse, por ende, se asume que para cambiar la cultura investigativa universitaria, se precisa de apoyarse en la lingüística para construir un nuevo lenguaje más abarcante de la realidad compleja y subsecuentemente de los transparadigmas.

En este sentido, Salazar (2015) señala que el enfoque transcomplejo emprende otras maneras de enfocar lo cotidiano, con un giro innovador en transición por ser el presente dinámico, otorgando nuevos sentidos y significados de los símbolos, ofreciendo así un terreno fértil para la confrontación dialógica y complementaria del investigador en su observación e intervención de la realidad.

De ahí que se requiere de nuevas palabras, que permitan resignificar esas nuevas miradas a la realidad, lo cual a su vez implicaría una transformación del individuo mismo y de su concepción del mundo y por ende su cultura investigativa. De modo que la lingüística desarrolla un papel esencial para la comprensión crítica promoviendo el desarrollo de una cultura investigativa universitaria proactiva, vinculante y contextualizada.

Por otra parte, transformar la cultura investigativa requiere cambios también en la gestión de investigación, es evidente entonces los aportes de otra disciplina, la **Gerencia**, en tal sentido en los escenarios universitarios emergentes donde se configuran y reconfiguran las acciones investigativa se plantean nuevos desafíos a la gerencia, puesto que según Balza (2015) se hace necesario un repensamiento para la construcción de nuevos modelos

conceptuales y praxeológicos, que a su vez faciliten la activación de sinergias humanas para poder lograr los cambios que reclama la sociedad del conocimiento, en este caso, la cultura investigativa de la UBA.

Para el autor esto es repensar la idea de la gerencia del conocimiento desde una perspectiva transcompleja, lo que significa a efecto del estudio que la gestión de investigación debe ser concebida como un sistema transcomplejo, es decir, como una totalidad compleja. Esto implica que la gestión siendo producto de las partes, emerge de sus interrelaciones, pero actúa sobre estas, de modo que las transforma, produce, reúne y mantiene, en una relación sinérgica de las partes y el todo, obligando a la gerencia a que las decisiones cotidianas sean autotransformadoras por excelencia.

En este contexto, también es fundamental la **Tecnología** que se concibe como una disciplina que comprende un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico para el diseño y construcción de productos, bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades humanas y brindar mayor calidad de vida.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se componen de técnicas desarrolladas para gestionar, procesar y transmitir información desde un lugar a otros lugares, de allí que constituyen una herramienta fundamental para la gestión de conocimiento, por ende el conocimiento de las TIC, su apropiación y aprovechamiento apalancaría al posicionamiento de la universidad en investigación.

En este sentido, apertura nuevos horizontes y posibilidades para el quehacer investigativo desde la perspectiva transcompleja, en la cual es

imperativo el trabajo en equipo, siendo una estrategia que lo podrá facilitar, la conformación de ciber comunidades de investigación (CCI) como lo plantea Villegas (2016), favoreciendo el diálogo, la dialéctica, la recursividad, reflexividad y sinérgica relacional entre otros, principios de la transcomplejidad. Así como la cooperación y colaboración, las conexiones e interconexiones, los diagnósticos cara a cara visual, auditivo y escrito desde cualquier lugar. Lo planteado se presenta en la figura 1, seguidamente.

Figura 6. Fundamentación

Fuente: Elaborado por la Investigadora (Alfonzo, 2016)

Estructuración

El MOCITUBA se ha organizado en cinco niveles denominados componentes, siendo estos: Legal, Gestión Institucional, Humano, Tecnológico y Transepistemológico, que se interrelacionan recursivamente en un proceso que se representa en forma ascendente en la figura 7, seguidamente.

Figura 7. MOCITUBA

Fuente: Elaborado por la Investigadora (Alfonzo, 2016)

Componente Legal.

El componente normativo del MOCITUBA, se conceptualiza como la forma en que la Universidad aplicará el proceso de calidad regulativa, de los ordenamientos jurídicos requeridos que regulan la actividad investigativa y el desempeño de los actores de la investigación universitaria y sentar las bases para su relación con el entorno, tal como lo muestra la figura 8, a continuación.

Figura 8. Componente Legal

El desarrollo de este componente requiera los aportes del Derecho como disciplina normativa pero desde una concepción compleja, al tratar la

investigación como un fenómeno social que debe ser atendido en diferentes disciplinas y que requiere un marco legal aplicable a la realidad del fenómeno investigativo, donde los actores investigativos se convierten en compañeros cognitivos.

Ellos mediante el análisis sistemático y reflexivo de diferentes documentos, con creatividad e imaginación pueden construir y reconstruir sus propias normativas, para lo que es indispensable la pluralidad metodológica. Comprende fundamentos legales estratégicos, generales y específicos.

Los Estratégicos son los principales documentos que imponen el deber ser, los que definen los comportamientos (derechos, obligaciones y sanciones) que deben seguir los miembros de la comunidad universitaria para garantizar la autonomía, el quehacer y el desarrollo de la investigación. En estos se pueden considerar los planteamientos de la UNESCO.

Los Generales son aquellos ordenamientos jurídicos nacionales que regulan los procesos para dar cumplimiento a los comportamientos establecidos en los estratégicos, se corresponde con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Universidades y las Normativas del Consejo Nacional de Universidades, Plan de la Patria, entre otras.

Los Específicos son aquellos ordenamientos que facilitarán la operatividad de los ordenamientos generales o que permitan regular o clarificar algún tipo de acto, hecho o situación. Los documentos regulativos que sean autorizados por el Consejo Universitario. Al respecto, en la UBA son el Reglamento de Postgrado y el Manual para la elaboración,

presentación y evaluación de los Trabajos de Grado y Tesis Doctoral, entre otros.

La aplicación del MOCITUBA facilitará la operación del proceso regulativo conformado por las fases de diseño, revisión, autorización y promulgación, así como la implementación de los mecanismos necesarios para dar seguimiento a la observancia de la regulativa y evaluar el grado de cumplimiento del objetivo que justificó su creación, derogación o abrogación.

La interrelación entre los componentes legal y humano se evidenciará con la facultación de los órganos correspondientes, para la presentación de los proyectos de iniciativas regulativas, integrados éstos por el anteproyecto regulativo, la propuesta del decreto respectivo, la justificación regulativa y la manifestación de impacto regulatorio. Mientras que entre los componentes legal y tecnológico se procurará la creación de las aplicaciones informáticas para automatizar el proceso regulativo.

Componente de Gestión Institucional.

El componente de gestión institucional, en el marco del MOCITUBA se identificará por ser el marco de referencia para orientar la planeación, la programación, la ejecución y evaluación de la actividad de investigación en la universidad. Las líneas que orientan el componente de gestión institucional se sustentan en los principios de autonomía responsable, gobernabilidad, mejora regulatoria y cultura investigativa.

Autonomía responsable, entendida ésta como la capacidad jurídica que le fue conferida a los actores de la investigación para que pueda realizar sus fines con la más amplia libertad y organizar su propia gobernalidad; responsabilidad a la cual se debe corresponder evidenciando cada miembro

de la comunidad de investigadores un impecable actuar y respeto total del marco regulativo institucional, el cual se deberá ir generando, revisando y mejorando para garantizar en todo momento la excelencia en la aplicación de los procesos y sus marcos jurídicos.

Gobernabilidad, conceptualiza el nivel de productividad y legitimidad en el ejercicio de la función investigativa; donde el éxito se representa por la capacidad de dirección y coordinación de la investigación entre el personal y unidades organizacionales, de cuya contribución y sinergia dependerá la productividad investigativa.

Mejora Regulatoria, conceptualiza el proceso de calidad regulatoria a través del cual se creara o actualizara el conjunto de instrumentos jurídicos requeridos para establecer las obligaciones, procesos y trámites que tienen que cumplir los miembros de la comunidad de investigadores.

Cultura investigativa, asumida como un sistema complejo que permite vincular: docencia, investigación y extensión, desarrollándose a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde interactúan y dialogan directivos, docentes, tutores, jurados, estudiantes, en el que la investigación es un proceso orientado desde el pensamiento reflexivo en la construcción del conocimiento y en la mejora de la práctica pedagógica, que implica capacidad de promover la búsqueda de una alternativa de solución a situaciones disímiles, según las necesidades evidenciadas.

Todo lo cual se logra mediante el fortalecimiento del trabajo en equipo, la crítica y la autocrítica, el debate, el intercambio de ideas, de metodologías, técnicas y hallazgos, manifestándose a través de la interacción comunicativa y representativa entre los actores académicos.

Intercolaboración que debe ser flexible, dinámica, en construcción y construible a los fines de mantener la mente abierta y ser sensible a la realidad para abordarla desde multi perspectivas epistemológicas y metodológicas que se correspondan a los diferentes niveles ontológicos, incorporando los aportes de la ciencia, la filosofía, la axiología, la antropología, la ética, la estética, las artes y la espiritualidad.

Las TIC en la gestión permitirán realizar los diagnósticos para identificar los procesos internos, procedimientos y trámites en la actividad investigativa, con la finalidad de adoptar un modelo con enfoque sistémico y automatizado, que contribuya a que su ejecución se oriente a resultados y metas específicas.

El componente de la gestión institucional privilegiará la reflexión coordinada, sistemática, generalizada y racional, con el propósito de transformar la realidad investigativa, por lo cual ha sido estructurado en tres niveles de abstracción, tal como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Componente Gestión Institucional

En el primer nivel de abstracción se encuentra tres subsistemas: la dirección estratégica, gestión de los fines y gestión institucional. El subsistema de la dirección estratégica se subdivide en los módulos de mejora regulatoria, desarrollo institucional y evaluación; mientras que el subsistema de gestión de los fines se integra por los módulos de formación, de investigación y de producción. Finalmente el sub-sistema de la gestión institucional se divide en los módulos de talento humanos y recursos materiales y técnicos.

Mientras que a un segundo nivel de abstracción, los módulos antes descritos se deben fraccionar en macro procesos, esta parte no se especifica en este trabajo, queda como una línea de trabajo para otra investigación. Algunos de estos pueden ser innovación, estudios de pertinencia, creación,

actualización y promulgación de la normativa estratégica, general y específica; planeación estratégica, elaboración de proyectos específicos, control y seguimiento, informes anuales, entrega de información a organismos externos, auditorías, aprendizaje básico, disciplinar y profesional, pensamiento científico, tecnológico, complejo, vinculación con el entorno, gestión de la formación integral y tutorías.

El módulo de gestión de la investigación se conforma por los macro procesos de investigación básica, aplicada y tecnológica, divulgación del conocimiento y transferencia tecnológica. El tercer nivel de abstracción se corresponde a la desagregación de los macro procesos en procesos, procedimientos y trámites.

Componente Humano.

El componente humano se define como la forma en la que la Universidad organiza al conjunto de preceptos y elementos humanos: estructura, jerarquía, responsabilidades, personas, autoridad, funciones, actividades, comunicación, entre otros, para dar cumplimiento a la función de investigación. El componente humano está conformado por los actores del proceso investigativo: directivos, docentes, jurados, tutores y estudiantes.

Se caracterizará por ser: pertinente, porque permite establecer las unidades organizacionales requeridas para apoyar el cumplimiento de los fines investigativos. Evaluable porque establece los indicadores que permitirán la valoración de la productividad de resultados alcanzados en cada grupo de actores. Documentado, porque todas las atribuciones, funciones, actividades, que sean requeridas, serán inscritas en los documentos relativos. La figura 10 muestra este componente.

Figura 10. Componente Humano

En cuanto a los facilitadores de las asignaturas de Proyecto y Seminarios, debe ser concebido como un orientador que haga posible la formación de un estudiante autónomo, con pensamiento crítico, que desarrolle el pensamiento lógico, lo que implica que el docente investigue conjuntamente con estudiante, de manera que esa convivencia cotidiana y colectiva, permitan al estudiante internalizar el quehacer investigativo.

Al respecto, Galán (2011) afirma que el rol del docente debe trascender diferentes formas de interacción social, diversos tipos de comunicación y distintas formas de acceder al conocimiento de manera disciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, articulando el contexto en todas las dimensiones y aprovechando las capacidades para ir incrementando fuentes de enlace que construyan los valores hacia la participación, el fortalecimiento del trabajo en equipo colaborativo y cooperativo, el análisis,

comprensión, interpretación, argumentación y proposición, asumiendo una actitud reflexiva y crítica frente a los procesos de formación en investigación.

De allí que se requieren de programas permanentes de actualización docentes, que incorporen nuevos enfoques, métodos y técnicas y promuevan el desarrollo autónomo, evitando el desinterés y desánimo por conocer y experimentar. Por lo tanto en la docencia en las asignaturas de Proyecto y Seminario, es fundamental gestionar conocimientos vinculados a hechos de la actividad humana para obtener nuevos conocimientos aplicando procedimientos de investigación múltiples, bajo lineamientos teóricos y filosóficos.

En procesos donde el ser interactúa con el conocimiento, donde los estudiantes sean capaces de participar y explicar el sentido de los hallazgos, desde sus propias vivencias, a partir del diálogo de saberes, en ambientes que logren encantar al estudiante hacia el acceso de los nuevos conocimientos, en el cual el contexto universitario se constituya en un ambiente propicio para formar el hábito en los estudiantes de intervenir de manera colaborativa, para construir su propio conocimiento, resolviendo situaciones problemáticas de su entorno social.

Al respecto, Bracho (2012:30) señala que “en las universidades la cultura se inicia con los profesores individuales, quienes poco a poco se integran a grupos, comités, líneas, centro de investigación, redes”. Lo cual implica que para formar el hábito investigativo en el estudiante, se precisa primero, trabajar con los docentes motivándolos, insertándolos en una línea de investigación institucional, instándolos a participar en el programa de promoción a la investigación y a la innovación (PEII), para que estos a su vez motiven a sus estudiantes a asistir a las reuniones de líneas y participar

en el PEI, conformando semilleros de investigaciones y redes de docentes y estudiantes.

El acto investigativo es un proceso social y no individual, el docente que no investiga no puede formar estudiantes con mentes abiertas, críticas y auto reflexivos, que sea capaz de emplear la investigación como vía para la transformación de la realidad, abordada desde los modos de vida de investigador e investigados, donde el acercamiento al fenómeno sea sin etiquetas previas.

Se requiere de la investigación realizada por docentes altamente calificados, cuya dedicación a la docencia al no ser exclusiva les permita desarrollar actividades significativas a la investigación, que cada profesor conciba la asignatura que orienta como un proceso investigativo y espere de los resultados de la investigación que conjuntamente con los estudiantes se realice, lo cual acaba con las clases magistrales, prototipo de la Universidad tradicional.

La investigación debe ser un eje central para los docentes universitarios, la comprensión del quehacer investigativo, proporciona al docente mayor amplitud y profundidad de conocimientos, le permite apreciar el papel que desempeña la investigación en el desarrollo de la vida cotidiana y lo ayuda a mejorar sus métodos para resolver problemas cognitivos y sociales de todo tipo. La investigación le abre un nuevo e interesante mundo en el cual puede experimentar un continuo mejoramiento personal y profesional.

El docente debe poseer suficientes saberes y competencias investigativas como para guiar y estimular al estudiante a adentrarse en la

investigación, por lo que el rol del docente es básico para la conformación de una cultura investigativa, que permita la formación de investigadores noveles, de allí que al primero que debe formarse para la investigación es al propio docente.

El espíritu investigativo debe cultivarse en forma siempre creciente y cada vez más comprometida con el saber, de modo que cuando llegue a los estudios de postgrados, el conocimiento pueda ser producido, ampliado y transformado haciendo uso de las competencias investigativas del propio estudiante, de modo que al llegar al nivel doctoral el candidato a doctor posea las habilidades necesarias para llevar a cabo investigaciones sistemáticas que permitan la producción de nuevos conocimientos.

En cuanto a los tutores, deben ser investigadores permanentes, orientadores, asesores en la elaboración de trabajos de investigación, desde la diversidad paradigmática, que coadyuven a formar estudiantes investigadores críticos y éticos. De allí que la tutoría como proceso de orientación y promoción de la investigación, al centrarse en la intervención de la realidad, obliga al tutor a aprender también y a compartir experiencias facilitando el crecimiento personal y profesional. Por todo esto, es necesario el compromiso del tutor en el impulso de la investigación, generando confianza y esquivando todas aquellas situaciones conflictivas que incidan negativamente en el proceso investigativo.

De acuerdo a González (2014:155) el tutor “debe realizar un acompañamiento y brindar atención personalizada al estudiante, para que este logre el cumplimiento de las actividades de su proyecto de investigación, y aprenda acerca de la investigación como proceso”. De allí que el proceso tutorial debe estar orientado al logro no traumático de las acciones derivadas

de los procesos de investigación, enfatizando la necesidad de hacerlo más humanizado, más productivo, más conectado con el mundo real, más contextualizado para utilizarlo como instrumento de transformación de realidades problemáticas.

En relación a los jurados, deben ser docentes investigadores, acreditados nacionalmente e institucionalmente para ejercer esta función. En tal sentido se debe crear un departamento, comisión o sistema encargado de realizar ese proceso de acreditación, de evaluar la actuación como jurados y de estimular la investigación, mediante incentivos corporativos..

Por último, los estudiantes, deben tener amor por el saber, voluntad, imaginación y creatividad, capacidad de trabajo en equipo, conocimiento de técnicas de investigación, dominio básico de herramientas de búsqueda de información por Internet, dominio de la lectura veloz y comprensiva, facilidades de acceso a las fuentes informativas, ambientes y centros de Investigación, hábito de lectura, mente abierta a la pluralidad de ideas, iniciativas, propuestas, paradigmas, vías investigativas, pensamiento complejo analítico, sintético y crítico, perseverancia en el trabajo de investigación, principios y valores éticos.

La interrelación de los componentes legal y humano se hará patente con la instrumentación de la regulativa que faculte a cada cuerpo investigativo y la requerida para el diseño, aprobación y evaluación periódica de las evidencias investigacionales y de la responsabilidad autónoma, entre otros.

La relación entre los componentes humano y tecnológico se verá expresada con la creación de bases de datos que permitan la generación en

línea de las evidencias investigacionales y la instrumentación de mecanismos de seguimiento y evaluación de la actividad investigativa; mientras que la armonización entre los componentes transepistemológico y el humano se evidenciará con la delimitación del campo de actuación de los grupos y centros de investigación y su relación con las unidades organizacionales formales.

Componente Tecnológico.

El componente tecnológico está integrado por elementos que tienen como finalidad fortalecer a la investigación universitaria como una actividad dinámica mediante una infraestructura tecnológica avanzada, determinados en el componente de gestión Institucional, bajo una estructura de relaciones y procesos, diseñada para dirigir la investigación hacia el logro de sus metas, apoyada en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

El componente está integrado por elementos que permiten la ejecución, comprensión y monitoreo de la investigación, elaborado con un determinado nivel de definición de las aplicaciones, la organización de la infraestructura, las relaciones y perfiles para los procesos que se van a realizar. Además de las finalidades particulares de las aplicaciones que lo integran, ofrecerá la posibilidad de desarrollar la creatividad y el espíritu crítico, afinará la capacidad de análisis y presentará evidencias claras para la evaluación de los resultados que la investigación en la Universidad.

Los recursos instrumentales (infraestructura, procesos, sistemas) sobre los que se estructura el componente son fuentes de información técnica de modos de actuación, en un contexto productivo, que genera capacidades para desarrollar procesos y productos. Los niveles del modelo tecnológico

son: infraestructura tecnológica, aplicaciones, procesos y organizacional, tal como se muestra en la figura 11.

Figura 11. Componente Tecnológico

El nivel de infraestructura tecnológica deberá atender los puntos críticos de falla identificados en el diagnóstico, necesidades de información y el cumplimiento de las normas internacionales que apliquen para permitir la alta disponibilidad para la gestión y administración de la información.

Se concebirá en este diseño a la infraestructura técnica de las TIC como un conjunto de elementos de hardware (servidores, redes, enlaces de telecomunicaciones), software (sistemas operativos, bases de datos, lenguajes de programación, herramientas de administración) y servicios (soporte técnico, comunicaciones, entre otros) que en conjunto darán el soporte a las aplicaciones (sistemas informáticos) de la investigación.

El nivel de aplicaciones provee escenarios y ambientes de investigación replicables en entornos independientes, ya que estarán diseñados para líneas de investigación particulares; son de carácter abierto y libre, con lo cual se garantiza un mayor impacto en la comunidad. La articulación de las aplicaciones puede estar garantizada por un conjunto de organizaciones, asociados a una o varias de las competencias específicas declaradas en los portafolios de competencias de cada línea de investigación.

El nivel de procesos integra los procesos que permiten operar los fines de la investigación rediseñados con base en las mejores prácticas, así como alineados a los de la gestión institucional y dirección estratégica de investigación, lo que permitirá el correcto uso de los talentos humanos, así como recursos materiales y técnicos para su ejecución. En este caso las alianzas con instituciones de la comunidad permitirán lograr operacionalizar este componente.

El nivel organizacional determina un marco de trabajo cuyo objetivo es soportar los procesos investigativos administrando adecuadamente una estrategia de TIC, alineando los objetivos de TIC con los de la Universidad mediante una visión simplificada de los sistemas, mecanismos de gobernabilidad y herramientas de comunicación.

Así mismo, hacer de la tecnología, y específicamente los sistemas de información, un medio para responder a la complejidad de la investigación de la Universidad, convirtiéndolos en uno de los principales pilares del éxito. Este nivel aporta las bases para instrumentar un sistema tecnológico de la información que permita el desarrollo, publicación e instrumentación de los productos del conocimiento, que sirva como pauta para el desarrollo de la política y modelo institucional de investigación.

Componente Transepistemológico.

Este componente es el nivel superior del MOCITUBA, donde se exhibe la interrelación entre las funciones de gestión, producción, formación y difusión concatenadas al proceso de investigación universitaria. A partir de lo anterior, se puede observar que el proceso educativo es el punto de interacción con los fines investigativos, el cual permite que los esfuerzos desarrollados por la comunidad universitaria tengan como referencia principal incrementar la cultura investigativa de los docentes y estudiantes, evitando con esto la dispersión de los esfuerzos.

El componente transepistemológico se constituye como el marco de referencia para la planeación y ejecución de la investigación, al incorporar los aportes teóricos de la transcomplejidad, sobre las cuales se cimienta una nueva visión de la investigación universitaria y sirve de base para establecer la complementariedad epistémica en la formación de postgrado y comprende los subcomponente investigativo y de divulgación, tal como se muestra en la figura 6.

Se caracteriza porque promueve el pensamiento complejo, entendido de acuerdo a Morin (2009) como la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real, mediante una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva, ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y con componentes aleatorios o azarosos. Este concepto se opone a la división disciplinaria y promueve un enfoque transdisciplinario y holístico, aunque sin abandonar la noción de las partes constituyentes del todo. La sistémica, la cibernética y las teorías de la información aportan sustento al pensamiento complejo.

El pensamiento complejo se basa en tres principios fundamentales: la dialogía, que implica que a coherencia del sistema aparece con la paradoja, la recursividad como la capacidad de la retroacción de modificar el sistema y la hologramía, en cuanto que la parte está en el todo y el todo en la parte. Es una forma del pensamiento que tiene una intención globalizadora o abarcativa de los fenómenos pero que, a la vez, reconoce la especificidad de las partes. La clave pasa por la rearticulación de los conocimientos a través de la aplicación de los principios mencionados.

La aplicación del pensamiento complejo Implica la actualización de los contenidos de las asignaturas de investigación y el replanteamiento de los criterios de calidad de los trabajos de investigación, con la finalidad de fomentar el gusto por la investigación y el desarrollo de las competencias indagatorias de los educandos.

El Enfoque Integrador Transcomplejo, de acuerdo a Villegas y col (2006:23), “se asume como una postura investigativa de complementariedad y se define como un proceso bio-afectivo-cognitivo pero también socio-cultural-institucional y político de producción de conocimientos complejos”, posteriormente, Villegas (2012:20) añade que se asume:

...como actitud que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que ha sido relegada como lo cotidiano, lo imaginario, lo poético, entre otros...integración de saberes, acercamiento de dos culturas (hombre y naturaleza), comunicación entre conocimiento científico y reflexión filosófica, reconoce la existencia de múltiples niveles de la realidad, así como la incertidumbre, se corresponde con la afectividad y la creatividad, la experiencia y la creación artística.

De acuerdo a Rodríguez y col (2010) la transcomplejidad implica una visión integrada y abarcante desde las disciplinas duras y blandas y desde el arte y la ética y la estética. Implica que la experiencia individual y grupal entre directivos, docentes, jurados, tutores y estudiantes deba socializarse y contextualizarse en escenarios reales que implican a su vez, el involucramiento de la institución en los procesos de investigación científica, tecnológica y social, complementarios.

Esto mediante proyectos definidos de acción e investigación, productos de la acción colectiva de equipos de investigación multi. Inter y transdisciplinarios, por cuanto, la investigación en solitario es insostenible, se precisa compartir y discutir los resultados de las investigaciones examinándolo de forma colaborativa, entendiendo que la investigación no está representada por un producto único y final, sino que va pasando por diferentes etapas y puede reconfigurarse con la participación de otros.

Al respecto, Villegas (2012:50) señala que la producción de conocimientos desde la transcomplejidad debe ser en equipo lo cual permitirá la integración de los conocimientos de las diferentes disciplinas o trayectorias académicas alrededor de un tema de investigación, donde los miembros del equipo aprendan el uno del otro, integrándose como un grupo transdisciplinario, mediante un diálogo continuo entre sus miembros, afirmando que “el equipo es en sí mismo un dispositivo complejo, donde se entrecruzan saberes e intersubjetividades”.

Promueve una estrecha relación académica entre estudiantes y profesores, utilizando diversidad de métodos investigativos activos e interactivos, integradores y que favorezcan el razonamiento, el análisis, el espíritu crítico y el desarrollo de competencias investigativas. Incluir tiempo

efectivo para la investigación en los horarios de los directivos, docentes y estudiantes, lo que permitirá cumplir con objetivos que los investigadores se hayan fijado y no lo consigan en los tiempos tradicionales.

Se requieren de estrategias de internacionalización de la investigación. Al considerar la investigación como eje del proceso formativo de los estudios de postgrado, se debe evidenciar la interrelación que debe existir entre investigadores de diversas latitudes; por tal motivo, el currículo debe garantizar el desarrollo del pensamiento emprendedor de los estudiantes. Como refuerzo de lo anterior, se debe propiciar la existencia de recursos que puesto al alcance de los actores fortalecerán la investigación, tales como la incorporación de las innovaciones tecnológicas, la creación de laboratorios de realidad virtual y la promoción de Semilleros de Investigación en Ciencias y Transcomplejidad.

En el marco del MOCITUBA, el subcomponente investigativo, permite a la universidad contar a mediano plazo con una investigación científica, tecnológica, social y humanística, que se complementa en un proceso transcomplejo, que cumpla con los requerimientos de calidad nacional e internacional, pero sobre todo, que los resultados de los investigadores sirvan de satisfactores y soluciones a las necesidades y problemas fundamentales de la sociedad, para lograr el desarrollo sostenible, tal como se evidencia en la figura 12 seguidamente.

Figura 12. Componente Transepistemológico

Los núcleos centrales del subcomponente transepistemológico son la generación de conocimientos y los actores investigativos, ya que la Universidad debe asegurar los procesos formativos que permitan que los estudiantes, docentes e investigadores desarrollen competencias científicas y tecnológicas, así como ser más proactivos en su producción científica y en la transferencia tecnológica.

Por tal motivo, el subcomponente investigativo contará con el marco regulatorio que establezca las normas, criterios y mecanismo para propiciar el desarrollo del pensamiento complejo en los estudiantes de cada uno de los Programas de Postgrado y reorientar la organización de los cuerpos académicos y líneas de investigación, mejorar los criterios de calidad de los trabajos de investigación de los académicos y estudiantes, promover la formación de talentos humanos altamente calificados, facilitar la divulgación investigativa que cumpla con los requisitos internacionales, estimular la innovación en la investigación y favorecer la transferencia tecnológica a los distintos sectores de la sociedad.

El MOCITUBA plantea la promoción de la concientización, la formación y la cultura investigativa de la comunidad académica, a partir de las fortalezas institucionales en el ámbito de la investigación. Entre las estrategias que se pueden utilizar son, entre otras: coloquios entre estudiantes, grupo de estudio, grupo de escritura, cohorte colaborativa y las cibercomunidades de investigación.

Vale señalar que en el trabajo de investigación que se reporta, se intentó implementar las cibercomunidades de investigación, pero es evidente que muchas personas aún se les dificultan la interrelación virtual. Al punto de algunos respondieron rápidamente la escala, pero no participaron en los grupos de interacción. Se podría decir que este hecho evidencia insuficiente cultura investigativa y también tecnológica, especialmente en cuanto a los aportes que las TIC pueden dar a la investigación. Al respecto, Arcila (2015:10) señala que “aún es insuficiente la participación de los científicos sociales en redes virtuales de investigación”

Ahora bien, desde la transcomplejidad se asume y se acepta la diversidad, en consecuencia se hace necesario que las redes de investigación y grupo de investigadores cuenten con una oferta más amplia de herramientas virtuales de la Web 2.0 (redes sociales Skype, Twitter, Facebook, WhatsApp, Blogger, Wikispaces, E-mails, Telefonía, entre otros), así como la posibilidad de encuentros presenciales, o estrategias tradicionales, para aquellos que no disponen de las TIC, por diversas razones.

De esta manera se ofrecen estrategias innovadoras y actuales, pero al mismo tiempo inclusivas, diversas y tolerantes. Juega aquí un papel fundamental el apoyo de las disciplinas quienes pueden mirar la tecnología

desde múltiples perspectivas haciéndola más amigable, accesible y menos intimidante para aquellos actores académicos que habiendo avanzado en sus estudios no han transitado el beneficio del empleo de las TIC, convirtiéndose en analfabetas tecnológicos, probablemente una visión transcompleja emplearía como estrategia el acompañamiento de los hijos o sobrinos en su rol de nativos digitales como un proceso de socialización a la inversa ya no es el padre el que enseña las primeras palabras al hijo sino el hijo el que introduce al padre en el uso de las TIC, por cuanto el hijo posee condiciones innatas que lo convierten en un experto en el área.

Así mismo se promueve la reorganización de los cuerpos académicos y de investigadores, para privilegiar aquellos que han evidenciado sus logros investigativo en beneficio de la sociedad, con la finalidad de enriquecer aquellas líneas de investigación en donde sea competitivo. De igual manera, el subcomponente investigativo privilegia el contacto, incorporación e involucramiento temprano de los estudiantes en los distintos proyectos que coordinen o realicen los investigadores de la institución, para coadyuvar en la transformación de la sociedad.

Ahora bien, también podría gestionarse mediante una sensibilización presencial previa acerca de la importancia del empleo de las TIC, dando una inducción y entregando un tutorial sobre la instalación de las diferentes herramientas como Skype y su uso, empleando un sistema de apoyo colaborativo por parte de sus pares más tecnológicos quienes, además de servir como una suerte de preparadores universitarios tecnológicos, se constituyan en coaching motivacionales.

El subcomponente de la divulgación, en el marco del MOCITUBA, tiene como fin dar a conocer a la comunidad sus productos investigativos para

coadyuvar en la transformación de la realidad del entorno institucional mediante la formación de investigadores responsables, emprendedores, bien informados y con un alto sentido de solidaridad social, que permita que la sociedad del estado y país pueda crear un futuro sostenible, tal como se muestra en la figura 13.

C O M P L E J I D A D	SUBCOMPONENTE	ACCIONES Y MEDIOS	ACTORES	T R A N S D I S C I P L I N A R I E D A D
	INVESTIGATIVO	Pensamiento Complejo	Estudiantes	
		Formación	Docentes	
		Normas	Jurados	
		Líneas de Investigación	Tutores	
		Estrategias	Grupos de Investigadores Semilleros	
	DIVULGACIÓN	Cultura	Investigadores	
		Publicaciones	Estudiantes	
		Proyectos y Productos Sociales	Egresados	
		Asesoría	Directivos	
Espacios Virtuales				

Figura 13. Subcomponente Divulgación

Lo anterior permitirá que la institución promueva a nivel local, regional, nacional e internacional, la realización de eventos de índole académico y científico, donde los estudiantes del Postgrado muestren a la sociedad la evolución que van logrando. De igual manera, con el establecimiento del subcomponente de la divulgación de los productos investigativos, la institución contará con las disposiciones, mecanismos y criterios regulativos que le permitirán impulsar las distintas modalidades investigativas para que cada persona adquiera la cultura investigativa necesaria para convertirse en

los principales actores para hacer frente a los retos multidimensionales que afronta el estado y país.

Por otra parte, es importante señalar que la transformación social requiere de una transformación económica profunda; por lo anterior, el MOCITUBA privilegia la vinculación efectiva de los centros de investigación de la Universidad en la promoción del desarrollo humano de una manera sostenible y equitativa; el aprendizaje para la vida y el trabajo; la cultura de innovación y emprendedora; el ofrecimiento de los servicios de asesoría, elaboración y gestión de proyectos productivos y sociales que permitan coadyuvar en el desarrollo sustentable de la entidad y el fortalecimiento de la colaboración con organismos de la sociedad civil.

Por lo anterior, será prioritaria la creación y consolidación de los espacios virtuales y reales para que los estudiantes desde el primer trimestre de su ingreso al Postgrado puedan poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo y les permita desarrollar y fortalecer sus competencias investigativas. Asimismo, los recursos tecnológicos con los que actualmente se cuenta deberán ser actualizados para seguir garantizando su funcionamiento.

La actitud apática siempre ha sido el principal obstáculo que enfrenta la investigación para lograr transformar la realidad en un contexto; por lo anterior, la creación de estos espacios virtuales y naturales permitirá crear un clima de colaboración, respaldo, creatividad, innovación y toma de riesgos. Es decir, la incorporación de los estudiantes en los espacios antes señalados, no será un evento fortuito o casual, ya que será una acción programada sistemáticamente y cronológicamente, bajo la tutela del personal

académico e investigativo, que les permita hacer cambios, experimentar y tomar riesgos para lograr la transformación de la sociedad.

La funcionabilidad del MOCITUBA permitirá ser más productivos en la gestión investigativa. Otro factor importante que considera es contar con el expediente electrónico de los académicos y estudiantes investigadores desde su ingreso, egreso y seguimiento profesional, donde se podrán conocer y dar seguimiento a todas las actividades académicas, investigativas o de vinculación en las que se involucren. De igual manera, será importante el crecimiento de los espacios destinados para la investigación transcompleja, entre otras, que beneficien tanto a la comunidad universitaria, como a la sociedad.

Al implementar el MOCITUBA, la Universidad y el DIEP fortalecerá el funcionamiento de la investigación en un sistema que le permitirá potenciar sinergias al actuar como un solo equipo, que cumpla de manera exitosa su papel fundamental de generación, difusión y transferencia del conocimiento a la sociedad. Su organización permitirá la consolidación de una cultura de investigación que se reconocerá por las siguientes evidencias:

- Diseño y desarrollo de sus programas de formación investigativa pertinentes con las necesidades locales, regionales y nacionales.

- Sistema de gestión de la investigación que incorpora herramientas de distribución de conocimientos, herramientas de autor, de publicación, de comunicación y colaboración, de seguimiento y evaluación.

- Calidad investigativa basada en TIC, para fortalecer su presencia internacional.

- Innovación investigativa, que le permita contribuir al desarrollo económico y social mediante el actuar investigativo de la comunidad universitaria.

- Consolidación del pensamiento complejo en los actores investigativos de cada uno de los programas de Postgrado.

- Talento humano altamente competente, que participa activamente en la investigativa institucional.

- Programas de apoyos, evaluación y reconocimiento de la actividad investigativa.

- Implementación de espacios análogos y virtuales, que favorecen la investigación y la resolución de problemas sociales.

- Biblioteca digital como uno de sus puntales de innovación y como un espacio de recursos para la investigación.

- Recursos tecnológicos en los procesos informáticos, de investigación transcompleja, que le permiten organizar y desarrollar proyectos investigativos a distancia, compartiendo espacios en red, intercambiando documentos, resultados y trabajos.

- Redes de colaboración con fundaciones, empresas, oficinas de transferencia de tecnología, parques científicos y tecnológicos, regiones de excelencia innovadora, prestación de servicios técnicos y de asesoría,

incubadoras de empresas, centros de formación continua, foros de debate, observatorios de estudios sociales, entre otros.

Aporte

La investigación está considerada dentro de los objetivos institucionales como el medio a través del cual se da solución a los problemas cognitivos y sociales: así mismo contribuye al desarrollo científico, económico y social de la región. Por tal razón las Políticas de Investigación de la Universidad Bicentenario de Aragua, buscan el fortalecimiento de la investigación, desde esta perspectiva la investigación que se reporta constituye en primera instancia un aporte teórico, pues sistematiza un conjunto de conocimientos actualizados en relación a la investigación, constituyéndose en importante fuente de consulta.

Al respecto, Balza (2010:79) señala que “una investigación de nivel doctoral...constituye un gran desafío intelectual y ético para la construcción de nuevos conocimientos en forma sistematizada para dar respuesta a interproblemáticas sociales”, ergo, esta tesis cita autores y libros recientes sobre la transcomplejidad, destacando aspectos y aportes fundamentales tanto como forma de pensamiento como cosmovisión investigativa.

En segunda instancia, esta Tesis Doctoral representa un caso concreto de la praxeología de la Transcomplejidad, por lo que constituye un aporte metodológico al demostrar de manera práctica las cinco premisas metodológicas de este enfoque entre las que se destacan el trabajo en equipo y los multimétodos, entendiendo que no hay una receta única para la elección, combinación y aplicación de métodos mixtos, que en este caso tuvieron un énfasis cualitativo. Al respecto, Villegas (2012:57) escribe:

Desde hace varios años, se ha venido investigando en la búsqueda de una praxeología de la transcomplejidad como nueva forma de pensar. Así vale preguntarse ¿son aplicables las premisas metodológicas planteadas?. La integración metódica como primera premisa metodológica de la transcomplejidad tiene amplias posibilidades de aplicación real en el contexto tradicional de las universidades.

Esta tesis doctoral constituye un ejemplo-modelo de aplicación de la integración metódica, lo cual ya es un aporte per se.

En tercera instancia, este producto investigativo presente un modelo de cultura investiga basado en la transcomplejidad lo cual representa un aporte práctico de soluciones concretas a la realidad estudiada. De ahí que no es posible concluir este trabajo sin hacer algunas recomendaciones. Además de los planteamientos que se hicieron a lo largo de su desarrollo.

Se sugiere colocar las líneas de investigación como una asignatura dentro del curso introductorio, a fin de conocer las diferentes líneas, sus objetivos, y los proyectos adscritos, y que sea obligatoria a la inscripción y asistencia a las reuniones de línea desde el inicio de los estudios doctorales, y a su vez exigir que cada producto investigativo (ensayo, artículo, ponencia) que se realice durante el desarrollo del Doctorado sea enmarcado en la línea a la cual se encuentra adscrito el estudiante doctoral.

Nuevos instrumentos, nuevas prácticas de investigación, nuevas ópticas, nuevos objetos de estudio, nuevos resultados mediante la combinación de diferentes medios para hacer investigación: (a) medios e instrumentos para recoger y procesar información, (b) medios para

almacenar información y (c) medios para compartir y comunicar la información, generando protocolos de trabajo independientes basados en e-infraestructura, fortaleciendo la intercolaboración entre los miembros de las redes académicas locales, regionales, nacionales e internacionales.

La Formación de comunidades virtuales de investigación.

La creación de la e-biblioteca o repositorios de conocimiento social, que permita el libre acceso, preservación y clasificación de la información, asumiendo el conocimiento como bien social que no debe ser secuestrado sino divulgado, compartido, cuestionado.

REFERENCIAS

- Albert, M. (2007). **La Investigación Educativa. Claves Teóricas**. España: Mc Graw Hill Albert
- Aldana, G. (2012). **La formación investigativa: su pertinencia en pregrado**. Universidad Católica del Norte. Disponible en <http://revistavirtual.ucn.edu.co>
- Alfonzo, N. (2015). El Oxímoron del Método sin Método en La Transcomplejidad en la Formación de Investigadores. **Ensayos de Investigación (1) 1**. San Joaquín de Turmero: UBA
- Amaya, R. (2011). **Redimensión Socio Epistémica de la Cultura Docente: Un Elemento de análisis en la Formación Permanente de la Sociedad del Conocimiento**. Tesis Doctoral en Ciencias de la Educación. Valencia: UC
- Arcila, C. (2015). **E-Investigación en Ciencias Sociales**. Bogotá: Uninorte
- Arcila, O. (2006). **Las Líneas de Investigación como Elemento Articulador de los Procesos Académicos en la Universidad**. Bogotá: UCC
- Arnal, J. (1992). **Investigación Educativa. Fundamentos y Metodología**. España: Labor.
- Balza, A (2010). **Complejidad, Transdisciplinariedad y Transcomplejidad. Los Nuevos Caminos de la Ciencia**. San Juan de los Morros: UNESR
- Balza, A (2013). **Pensar la Investigación Postdoctoral desde una Perspectiva Transcompleja**. San Juan de los Morros: REDIT

Balza, A. (2011). La Construcción de Teorías desde el Pensamiento Complejo en **La Transcomplejidad un Enfoque Emergente para la producción de conocimiento complejo y transdisciplinario**. Libro Electrónico. Maracay: REDIT

Balza, A. (2015). Sistema, Organización y Gerencia del Conocimiento desde la Transcomplejidad. **Postdoctorado en Investigación Transcompleja**. San Joaquín de Turmero: UBA

Bar, A. (2001). **Abducción. La Inferencia del Descubrimiento**. Disponible en <http://rehue.csociales.uchile.cl/>

Barrera, F. (1999). **El Intelectual y los Modelos Epistémicos**. Caracas: SYPAL

Bauman, Z. (2001). **La Cultura como Praxis**. España: Paidós

Bericat, E., (1998). Capítulo 2: La legitimidad científica de la integración. **En La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Significado y medida**. Barcelona: Ariel.

Bonilla-Castro, E. y Rodríguez, P. (2005). **Más allá del Dilema de los Métodos**. Colombia: Norma

Bracho y col (2010). **Cultura Investigativa: Enfoque Transcomplejo para la Producción Científica en Universidades Modo 2**. Zulia: LUZ

Bracho, K. (2011). **Cultura Investigativa y Producción Científica en Universidades Privadas**. Zulia: LUZ

- Cardozo, A. y Suarez, A. (2015). **Lineamientos Curriculares para Generar Cultura Investigativa**. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Magister en Educación. Colombia: Universidad de Tolima
- Carr, W. y Kemmis, S. (1988). **Teoría Crítica de la Enseñanza. La Investigación-Acción en la Formación de Profesores**. Madrid. Morata
- Casanova, M. (2008). **Manual de Evaluación Educativa**. Editorial: La Muralla 7ma Edición. Caracas: Venezuela
- Castellano, M. (2007). **Proposiciones para una política de Postgrado y Educación Avanzada en Venezuela. Interdisciplinariedad y Postgrado. Pasado, Presente y Futuro**. Año 9 N° 26. Caracas: UCV
- Castillo, F. (2016). **Objetividad y Subjetividad del Lenguaje Transcomplejo como Búsqueda del Idealismo**. Diálogos Transcomplejos 1 (3). San Joaquín de Turmero: UBA-REDIT
- Chetty, P. (2008). **El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la investigación científica**. México, Fondo de Cultura Económica.
- Cisterna, F. (2005). **Categorización y Triangulación como Procesos de Validación de Conocimientos en Investigación Cualitativa**. Theoria 14
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009). **Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5908 del 14 de febrero**
- Contreras, R. (2014). **La Construcción del Derecho como Objeto de Estudio** Complejo. RICJ II (4). Disponible en línea: revistainternacionalcienciasjuridicas.org

Corbetta, P. (2003). **Metodología y técnicas de investigación social**. Madrid, España. Mc Graw Hill.

Crespo, M. y Deidi, H. (1999). Las Actuales Tendencias de Cambio en las Universidades frente al siglo XXI. **Sociedad y Educación Superior 10**. Canadá: Universidad de Montreal

Diccionario de la Real Academia Española (2013). <http://www.rae.es/>

Fernández, A. (2006). **Epistemología transcompleja**. En Revista Logogrifo. Editorial Ala de Cuervo. Disponible en: <http://aladecuervo.net>.

Fraca, L (2006). **La ciberlingua. Una variedad compleja de Lengua en Internet**. Caracas: UPEL-IPC

Galán, M. (2011). **El Rol del Docente en la Enseñanza y Orientación de la Investigación. Metodología de la Investigación**. Bucaramanga: Universidad Tecnológica FITEC

Geertz, C. (1987). **La Interpretación de las Culturas**. México: Gedisa

González Rey, F. (1997). **Epistemología cualitativa y subjetividad**. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

González Rey, F. (2007). **Investigación Cualitativa y Subjetividad. Los Procesos de Construcción de la Información**. México: Mc Graw Hill

González, G. (2014). **La Tutoría Académica e Inteligencia Emocional. Un Desafío Para El Docente Universitario del Siglo XXI**. Valencia: UAM

Guardilla, C. (1998). **Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en América Latina**. Caracas: UNESCO-IESALC

Habermas, J (1991). **La Necesidad de Revisión de la Izquierda**. Madrid: Technos

Herrera, A. (2011). **Unidad Biopsicosocial**. Documento en línea. Disponible en: <http://elcoachingyalgomas.blogspot.com/>. Consultado 20 Julio, 2013

Hurtado, I y Toro, J. (2001). **Paradigmas y Métodos de Investigación en Tiempos de Cambios**. Venezuela: Episteme

Hurtado, J. (2012). **Metodología de la Investigación**. Guía para la comprensión holística de la ciencia. Caracas: CIEA-Sypal

III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMECS, 2012). Colombia: Universidad de Manizales

Informe de Gestión de la Dirección de Investigación (2015). San Joaquín de Turmero: UBA-DIEP

Jiménez, W. (2007). **La formación investigativa y los procesos de investigación científico-tecnológica**. Disponible en <http://ucatolica.edu.co>

Kelsen, H. (2010). **Teoría General de las Normas**. México: Trillas

Kuhn, T. (1986). **La Estructura de las Revoluciones Científicas**. México: Fondo de Cultura Económica

Lanz, R (2007). **Ni una sola ciencia ni una sola técnica. Debate Abierto**. Venezuela: MPPCT

Leal, J (2005). **La autonomía del sujeto investigador y la metodología de investigación**. Venezuela: UCLA

Ley de Universidades (1970). **Gaceta Oficial No. 1429, Extraordinario, del 8 de septiembre**

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014). **Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6151 del 18 de noviembre**

Ley Orgánica de Educación (2009). **Gaceta Oficial Número 5.929 Extraordinaria del ... Gaceta Oficial N 5.929 Extraordinaria del 15 de agosto**

Malbrán, M (2005). Indagaciones sobre creencias epistemológicas en estudiantes universitarios. **Revista Espacios**. Disponible <https://www.google.com>. Consulta 2013, Julio 24

Macionis, J. (2005). **Sociología**. Madrid: Prentice Hall

Manrique, T. y otros (1997). **Crisis de Paradigmas y Metodologías Alternativas**. Venezuela: Invedecor-UVA

Márquez, C. (2006). **Trabajo, Cultura y Educación como Representaciones Sociales de las Comunidades de Práctica Investigativa de la Universidad**. Tesis Doctoral en Ciencias de la Educación. Valencia: UC

Martins, F. (2005). **La Interdisciplinariedad y la Cultura de Investigación del Profesor Universitario en Cosmovisiones de la Educación en el Contexto de la Transcomplejidad**. Venezuela: SIPTIC

Massé, C. (2008). Nuevos Presupuestos de las Ciencias, Caos y Complejidad. *Revista Antropológica Experimental* 8. San Joaquín de Turmero: UBA-REDIT

Matheus, N. (2012). **Construcción de Conocimientos Complejos en los**

Estudios de Postgrado en el Contexto de la Postmodernidad. Tesis Doctoral para optar al grado de Doctora en Ciencias de la Educación. San Joaquín de Turmero: UBA

Mora, J. (2015). **Esbozo Histórico Institucional.** Disponible en <http://uba.edu.ve/historia/>

Moreno, A (1993). **El Aro y la Trama: Episteme, Modernidad y Pueblo.** Caracas: CIP/UC

Moreno, D (2008). **El contexto emergente, la creación de riqueza y la transcomplejidad.** Disponible en: danielmorenotorres.blogspot.com.

Moreno, S. (2005). **Diagnóstico de los Estudios de Postgrado.** San Joaquín de Turmero: UBA

Morin, E. (2009). **Introducción al Pensamiento Complejo.** Barcelona: Gedisa

Morles, V y Otros (2003). **Educación Superior en Venezuela.** Caracas: UNESCO- IESALC

Morles, V. y Otros (2010). Transdisciplinariedad, Especialización y Postgrado: Un Debate Necesario. **Interdisciplinariedad y Postgrado. Pasado, Presente y Futuro.** Año 9. Nro. 26. Caracas: UCV

Munárriz, S. (2008). **La investigación universitaria ante los desafíos de la globalización. Documento en línea.** Disponible en: www.unjbg.edu.pe/. Consultado, 3 Febrero, 2013

Najmanovich, D (2001). Epistemología: Una mirada post-positiva. **Programa de Seminarios por Internet.** Edupsi.com

Needer, I. (2015). **Paradoja, Lógica e Incertidumbre en los Circuitos de Reflexividad de la Metodica Transcompleja**. Diálogos Transcomplejos 1 (3). San Joaquín de Turmero: UBA-REDIT

Normativas de Estudios de Postgrado del Consejo Nacional de Universidades (2001)

Padrón, J. (1998). **Seminarios de Epistemología**. Caracas: UNESR

Parra, G. (2010). **Visiones complejas de la investigación**. VII Congreso de Investigación y I Congreso Internacional de Investigación. Valencia: UC

Pineda, M. y Ochoa, N. (2013). **La Investigación Alternativa. Innovación y Ruptura Paradigmática**. Valencia: UC

Popkewitz, T. (1988). **Paradigma e Ideología en Investigación Educativa**. Madrid: Mondador

Ramírez, R. (2007). **Concepciones y Modelos de la Cultura Investigativa en Pregrado**. Táchira: UPEL

Ramírez, T. (2007). **Como hacer un Proyecto de Investigación**. Caracas: Panapo

Ramos, I. (2010). **La cultura investigativa en las universidades**. Ponencia presentada en la Jornada Internacional de Investigación. Cumana: UDO.

Resolución del Consejo Universitario N° 201-A de fecha 03 de Diciembre de 2015. San Joaquín de Turmero: UBA

Richards J. y Lockhart J. (1994). **Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de Idiomas**. Londres: Universidad de Cambridge

Rodríguez, M (2008). **Dimensiones Cognitivas de las Competencias Investigativas**. Maracay (Material mimeografiado)

Rojas, B. (2010). **Investigación Cualitativa. Fundamentos y Praxis**. Caracas: Fedeupel

Salazar, S (2015). Transmutación Multidimensional del Investigador Transcomplejo. Trama Teórica Transcompleja. **Diálogos Transcomplejos 1 (3)**. San Joaquín de Turmero: UBA-REDIT

Salazar, S. (2016). **El Aprendizaje de una Lengua Extranjera. Una Visión Transcompleja**. Tesis Doctoral para optar al grado de Doctora en Educación. Valencia: UC

Sandín, E. (2003). **Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones**. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana

Schavino N. (2015). **Epistemología de la Investigación Transcompleja**. San Joaquín de Turmero: UBA-REDIT

Schavino, N. (2005). **El Método de Investigación de una Realidad Compleja**. San Joaquín de Turmero: UBA

Schavino, N. y col (2010). **Investigación Transcompleja: De la Discimplicidad a la Transdisciplinariedad**. San Joaquín de Turmero: UBA-REDIT

Schommer, M. (1995). **La Cuestión Epistemológica**. USA: Universidad Estatal de Wichita

Taylor, J. y Bogdan R. (1994). **Introducción a los métodos cualitativos de investigación**. Barcelona: Paidós.

UBA (2015). **Manual para la Elaboración, Presentación y Evaluación del Trabajo de Grado de los Programas de Postgrado.** San Joaquín de Turmero: UBA-DIEP

UNESCO (2003). **La Educación Superior en Venezuela.** Disponible en unesco.org

Valles, M. (2009). **Entrevistas Cualitativas.** Madrid. Editorial Síntesis.

Vera, L. (2015). Desempeño del tutor en el proceso de acompañamiento en la producción científica. **Telos (17)1** . Zulia: URBE

Villegas, C (2012). **La Transcomplejidad. Una Nueva Forma de Pensar.** Alemania: Editorial Académica Española.

Villegas, C y otros (2006). **La investigación: Un enfoque integrador transcomplejo.** Venezuela: UBA

Villegas, C. (2011). **Diálogos Transcomplejos.** San Joaquín de Turmero: UBA-REDIT

Villegas, C. (2011). **Las Cibercomunidades de Aprendizaje. Una Alternativa en el Desarrollo de la Transcomplejidad. Caso REDIT.** Maturín: CENIE

Villegas, C. (2013). **Estrategias de Interpretación Cualitativa.** San Juan de los Morros: UNERG. Disponible en Calameo

Villegas, C. (2014). **La Investigación Científica. Una Mirada en el Tiempo en Historia de la Investigación. Una Visión desde la Disciplina.** Diálogos del Postdoctorado Volumen I, Número 1. San Joaquín de Turmero: UBA

- Villegas, C. (2015). **Siguiendo la Huella. La Investigación como Resolución de Problemas.** Alemania: EAE
- Villegas, C. y Alfonzo, N. (2009). **La investigación en la Universidad.** San Joaquín de Turmero: UBA
- Villegas, C. y Schavino, N. (2015). **El Enfoque Integrador Transcomplejo. Significado para sus Autores.** Diálogos Transcomplejos 11 (1). San Joaquín de Turmero: UBA-REDIT
- Weber, M. (1968). **Ensayo sobre Sociología.** Madrid: Antaño
- Zaa, J. (2015). Filosofía de la Transcomplejidad. **Postdoctorado en Investigación Transcompleja.** San Joaquín de Turmero: UBA.
- Zaa, S. (2015). Tendencias Ontoepistemológicas del Pensamiento Científico Contemporáneo. **Filosofía Transcompleja. Otras de Pensar, Ser y Sentir.** Diálogos Transcomplejos 1 (2). San Joaquín de Turmero: UBA